

7. Anhang

7.1. Kenndaten zum Korpus

Jahr	SPIEGEL	TAZ	WELT
1999	5812184	19352953	5362476
2000	9034191	19074415	8589359
2001	12314367	19231655	10755366
2002	12707631	20053023	9806765
2003	11678147	19811593	9918444
2004	12748549	23161005	10102238
2005	14803994	21762844	10088545
2006	18358507	21014412	10755183
2007	21505364	19018502	17396979
2008	24128599	18951892	18048444
2009	23120007	19312785	16105111
2010	20844112	19093005	17310614
2011	22526697	19766170	18941863
2012	22866258	20299006	31188193
2013	21607349	19513561	30170848
2014	20038400	19715796	29659378
2015	18442879	19300069	31455518
2016	20053478	18994392	28463874
2017	20490701	18475372	25442438
2018	22118798	18408625	25275844
2019	22130198	18157224	25881727
2020	24419910	18293817	21303892
2021	14337556	10203035	13270862

Tabelle 1: Anzahl Token pro Jahr und Zeitung ohne *Phrasing*.

Jahr	SPIEGEL	TAZ	WELT
1999	4624814	15521589	4371656
2000	7182188	15265114	6974220
2001	9796629	15417584	8725144
2002	10087821	16064995	7933627
2003	9283497	15853209	8026350
2004	10164335	18537426	8185548
2005	11803491	17408462	8184103
2006	14713627	16803288	8713876
2007	17247552	15230163	13993767
2008	19366187	15196775	14521176
2009	18543242	15444803	12970760
2010	16793122	15240601	13979821
2011	18115599	15826883	15260752
2012	18375013	16239667	24975040
2013	17363524	15594961	24163100
2014	16062914	15779600	23812210
2015	14762963	15452342	25249837
2016	16019224	15224739	22824072
2017	16352136	14824893	20385968
2018	17560869	14780488	20168397
2019	17526444	14593060	20643437
2020	19437751	14735762	16978091
2021	11425092	8225226	10553715

Tabelle 2: Anzahl Token pro Jahr und Zeitung mit *Phrasing*.

7.2. Analyse: Semantisch äquivalente Cluster

7.2.1. Der Zeitraum 2002 – 2004

1999 – 2001	2002 – 2004
Neonazis Skinheads Rechtsextremisten	Demonstranten (0.73), Razzien Festnahmen Verhaftungen (0.73), Randalierer Wasserwerfer Maschinenpistolen (0.72), Beamten Polizisten Beamte (0.7), Sicherheitskräfte (0.68)
Npd	Npd (0.91), Autonomen Antifa Rechtsextremisten (0.71), Schill-Partei Schill GAL (0.61), Pds (0.58), Verfassungsschutz Bka Verfassungsschutzes (0.53)
Nazis	Holocaust Nazis Nationalsozialismus (0.83), Ss Nazi-deutschland Nazi-zeit (0.74), Juden (0.72), Weimarer_Republik Nationalsozialisten Sowjetunion (0.7), 1945 Zweiten_Weltkrieg (0.58)
Holocaust Nationalsozialismu s	Holocaust Nazis Nationalsozialismus (0.88), Ss Nazi-deutschland Nazi-zeit (0.72), Weimarer_Republik Nationalsozialisten Sowjetunion (0.67), Antisemitismus (0.65), Juden (0.62)
Fremdenfeindlichke it Ausländerfeindlich keit Rassismus	Intoleranz Hetze Rassismus (0.87), Antisemitismus (0.82), Vandalismus Gewalttätigkeiten Drogenmissbrauch (0.65), Terrorismus Terror (0.65), Liberalismus Nationalismus Totalitarismus (0.63)
Autonomen Rechtsextremen Aufmärsche	Autonomen Antifa Rechtsextremisten (0.95), Gruppierungen Initiativen Aktivisten (0.69), Demonstrationen Protestaktionen Demos (0.67), Demonstration Kundgebung Demo (0.66), Npd (0.62)
Hebron jüdische_Siedler israelischen_Armee	Tulkarm Tulkarem jüdische_Siedler (0.98), Hebron Nablus Rafah (0.94), Präsident_Jassir_Arafat Palästinenserpräsident_Arafat Palästinenser-Präsident_Jassir_Arafat (0.91), Gaza Ramallah Tel_Aviv (0.87), Gaza-streifen Westjordanland Gazastreifen (0.86)
Israelis Palästinenser Palästinensern	Israelis Palästinenser Palästinensern (0.97), Tulkarm Tulkarem jüdische_Siedler (0.79), Präsident_Jassir_Arafat Palästinenserpräsident_Arafat Palästinenser-Präsident_Jassir_Arafat (0.77), israelischen israelische palästinensische (0.77), Israel (0.77)
Islamisten islamistischen Pkk	Al_Qaida al-Qaida Extremisten (0.87), schiitischen sunnitischen al-Sadr (0.84), Qaida Terrorgruppe Terrororganisation (0.82),

	Chaled Hussain Sheikh (0.8), Mudschaheddin Besatzer Banditen (0.73)
Taliban	Us-truppen Us-streitkräfte Us-armee (0.84), Al_Qaida al-Qaida Extremisten (0.81), Rebellen Kämpfer (0.79), Iraker (0.74), Taliban-Kämpfer Al-Qaida-Kämpfer Afghanen (0.74)
Terroristen Bin_Laden Waffen	Al_Qaida al-Qaida Extremisten (0.87), Waffen (0.85), Taliban-Kämpfer Al-Qaida-Kämpfer Afghanen (0.79), Saddam_Husseini Saddam (0.75), Rebellen Kämpfer (0.74)
Hussein Abu Ahmed	Chaled Hussain Sheikh (0.88), Mohammed Ahmed Ibrahim (0.88), schiitischen sunnitischen al-Sadr (0.83), Präsident_Jassir_Arafat Palästinenserpräsident_Arafat Palästinenser-Präsident_Jassir_Arafat (0.82), Palästinenserpräsident_Jassir_Arafat Jassir_Arafat Ab bas (0.79)

Tabelle 3: Ergebnisse der *corpus-driven* Voranalyse zu semantischen äquivalenten Clustern.

7.2.2. Der Zeitraum 2005 – 2007

2002 – 2004	2005 – 2007
Holocaust Nazis Nationalsozialismus	Nationalsozialismus Ns-zeit Holocaust (0.89), Nazis Hitler (0.89), KZs Konzentrationslager Deportationen (0.87), Kommunismus Sowjetunion Weimarer_Republik (0.76), Juden (0.73)
Ss Nazi-deutschland Nazi-zeit	KZs Konzentrationslager Deportationen (0.97), Nationalsozialismus Ns-zeit Holocaust (0.86), Ss Gestapo Wehrmacht (0.82), Kommunismus Sowjetunion Weimarer_Republik (0.78), Nazis Hitler (0.75)
Weimarer_Republik Nationalsozialisten Sowjetunion	Kommunismus Sowjetunion Weimarer_Republik (0.91), KZs Konzentrationslager Deportationen (0.86), Ss Gestapo Wehrmacht (0.84), Nationalsozialismus Ns-zeit Holocaust (0.8), 1945 Zweiten_Weltkrieg Kriegsende (0.76)
1945 Zweiten_Weltkrieg	1945 Zweiten_Weltkrieg Kriegsende (0.98), KZs Konzentrationslager Deportationen (0.71), Nationalsozialismus Ns-zeit Holocaust (0.67), Kommunismus Sowjetunion Weimarer_Republik (0.65), Nazis Hitler (0.59)
Antisemitismus	Intoleranz Antisemitismus Hetze (0.76), Islam Religion (0.6), Terror Terrorismus Gewalt (0.6), Nationalsozialismus Ns-zeit Holocaust (0.58),

	Liberalismus Imperialismus Totalitarismus (0.57)
Intoleranz Hetze Rassismus	Intoleranz Antisemitismus Hetze (0.96), Liberalismus Imperialismus Totalitarismus (0.66), rechtsextremen rechtsextremistischen rechtsextreme (0.66), Homosexualität Sexualität Abtreibung (0.64), Grausamkeit Gleichgültigkeit Arroganz (0.62)
Npd	Rechtsextremen Rechtsextremisten Neonazis (0.84), Pds Linkspartei WASG (0.71), Wahlalternative LinksparteiPDS Wahlalternative_Arbeit (0.68), rechtsextremen rechtsextremistischen rechtsextreme (0.59), linke rechte linken (0.58)
Pds	Pds Linkspartei WASG (0.92), Spd Fdp (0.8), Union (0.77), Cdu (0.74), große_Koalition Große_Koalition Rot-grün (0.73)
Tulkarm Tulkarem jüdische_Siedler	Hisbollah- miliz Luftangriffe israelische_Armee (0.89), Mahmud_Abbas Palästinenserpräsident_Abbas Präsident_Mahmud_Abbas (0.88), Gazastreifen Gaza-streifen Westjordanland (0.86), Palästinenserpräsident_Mahmud_Abbas Palästinensern Ramallah (0.8), Beirut Gaza Tel_Aviv (0.74)
Hebron Nablus Rafah	Hisbollah- miliz Luftangriffe israelische_Armee (0.84), Gazastreifen Gaza-streifen Westjordanland (0.84), Beirut Gaza Tel_Aviv (0.78), Mahmud_Abbas Palästinenserpräsident_Abbas Präsident_Mahmud_Abbas (0.77), Falludscha Bakuba Mossul (0.76)
Palästinenserpräsident_Jassir_Arafat Jassir_Arafat Abbas	Mahmud_Abbas Palästinenserpräsident_Abbas Präsident_Mahmud_Abbas (0.95), Olmert Abbas Scharon (0.91), Palästinenserpräsident_Mahmud_Abbas Palästinensern Ramallah (0.9), Hamas Hisbollah Fatah (0.75), Waffenstillstand Waffenruhe Friedensprozess (0.71)
Gaza Ramallah Tel_Aviv	Beirut Gaza Tel_Aviv (0.92), Palästinenserpräsident_Mahmud_Abbas Palästinensern Ramallah (0.78), Gazastreifen Gaza-streifen Westjordanland (0.77), Mahmud_Abbas Palästinenserpräsident_Abbas Präsident_Mahmud_Abbas (0.76),

	Hisbollah- miliz Luftangriffe israelische_Armee (0.76)
Gaza-streifen Westjordanland Gazastreifen	Gazastreifen Gaza-streifen Westjordanland (0.97), Hisbollah- miliz Luftangriffe israelische_Armee (0.77), Mahmud_Abbas Palästinenserpräsident_Abbas Prä sident_Mahmud_Abbas (0.75), Palästinenserpräsident_Mahmud_Abbas Palästine nsern Ramallah (0.71), Beirut Gaza Tel_Aviv (0.68)
Israelis Palästinenser Palästinensern	Palästinenser Israelis (0.96), Palästinenserpräsident_Mahmud_Abbas Palästine nsern Ramallah (0.8), Hamas Hisbollah Fatah (0.77), Israel (0.74), Mahmud_Abbas Palästinenserpräsident_Abbas Prä sident_Mahmud_Abbas (0.72)
israelischen israelische palästinensische	israelischen israelische Israels (0.95), libanesische libanesischen palästinensische (0.87), Mahmud_Abbas Palästinenserpräsident_Abbas Prä sident_Mahmud_Abbas (0.75), Palästinenserpräsident_Mahmud_Abbas Palästine nsern Ramallah (0.74), Beirut Gaza Tel_Aviv (0.72)
Al_Qaida al-Qaida Extremisten	Qaida Todesschwadronen Terrorgruppen (0.93), Extremisten Islamisten Aufständischen (0.92), sunnitischen schiitischen Kirkuk (0.72), Rebellen Milizen (0.71), Hamas Hisbollah Fatah (0.7)
Qaida Terrorgruppe Terrororganisation	Qaida Todesschwadronen Terrorgruppen (0.87), Extremisten Islamisten Aufständischen (0.74), mutmaßlichen festgenommenen inhaftierten (0.7), rechtsextremen rechtsextremistischen rechtsex treme (0.66), Selbstmordattentäter Attentäter (0.66)
Taliban-Kämpfer Al-Qaida-Kämpfer Afghanen	Extremisten Islamisten Aufständischen (0.79), Libanesen Iraker Araber (0.77), Qaida Todesschwadronen Terrorgruppen (0.74), Us-soldaten Zivilisten (0.74), Rebellen Milizen (0.72)
Saddam_Husseini Saddam	Saddam_Husseini Saddam (0.81), Teheran Syrien (0.72), Iran Nordkorea (0.69), Qaida Todesschwadronen Terrorgruppen (0.69), Bush Us-präsident_George_W_Bush (0.69)
Saddam_Husseins Saddams Hussein	Qaida Todesschwadronen Terrorgruppen (0.78), Saddam_Husseini Saddam (0.77), irakischen (0.71), sunnitischen schiitischen Kirkuk (0.71), Extremisten Islamisten Aufständischen (0.7)

Tabelle 4: Ergebnisse der *corpus-driven* Voranalyse zu semantischen äquivalenten Clustern.

7.2.3. Der Zeitraum 2008 – 2010

2005 – 2007	2008 – 2010
Nationalsozialismus Ns-zeit Holocaust	Holocaust Nationalsozialismus (0.9), Nazizeit des_Dritten_Reiches Nazi- deutschland (0.88), Nationalsozialisten Ss Nazis (0.76), des_Zweiten_Weltkriegs Krieges des_Kalten- Krieges (0.68), Völkermord Genozid Massenmord (0.67)
Nazis Hitler	Hitler Adolf_Hitler Stalin (0.87), Nationalsozialisten Ss Nazis (0.85), Nazizeit des_Dritten_Reiches Nazi- deutschland (0.74), Holocaust Nationalsozialismus (0.69), Zweiten_Weltkrieg Ersten_Weltkrieg Kriegse- nde (0.58)
1945 Zweiten_Weltkrieg Kriegsende	Zweiten_Weltkrieg Ersten_Weltkrieg Kriegse- nde (0.91), Nazizeit des_Dritten_Reiches Nazi- deutschland (0.77), Nationalsozialisten Ss Nazis (0.69), des_Zweiten_Weltkriegs Krieges des_Kalten- Krieges (0.64), Hitler Adolf_Hitler Stalin (0.63)
Rechtsextremen Rechtsextremisten Neonazis	Rechtsextremisten Neonazis Rechtsextremen (0.89), Npd (0.84), Autonomen Antifas Antifa (0.8), Linkspartei Linken (0.64), Linke (0.62)
Pds Linkspartei WASG	Linkspartei Linken (0.9), Linke (0.84), Pds WASG Dkp (0.79), Spd (0.77), Sozialdemokraten Liberalen Grünen (0.75)
Raf	Nationalsozialisten Ss Nazis (0.7), Stasi (0.64), Nazizeit des_Dritten_Reiches Nazi- deutschland (0.6), Holocaust Nationalsozialismus (0.6), Hitler Adolf_Hitler Stalin (0.49)
Heiligendamm G-8-Gipfel	Weltfinanzgipfel G-20-Gipfel Eu-gipfel (0.7), Gipfel Gipfeltreffen (0.57), Demonstrationen Protesten Ausschreitungen (0.47), Demonstration Kundgebung Demo (0.47), Mahnwache Protestkundgebung Gegendemonstra- tion (0.44)
Kommunismus Sowjetunion	kommunistischen sozialistischen Sowjetunio- n (0.89),

Weimarer_Republik	Nazizeit des_Dritten_Reiches Nazi-deutschland (0.84), Brd Ddr Ostberlin (0.77), Nationalsozialisten Ss Nazis (0.77), Herrschaft Diktatur (0.75)
KZs Konzentrationslager Deportationen	Nazizeit des_Dritten_Reiches Nazi-deutschland (0.94), Nationalsozialisten Ss Nazis (0.87), Holocaust Nationalsozialismus (0.79), Völkermord Genozid Massenmord (0.72), Hitler Adolf_Hitler Stalin (0.72)
Ss Gestapo Wehrmacht	Nationalsozialisten Ss Nazis (0.88), Nazizeit des_Dritten_Reiches Nazi-deutschland (0.83), Stasi (0.78), Hitler Adolf_Hitler Stalin (0.73), Brd Ddr Ostberlin (0.65)
Wahlalternative LinksparteiPDS Wahlalternative_Arbeit	Pds WASG Dkp (0.84), Landtagsfraktion Landesvorstand Bundespartei (0.8), Linkspartei Linken (0.7), Npd (0.66), Linke (0.64)
Gegendemonstranten Antifas Kundgebungen	Autonomen Antifas Antifa (0.89), Rechtsextremisten Neonazis Rechtsextremen (0.82), Demonstration Kundgebung Demo (0.75), Demonstrationen Protesten Ausschreitungen (0.75), Krawallen Krawalle Zusammenstöße (0.7)
Hisbollah-miliz Luftangriffe israelische_Armee	Raketenbeschuss israelischen_Armee Raketenangriffe (0.93), Gaza-streifen Gazastreifen Westjordanland (0.78), Rebellen Milizen Regierungstruppen (0.76), Hamas Hisbollah Pkk (0.75), Isaf-Truppen Bodentruppen Elitesoldaten (0.71)
Mahmud_Abbas Palästinenserpräsident_Abbas Präsident_Mahmud_Abbas	Abbas Netanjahu Palästinenserpräsident_Mahmud_Abbas (0.9), Raketenbeschuss israelischen_Armee Raketenangriffe (0.87), Gaza-streifen Gazastreifen Westjordanland (0.78), Hamas Hisbollah Pkk (0.72), Palästinenser Israelis (0.71)
Gazastreifen Gaza-streifen Westjordanland	Gaza-streifen Gazastreifen Westjordanland (0.93), Raketenbeschuss israelischen_Armee Raketenangriffe (0.82), Palästinenser Israelis (0.68), Hamas Hisbollah Pkk (0.67), Abbas Netanjahu Palästinenserpräsident_Mahmud_Abbas (0.67)

Palästinenserpräsident_Mahmud_Abbas Palästinensern Ramallah	Abbas Netanjahu Palästinenserpräsident_Mahmud_Abbas (0.91), Raketenbeschuss israelischen_Armee Raketenangriffe (0.8), Gaza-streifen Gazastreifen Westjordanland (0.77), Palästinenser Israelis (0.73), Hamas Hisbollah Pkk (0.69)
Beirut Gaza Tel_Aviv	Kairo Beirut Damaskus (0.9), Bagdad Kabul (0.77), Gaza-streifen Gazastreifen Westjordanland (0.74), Raketenbeschuss israelischen_Armee Raketenangriffe (0.7), Teheran (0.7)
Olmert Abbas Scharon	Abbas Netanjahu Palästinenserpräsident_Mahmud_Abbas (0.93), US-Außenministerin_Condoleezza_Rice US-Außenministerin_Hillary_Clinton Rice (0.69), Us-präsident_George_W_Bush Us-präsident Präsident_Barack_Obama (0.68), Hamas Hisbollah Pkk (0.68), Raketenbeschuss israelischen_Armee Raketenangriffe (0.68)
Hamas Hisbollah Fatah	Hamas Hisbollah Pkk (0.94), Abbas Netanjahu Palästinenserpräsident_Mahmud_Abbas (0.82), Gaza-streifen Gazastreifen Westjordanland (0.75), Palästinenser Israelis (0.73), Syrien Israel Ägypten (0.72)
Palästinenser Israelis	Palästinenser Israelis (0.98), Iraker Afghanen Iraner (0.79), Gaza-streifen Gazastreifen Westjordanland (0.75), Raketenbeschuss israelischen_Armee Raketenangriffe (0.73), Hamas Hisbollah Pkk (0.72)
Qaida Todesschwadronen Terrorgruppen	Qaida Osama_Bin_Laden afghanischen_Taliban (0.91), Extremisten Taliban Islamisten (0.87), Guerilla Miliz Farc (0.79), Hamas Hisbollah Pkk (0.78), Rebellen Milizen Regierungstruppen (0.75)
Saddam_Husseini Saddam	Rafsandschani Chamenei Präsident_Ahmadinedschad (0.7), Folter (0.62), Extremisten Taliban Islamisten (0.57), Regime (0.56), Iraker Afghanen Iraner (0.56)
rechtsextremen rechtsextremistischen rechtsextreme	Autonomen Antifas Antifa (0.86), Rechtsextremisten Neonazis Rechtsextremen (0.76),

	Qaida Osama_Bin_Laden afghanischen_Taliban (0.63), Intoleranz Homophobie Fremdenfeindlichkeit (0.6), Drogendealer Drogenhändler Verbrecher (0.57)
Intoleranz Antisemitismus Hetze	Intoleranz Homophobie Fremdenfeindlichkeit (0.97), Rassismus Antisemitismus (0.87), Schikanen Einschüchterung Gewalttätigkeiten (0.75), Dummheit Ignoranz Gleichgültigkeit (0.68), Terrorismus Terror (0.66)

Tabelle 5: Ergebnisse der *corpus-driven* Voranalyse zu semantischen äquivalenten Clustern.

7.2.4. Der Zeitraum 2011 – 2013

2008 – 2010	2011 – 2013
Holocaust Nationalsozialismus	Holocaust Nationalsozialismus (0.98), Konzentrationslager Auschwitz Ss (0.76), Faschismus Nationalismus Antisemitismus (0.7), Juden (0.66), Nazis (0.61)
Rechtsextremisten Neonazis Rechtsextremen	Neonazis Rechtsextremisten Rechtsextremen (0.94), Hells_Angels Bandidos Rocker (0.79), rechtsextreme rechtsradikalen Rechtsradikalen (0.78), Terrorzelle Zwickauer_Zelle Zwickauer_Terrorzelle (0.68), Npd (0.66)
Npd	Npd (0.96), Linkspartei Linken Linke (0.73), Bundespartei Piratenpartei Parteispitze (0.7), Neonazis Rechtsextremisten Rechtsextremen (0.69), Verfassungsschutz (0.63)
Rassismus Antisemitismus	Faschismus Nationalismus Antisemitismus (0.85), sexueller_Gewalt sexuelle_Gewalt Ausgrenzung (0.74), Terrorismus Terror (0.68), Islam (0.65), Holocaust Nationalsozialismus (0.64)
Sarrazin Clement	Rösler Brüderle Gabriel (0.78), Spd-chef_Sigmar_Gabriel Fdp-chef_Philipp_Rösler Spd-fraktionschef_Frank-walter_Steinmeier (0.75), Grass Thilo_Sarrazin Sarrazin (0.74),

	Leutheusser-schnarrenberger Kauder Cdu-politiker (0.72), Seehofer (0.68)
Linkspartei Linken	Linkspartei Linken Linke (0.93), Sozialdemokraten Liberalen Grünen (0.8), Bundespartei Piratenpartei Parteispitze (0.79), Cducsu Regierungskoalition Christdemokraten (0.78), Union (0.76)
Linke	Linkspartei Linken Linke (0.92), Union (0.73), Fdp Spd Csu (0.73), Sozialdemokraten Liberalen Grünen (0.73), Bundespartei Piratenpartei Parteispitze (0.72)
Stasi	Spitzel Informanten V-mann (0.76), Nsdap Sed Raf (0.66), Ddr (0.61), Brd Udssr Tschechoslowakei (0.6), Verfassungsschutz (0.58)
kommunistischen sozialistischen Sowjetunion	Brd Udssr Tschechoslowakei (0.78), gemäßigten säkularen nationalistischen (0.69), Nsdap Sed Raf (0.67), arabischen westlichen westliche (0.63), Ddr (0.62)
des_Zweiten_Weltkriegs Krieges des_Kalten_Krieges	Bürgerkriegs Krieges Aufstands (0.77), 1939 1940 1941 (0.63), Zweiten_Weltkrieg (0.61), Holocaust Nationalsozialismus (0.59), Konzentrationslager Auschwitz Ss (0.59)
Hitler Adolf_Hitler Stalin	Hitler Adolf_Hitler Stalin (0.97), 1939 1940 1941 (0.71), Konzentrationslager Auschwitz Ss (0.7), Nazis (0.64), Holocaust Nationalsozialismus (0.64)
Nazizeit des_Dritten_Reiches Nazi-deutschland	Konzentrationslager Auschwitz Ss (0.92), Holocaust Nationalsozialismus (0.82), Brd Udssr Tschechoslowakei (0.82), 1939 1940 1941 (0.79), Nsdap Sed Raf (0.79)
Nationalsozialisten Ss Nazis	Konzentrationslager Auschwitz Ss (0.89), Nazis (0.83), Nsdap Sed Raf (0.81), Hitler Adolf_Hitler Stalin (0.79), 1939 1940 1941 (0.74)
Autonomen Antifas Antifa	rechtsextreme rechtsradikalen Rechtsradikalen (0.9), Neonazis Rechtsextremisten Rechtsextremen (0.84), Protestzug Demonstrationszug Protestmarsch (0.67), Hells_Angels Bandidos Rocker (0.66), rechte linke rechten (0.65)

Pds WASG Dkp	Linkspartei Linken Linke (0.7), Bundespartei Piratenpartei Parteispitze (0.69), Sahra_Wagenknecht Wagenknecht Dietmar_Bartsch (0.69), Npd (0.66), Parteibasis Bundesspitze Kreisvorsitzenden (0.66)
Raketenbeschuss israelischen_Armee Raketenangriffe	Ostjerusalem Westbank jüdischen_Siedlungen (0.92), Gazastreifen Gaza-streifen Westjordanland (0.8), Abbas Netanjahu Hamis (0.78), Friedensprozess Friedensverhandlungen Friedensgespräche (0.75), Palästinenser Israelis Israel (0.74)
Gaza-streifen Gazastreifen Westjordanland	Gazastreifen Gaza-streifen Westjordanland (0.94), Ostjerusalem Westbank jüdischen_Siedlungen (0.81), Abbas Netanjahu Hamis (0.75), Palästinenser Israelis Israel (0.74), Beirut Tel_Aviv Jerusalem (0.68)
Hamis Hisbollah Pkk	syrische_Opposition syrische_Regierung Präsident_Assad (0.87), Abbas Netanjahu Hamis (0.78), Assads Präsident_Baschar_al-Assad Regimes (0.76), Extremisten Islamisten Terroristen (0.75), Assad-Truppen Assads_Truppen syrischen_Armee (0.75)
Abbas Netanjahu Palästinenserpräsident_Mahmud_Abbas	Abbas Netanjahu Hamis (0.96), Ostjerusalem Westbank jüdischen_Siedlungen (0.84), Friedensprozess Friedensverhandlungen Friedensgespräche (0.83), Palästinenser Israelis Israel (0.75), syrische_Opposition syrische_Regierung Präsident_Assad (0.75)
Palästinenser Israelis	Palästinenser Israelis Israel (0.94), Libyer Syrer Tunesier (0.77), Ostjerusalem Westbank jüdischen_Siedlungen (0.77), Abbas Netanjahu Hamis (0.74), Gazastreifen Gaza-streifen Westjordanland (0.7)
Qaida Osama_Bin_Laden afghanischen_Taliban	Al-kaida Al-Qaida Terrororganisation (0.93), Extremisten Islamisten Terroristen (0.84), Taliban (0.72), Jemen Irak Pakistan (0.69), Milizionäre Kommandeure Aufständische (0.66)
Extremisten Taliban Islamisten	Extremisten Islamisten Terroristen (0.96), Taliban (0.91), Rebellen Aufständischen (0.84),

	Al-kaida Al-Qaida Terrororganisation (0.81), Milizionäre Kommandeure Aufständische (0.78)
--	--

Tabelle 6: Ergebnisse der *corpus-driven* Voranalyse zu semantischen äquivalenten Clustern.

7.2.5. Der Zeitraum 2014 – 2016

2011 – 2013	2014 – 2016
Holocaust Nationalsozialis- mus	Holocaust Nationalsozialismus (0.98), Konzentrationslager Konzentrationslagern Auschwitz- birkenau (0.76), Udssr Oktoberrevolution Stalins (0.7), Zweiten_Weltkrieg Ersten_Weltkrieg (0.68), Wehrmacht Stalin Roten_Armee (0.66)
Konzentrationsla- ger Auschwitz Ss	Konzentrationslager Konzentrationslagern Auschwitz- birkenau (0.94), Wehrmacht Stalin Roten_Armee (0.83), Auschwitz (0.8), Holocaust Nationalsozialismus (0.78), Udssr Oktoberrevolution Stalins (0.74)
Nazis	Nazis (0.98), Wehrmacht Stalin Roten_Armee (0.69), Faschisten Nationalisten Kommunisten (0.67), Christen Juden Muslimen (0.64), Neonazis Rechtsextremisten Rechtsextreme (0.63)
1939 1940 1941	Wehrmacht Stalin Roten_Armee (0.79), Zweiten_Weltkrieg Ersten_Weltkrieg (0.74), Udssr Oktoberrevolution Stalins (0.71), Konzentrationslager Konzentrationslagern Auschwitz- birkenau (0.69), des_Zweiten_Weltkriegs des_Ersten_Weltkriegs des_Zweit- en_Weltkrieges (0.67)
Zweiten_Weltkrie- g	Zweiten_Weltkrieg Ersten_Weltkrieg (0.95), Udssr Oktoberrevolution Stalins (0.65), Wehrmacht Stalin Roten_Armee (0.64), des_Zweiten_Weltkriegs des_Ersten_Weltkriegs des_Zweit- en_Weltkrieges (0.62), Konzentrationslager Konzentrationslagern Auschwitz- birkenau (0.62)
Neonazis Rechtsextremiste- n Rechtsextremen	Neonazis Rechtsextremisten Rechtsextreme (0.94), Antifa Pegida-Bewegung Islam- (0.82), Npd (0.68), Pegida (0.66), V-mann Verfassungsschützer Spitzel (0.66)
Hells_Angels Bandidos Rocker	V-mann Verfassungsschützer Spitzel (0.71), Neonazis Rechtsextremisten Rechtsextreme (0.65), mutmaßliche mutmaßlichen mutmaßlich (0.57), Polizeibeamte Bundespolizisten Polizeibeamten (0.57), Verdächtigen Tatverdächtigen mutmaßlichen_Täter (0.56)
Terrorzelle Zwickauer_Zelle Zwickauer_Terror- zelle	V-mann Verfassungsschützer Spitzel (0.9), Uwe_Bönnhardt Uwe_Mundlos Bönnhardt (0.83), mutmaßlichen_Terroristen Abdelhamid_Abaaoud Abaaoud (0.78), mutmaßliche mutmaßlichen mutmaßlich (0.65),

	Verfassungsschutz (0.65)
Beate_Zschäpe Zschäpe Nsu	Beate_Zschäpe Zschäpe Nsu-prozess (0.84), Uwe_Bönnhardt Uwe_Mundlos Bönnhardt (0.84), V-mann Verfassungsschützer Spitzel (0.79), mutmaßlichen_Terroristen Abdelhamid_Abaaoud Abaaoud (0.76), Verdächtigen Tatverdächtigen mutmaßlichen_Täter (0.71)
Uwe_Mundlos Uwe_Bönnhardt Bönnhardt	Uwe_Bönnhardt Uwe_Mundlos Bönnhardt (0.96), mutmaßlichen_Terroristen Abdelhamid_Abaaoud Abaaoud (0.69), V-mann Verfassungsschützer Spitzel (0.67), Beate_Zschäpe Zschäpe Nsu-prozess (0.63), Verdächtigen Tatverdächtigen mutmaßlichen_Täter (0.6)
Breivik	Angeklagten Angeklagte (0.61), mutmaßlichen_Terroristen Abdelhamid_Abaaoud Abaaoud (0.6), Mollath Staatsanwalt Ankläger (0.59), Beate_Zschäpe Zschäpe Nsu-prozess (0.58), Hauptangeklagten zum_Prozessauftritt Ralf_Wohlleben (0.57)
Npd	Npd (0.96), Afd (0.8), Linkspartei Linken Fdp (0.69), Pegida (0.66), Frauke_Petry Petry Gauland (0.66)
Grass Thilo_Sarrazin Sarrazin	Gauck Bundespräsident (0.6), Sigmar_Gabriel Gabriel Spd-chef_Sigmar_Gabriel (0.58), Frauke_Petry Petry Gauland (0.55), Pegida (0.53), Kanzlerin_Merkel Bundeskanzlerin Csu- chef_Horst_Seehofer (0.51)
Linkspartei Linken Linke	Linkspartei Linken Fdp (0.95), Linke (0.91), Afd (0.83), Grünen Sozialdemokraten (0.8), Partei Fraktion (0.76)
Sahra_Wagenknecht Wagenknecht Dietmar_Bartsch	Frauke_Petry Petry Gauland (0.78), Linkspartei Linken Fdp (0.73), Urwahl Bundestagswahl_2017 Spitzenkandidatur (0.71), Regierungsparteien Ökopartei Mitgliedervotum (0.7), Parteivorsitzenden Parteichefs Fraktionsvorsitzenden (0.66)
Ddr	Ddr (0.98), Weimarer_Republik Brd Ostberlin (0.81), Bundesrepublik (0.65), Udssr Oktoberrevolution Stalins (0.62), Kommunismus Sozialismus Diktatur (0.6)
Nsdap Sed Raf	Weimarer_Republik Brd Ostberlin (0.88), Udssr Oktoberrevolution Stalins (0.78), Wehrmacht Stalin Roten_Armee (0.73), Ddr (0.66), Kommunismus Sozialismus Diktatur (0.64)
Hitler Adolf_Hitler Stalin	Wehrmacht Stalin Roten_Armee (0.88), Udssr Oktoberrevolution Stalins (0.72), Nazis (0.69),

	Konzentrationslager Konzentrationslagern Auschwitz-birkenau (0.66), Auschwitz (0.65)
Faschismus Nationalismus Antisemitismus	Kommunismus Sozialismus Diktatur (0.82), Fremdenfeindlichkeit Intoleranz Antisemitismus (0.81), Rassismus Homophobie Sexismus (0.76), Agitation Islamophobie menschenverachtenden (0.73), Holocaust Nationalsozialismus (0.71)
rechtsextreme rechtsradikalen Rechtsradikalen	rechtsradikale rechtsradikalen rechtsextreme (0.93), Antifa Pegida-Bewegung Islam- (0.87), Agitation Islamophobie menschenverachtenden (0.86), Neonazis Rechtsextremisten Rechtsextreme (0.82), Faschisten Nationalisten Kommunisten (0.74)
Ostjerusalem Westbank jüdischen_Siedlungen	Ostjerusalem Israels_Armee radikalislamischen_Hamas (0.97), Abbas Netanjahu Palästinensern (0.83), Gazastreifen Westjordanland (0.79), Jerusalem Tel_Aviv Gaza (0.76), israelischen palästinensische israelische (0.73)
Gazastreifen Gaza-streifen Westjordanland	Gazastreifen Westjordanland (0.94), Ostjerusalem Israels_Armee radikalislamischen_Hamas (0.85), Irak Jemen nahen_Osten (0.78), Jerusalem Tel_Aviv Gaza (0.7), Nordwesten_Syriens Nordosten_Syriens Norden_Syriens (0.7)
Abbas Netanjahu Hamas	Abbas Netanjahu Palästinensern (0.95), Hamas (0.84), Ostjerusalem Israels_Armee radikalislamischen_Hamas (0.84), Israel (0.74), Israels (0.73)
Palästinenser Israelis Israel	Palästinenser Israelis (0.9), Israel (0.88), Abbas Netanjahu Palästinensern (0.79), Ostjerusalem Israels_Armee radikalislamischen_Hamas (0.75), Hamas (0.74)
Beirut Tel_Aviv Jerusalem	Jerusalem Tel_Aviv Gaza (0.91), Kairo (0.85), Istanbul (0.83), Bagdad Kabul (0.82), Sanaa Tripolis Aden (0.76)
syrische_Opposition syrische_Regierung Präsident_Assad	Baschar_al-Assad Machthaber_Baschar_al-Assad Assads (0.85), syrischen_Rebellen syrische_Rebellen IS-Dschihadisten (0.8), Assad (0.78), Regierungsarmee aufständischen Regierungssoldaten (0.76), IS-Miliz Terrormiliz Isis (0.76)
Assads Präsident_Baschar_al-Assad Regimes	Baschar_al-Assad Machthaber_Baschar_al-Assad Assads (0.91), Assad (0.77), Aufständischen Rebellen Regierungstruppen (0.74),

	syrischen_Rebellen syrische_Rebellen IS-Dschihadisten (0.73), IS-Miliz Terrormiliz Isis (0.73)
Assad Gaddafi	Assad (0.88), Poroschenko Putin Hollande (0.77), Baschar_al-Assad Machthaber_Baschar_al-Assad Assads (0.73), iS (0.73), Regime Assad-regime militärisch (0.72)
Assad-Truppen Assads_Truppen syrischen_Armee	syrischen_Rebellen syrische_Rebellen IS-Dschihadisten (0.93), Baschar_al-Assad Machthaber_Baschar_al-Assad Assads (0.91), kurdische_Kämpfer irakischen_Armee Peschmerga (0.9), Regierungsarmee aufständischen Regierungssoldaten (0.85), Bombardierung Bombardements Belagerung (0.84)
Extremisten Islamisten Terroristen	Extremisten Dschihadisten Islamisten (0.93), IS-Miliz Terrormiliz Isis (0.85), Al-Nusra-Front Nusra-Front al-Qaida (0.82), Kämpfer Is-kämpfer (0.77), sunnitische schiitische sunnitischen (0.77)
Al-kaida Al-Qaida Terrororganisati on	Al-Nusra-Front Nusra-Front al-Qaida (0.92), IS-Miliz Terrormiliz Isis (0.83), sunnitische schiitische sunnitischen (0.82), syrischen_Rebellen syrische_Rebellen IS-Dschihadisten (0.73), islamischen_Staates islamischen_Staats islamischen_Sta ates_iS (0.72)

Tabelle 7: Ergebnisse der *corpus-driven* Voranalyse zu semantischen äquivalenten Clustern.

7.2.6. Der Zeitraum 2017 – 2019

2014 – 2016	2017 – 2019
Holocaust Nationalsozialismus	Nationalsozialisten Holocaust Nationalsozialismus (0.87), Judenverfolgung Vernichtungslager Konzentrationsl ager (0.8), Ddr Weimarer_Republik Sowjetunion (0.67), Kommunismus Sozialismus Diktatur (0.64), Völkermord Genozid Armeniern (0.63)
Konzentrationslager Konzentrationslagern Auschwitz-birkenau	Judenverfolgung Vernichtungslager Konzentrationsl ager (0.97), Nationalsozialisten Holocaust Nationalsozialismus (0.85), Völkermord Genozid Armeniern (0.77), Ersten_Weltkrieg Zweiten_Weltkrieg Schlacht (0.68), Mahnmal Denkmal Gedenkstätte (0.64)
Wehrmacht Stalin Roten_Armee	Nationalsozialisten Holocaust Nationalsozialismus (0.87), Bolschewiki Kommunisten kommunistischen (0.82),

	Judenverfolgung Vernichtungslager Konzentrationslager (0.81), Ddr Weimarer_Republik Sowjetunion (0.73), Ersten_Weltkrieg Zweiten_Weltkrieg Schlacht (0.72)
Auschwitz	Judenverfolgung Vernichtungslager Konzentrationslager (0.78), Nationalsozialisten Holocaust Nationalsozialismus (0.78), Ddr Weimarer_Republik Sowjetunion (0.57), Juden (0.55), Völkermord Genozid Armeniern (0.55)
Nazis	Nationalsozialisten Holocaust Nationalsozialismus (0.84), Juden (0.73), Rechtsradikalen Rechtsradikale Rechtsextremen (0.7), Judenverfolgung Vernichtungslager Konzentrationslager (0.66), Bolschewiki Kommunisten kommunistischen (0.63)
Neonazis Rechtsextremisten Rechtsextreme	Rechtsextremisten Rechtsextreme Neonazis (0.93), Rechtsradikalen Rechtsradikale Rechtsextremen (0.85), rechtsextremistischen gewaltbereiten militanten (0.79), demonstrantInnen Demonstrantinnen Protestierenden (0.76), rechtsradikalen rechtsextremen rechtsextreme (0.68)
Npd	Gauland Meuthen Weidel (0.78), Linkspartei Afd Linken (0.76), Rechtsextremisten Rechtsextreme Neonazis (0.63), Partei Fraktion (0.62), Rechtsradikalen Rechtsradikale Rechtsextremen (0.62)
Pegida	Rechtsradikalen Rechtsradikale Rechtsextremen (0.73), Gauland Meuthen Weidel (0.69), Linkspartei Afd Linken (0.66), rechtsradikalen rechtsextremen rechtsextreme (0.63), Rechtsextremisten Rechtsextreme Neonazis (0.62)
Uwe_Bönnhardt Uwe_Mundlos Bönnhardt	Uwe_Bönnhardt Bönnhardt Uwe_Mundlos (0.97), Marcel_H Mordversuch mutmaßliche_Mörder (0.58), Amri (0.56), Verdächtigen Tatverdächtigen Beschuldigten (0.56), Geheimdienst Informanten Agenten (0.56)
Beate_Zschäpe Zschäpe Nsu-prozess	André_E Nsu-prozess Beate_Zschäpe (0.84), Hauptangeklagte Schwurgerichtskammer Strafkammer (0.76), Ankläger Nebenklage Richterin (0.69), Angeklagten (0.65), Uwe_Bönnhardt Bönnhardt Uwe_Mundlos (0.64)
Afd	Linkspartei Afd Linken (0.88),

	Gauland Meuthen Weidel (0.74), Partei Fraktion (0.72), Sozialdemokraten Liberalen Christdemokraten (0.71), Csu (0.7)
Frauke_Petry Petry Gauland	Gauland Meuthen Weidel (0.96), Linkspartei Afd Linken (0.62), Partei Fraktion (0.6), Seehofer (0.53), Sozialdemokraten Liberalen Christdemokraten (0.53)
Front_national Marine_Le_Pen FN	Le_Pen Marine_Le_Pen Emmanuel_Macron (0.85), Pd Podemos PSOE (0.85), Labour Labour-partei Tories (0.77), Övp Spö Sebastian_Kurz (0.69), Orbán Viktor_Orbán Ungarns (0.69)
Rassismus Homophobie Sexismus	Antisemitismus Rassismus (0.88), Rechtsextremismus Islamismus Extremismus (0.83), Ausgrenzung Hetze Diskriminierung (0.8), Hassreden Diffamierungen Stimmungsmache (0.76), sexuelle_Belästigung sexuelle_Übergriffe Belästigung (0.68)
mutmaßlichen_Terroristen Abdelhamid_Abaaoud Abaaoud	Marcel_H Mordversuch mutmaßliche_Mörder (0.84), Attentäter (0.77), Verdächtigen Tatverdächtigen Beschuldigten (0.75), Tatverdächtige Verdächtige Beschuldigte (0.75), Amri (0.75)
rechtsradikale rechtsradikalen rechtsextreme	rechtsradikalen rechtsextremen rechtsextreme (0.97), Rechtsradikalen Rechtsradikale Rechtsextremen (0.83), rechtsextremistischen gewaltbereiten militanten (0.79), radikale nationalistische progressive (0.78), Hassreden Diffamierungen Stimmungsmache (0.7)
Heidenau Freital Bautzen	Rechtsextremisten Rechtsextreme Neonazis (0.58), Ausschreitungen Krawallen Krawalle (0.53), Rechtsradikalen Rechtsradikale Rechtsextremen (0.52), Messerstecherei Schlägerei Geiselnahme (0.48), rechtsextremistischen gewaltbereiten militanten (0.48)
Ferguson Michael_Brown Polizeigewalt	El_Paso Christchurch Pittsburgh (0.67), sexuelle_Belästigung sexuelle_Übergriffe Belästigung (0.48), Gewalt (0.45), Misshandlungen Vergewaltigungen Übergriffe (0.43), Jeff_Flake Lindsey_Graham Cory_Booker (0.42)
Linke	Linkspartei Afd Linken (0.89), Sozialdemokraten Liberalen Christdemokraten (0.71), Partei Fraktion (0.66), Parteien (0.65),

	Bundestag Landtag (0.64)
Ddr	Ddr Weimarer_Republik Sowjetunion (0.83), Bolschewiki Kommunisten kommunistischen (0.64), Bundesrepublik (0.64), Nationalsozialisten Holocaust Nationalsozialismus (0.57), Kommunismus Sozialismus Diktatur (0.5)
Udssr Oktoberrevolution Stalins	Ddr Weimarer_Republik Sowjetunion (0.87), Bolschewiki Kommunisten kommunistischen (0.86), Kommunismus Sozialismus Diktatur (0.8), Nationalsozialisten Holocaust Nationalsozialismus (0.78), Judenverfolgung Vernichtungslager Konzentrationslager (0.77)
Faschisten Nationalisten Kommunisten	Rechtsradikalen Rechtsradikale Rechtsextremen (0.82), Bolschewiki Kommunisten kommunistischen (0.69), rechtsradikalen rechtsextremen rechtsextreme (0.63), Feinde Feind (0.62), Nationalsozialisten Holocaust Nationalsozialismus (0.62)
Weimarer_Republik Brd Ostberlin	Ddr Weimarer_Republik Sowjetunion (0.89), Bolschewiki Kommunisten kommunistischen (0.81), Nationalsozialisten Holocaust Nationalsozialismus (0.68), Judenverfolgung Vernichtungslager Konzentrationslager (0.67), Kommunismus Sozialismus Diktatur (0.54)
Kommunismus Sozialismus Diktatur	Kommunismus Sozialismus Diktatur (0.96), Bolschewiki Kommunisten kommunistischen (0.79), Ddr Weimarer_Republik Sowjetunion (0.73), Nationalsozialisten Holocaust Nationalsozialismus (0.63), Demokratie (0.62)
Antifa Pegida-Bewegung Islam-	Rechtsradikalen Rechtsradikale Rechtsextremen (0.88), Rechtsextremisten Rechtsextreme Neonazis (0.79), rechtsextremistischen gewaltbereiten militanten (0.76), demonstrantInnen Demonstrantinnen Protestierenden (0.75), rechtsradikalen rechtsextremen rechtsextreme (0.75)
Ostjerusalem Israels_Armee radikalislamischen_Hamas	Ostjerusalem Ramallah Hebron (0.96), Gazastreifen Westjordanland (0.88), Hamas (0.82), Palästinensern Israelis (0.82), Palästinenser (0.75)
Hamas	Hamas (0.94), Israel Israels (0.73), Ostjerusalem Ramallah Hebron (0.71), Palästinensern Israelis (0.7), Palästinenser (0.7)
Abbas	Netanjahu Netanyahu (0.86),

Netanjahu Palästinensern	Palästinensern Israelis (0.83), Ostjerusalem Ramallah Hebron (0.81), Hamis (0.78), Israel Israels (0.77)
Gazastreifen Westjordanland	Gazastreifen Westjordanland (0.96), Ostjerusalem Ramallah Hebron (0.8), Hamis (0.76), Palästinenser (0.73), Palästinensern Israelis (0.72)
Jerusalem Tel_Aviv Gaza	Jerusalem (0.83), Ostjerusalem Ramallah Hebron (0.81), Israel Israels (0.72), Gazastreifen Westjordanland (0.71), Palästinensern Israelis (0.68)
israelischen palästinensische israelische	Ostjerusalem Ramallah Hebron (0.8), iranischen iranische israelischen (0.77), ägyptische israelische saudische (0.76), Israel Israels (0.71), Gazastreifen Westjordanland (0.7)
Palästinenser Israelis	Palästinenser (0.94), Palästinensern Israelis (0.85), Ostjerusalem Ramallah Hebron (0.72), Israel Israels (0.68), Hamis (0.66)
Baschar_al-Assad Machthaber_Baschar_al- Assad Assads	Regierungstruppen Provinz_Idlib syrischen_Armee (0.88), Huthi-Rebellen Huthis Hisbollah (0.85), Idlib Afrin Damaskus (0.77), Dschiadisten Rebellen Milizen (0.77), Terrormiliz Terrormiliz_iS Terrormiliz_islamische r_Staat (0.72)
syrischen_Rebellen syrische_Rebellen IS-Dschiadisten	Regierungstruppen Provinz_Idlib syrischen_Armee (0.93), Terrormiliz Terrormiliz_iS Terrormiliz_islamische r_Staat (0.88), Dschiadisten Rebellen Milizen (0.87), Huthi-Rebellen Huthis Hisbollah (0.87), Idlib Afrin Damaskus (0.83)
Assad	Putin Wladimir_Putin Kreml (0.69), Erdoğan Erdogan Akp (0.69), Huthi-Rebellen Huthis Hisbollah (0.67), Regime (0.67), Regierungstruppen Provinz_Idlib syrischen_Armee (0.66)
Regime Assad-regime militärisch	Regime (0.87), Huthi-Rebellen Huthis Hisbollah (0.73), Regierungstruppen Provinz_Idlib syrischen_Armee (0.72), Militär Armee (0.69), Us-truppen Us-soldaten Abzug (0.68)
Al-Nusra-Front Nusra-Front al-Qaida	Terrormiliz Terrormiliz_iS Terrormiliz_islamische r_Staat (0.96), Dschiadisten Rebellen Milizen (0.83), Pkk Terrororganisation Gülen-bewegung (0.81), Extremisten Islamisten Terroristen (0.79),

	Huthi-Rebellen Huthis Hisbollah (0.75)
IS-Miliz Terrormiliz Isis	Terrormiliz Terrormiliz_iS Terrormiliz_islamische r_Staat (0.94), iS (0.85), Dschihadisten Rebellen Milizen (0.85), Extremisten Islamisten Terroristen (0.82), Regierungstruppen Provinz_Idlib syrischen_Armee (0.8)
iS	iS (0.92), Extremisten Islamisten Terroristen (0.71), Terrormiliz Terrormiliz_iS Terrormiliz_islamische r_Staat (0.69), Dschihadisten Rebellen Milizen (0.67), Terrorismus Terror (0.66)
islamischen_Staates islamischen_Staats islamischen_Staates_iS	Terrormiliz Terrormiliz_iS Terrormiliz_islamische r_Staat (0.75), iS (0.71), Dschihadisten Rebellen Milizen (0.69), Extremisten Islamisten Terroristen (0.69), Rechtsstaates Rechtsstaats Staats (0.69)
kurdische_Kämpfer irakischen_Armee Peschmerga	Regierungstruppen Provinz_Idlib syrischen_Armee (0.9), Dschihadisten Rebellen Milizen (0.85), Idlib Afrin Damaskus (0.81), Huthi-Rebellen Huthis Hisbollah (0.79), Truppen (0.77)
Kämpfer Is-kämpfer	Dschihadisten Rebellen Milizen (0.9), Extremisten Islamisten Terroristen (0.79), Zivilisten (0.78), Soldaten (0.75), Militärs Streitkräfte Sicherheitskräfte (0.72)
Kobane Mossul Kobani	Idlib Afrin Damaskus (0.96), Regierungstruppen Provinz_Idlib syrischen_Armee (0.86), Dschihadisten Rebellen Milizen (0.76), kurdische kurdischen syrische (0.73), Provinzhauptstadt Hafenstadt Homs (0.7)
Extremisten Dschihadisten Islamisten	Extremisten Islamisten Terroristen (0.92), Dschihadisten Rebellen Milizen (0.88), Kurden Türken (0.79), iS (0.78), Terrormiliz Terrormiliz_iS Terrormiliz_islamische r_Staat (0.76)

Tabelle 8: Ergebnisse der *corpus-driven* Voranalyse zu semantischen äquivalenten Clustern.

7.2.7. Der Zeitraum 2020 – 2021

2017 – 2019	2020 – August 2021
Nationalsozialisten Holocaust Nationalsozialismus	Nationalsozialismus Holocaust (0.87), Nazis (0.85), Mai_1945 Stalin Hitlers (0.85), 1945 1939 1944 (0.83), Massenmord Genozid Völkermord (0.78)

Judenverfolgung Vernichtungslager Konzentrationslager	Mai_1945 Stalin Hitlers (0.9), Massenmord Genozid Völkermord (0.89), Nationalsozialismus Holocaust (0.83), 1945 1939 1944 (0.81), Nazis (0.7)
Rechtsextremisten Rechtsextreme Neonazis	Rechtsextremen Rechtsextremisten Neonazis (0.86), rechtsextremen antisemitische rechtsextreme (0.72), Polizeibeamte Beamte Polizistinnen (0.59), Demonstranten (0.58), Nazis (0.57)
rechtsradikalen rechtsextremen rechtsextreme	rechtsextremen antisemitische rechtsextreme (0.9), Rechtsextremen Rechtsextremisten Neonazis (0.85), Islamismus Nationalismus Terror (0.68), nationalistischen Eliten autoritären (0.6), liberale liberalen konservativen (0.6)
Gauland Meuthen Weidel	Höcke Kalbitz Andreas_Kalbitz (0.89), Susanne_Hennig-Wellso Hennig-Wellso Mike_Mohring (0.83), Afd Partei (0.72), Linkspartei Linken Fdp (0.67), Parteichef Cdu-chef Kanzlerkandidaten (0.62)
Uwe_Bönnhardt Bönnhardt Uwe_Mundlos	Stephan_Ernst Markus_H Mittäter (0.67), Attentat Terroranschlag Anschläge (0.54), Verdächtigen Tatverdächtigen Beschuldigten (0.54), rechtsextremen antisemitische rechtsextreme (0.53), Taten Straftaten Tat (0.5)
André_E Nsu-prozess Beate_Zschäpe	Angeklagten Angeklagte (0.77), Staatsanwalt Verteidiger Bundesanwaltschaft (0.76), Olg Bundesgerichtshof_Bgh Strafkammer (0.73), Anklage (0.7), Prozess (0.69)
Antisemitismus Rassismus	Antisemitismus Rassismus Rechtsextremismus (0.93), Islamismus Nationalismus Terror (0.71), Gewalt Diskriminierung (0.71), sexualisierte_Gewalt sexuelle_Belästigung sexuelle_Gewalt (0.59), Nationalsozialismus Holocaust (0.57)
G20-gipfel G-20-Gipfel beim_G20-gipfel	Demonstrationen Kundgebungen Protesten (0.51), Demonstration Kundgebung Demo (0.5), Unruhen Ausschreitungen Eskalation (0.46), Extinction_Rebellion Fridays_for_Future aktivistInnen (0.43), Veranstaltung Versammlung Aktion (0.41)
Ddr Weimarer_Republik Sowjetunion	1945 1939 1944 (0.82), des_Zweiten_Weltkriegs des_Ersten_Weltkriegs des_Zweiten_Weltkrieges (0.82), Mai_1945 Stalin Hitlers (0.78), Nationalsozialismus Holocaust (0.64), Bundesrepublik (0.63)
Kommunismus Sozialismus Diktatur	Unterdrückung Repression Willkür (0.73), Feind Führer Herrscher (0.73),

	des_Zweiten_Weltkriegs des_Ersten_Weltkriegs des_Zweiten_Weltkrieges (0.71), nationalistischen Eliten autoritären (0.69), Islamismus Nationalismus Terror (0.65)
Bolschewiki Kommunisten kommunistischen	Mai_1945 Stalin Hitlers (0.82), 1945 1939 1944 (0.78), Nazis (0.71), nationalistischen Eliten autoritären (0.68), des_Zweiten_Weltkriegs des_Ersten_Weltkriegs des_Zweiten_Weltkrieges (0.67)
Linkspartei Afd Linken	Linkspartei Linken Fdp (0.94), Afd Partei (0.87), Spd Cdu (0.86), Christdemokraten Liberalen Sozialdemokraten (0.76), Parteien (0.7)
Rechtsradikalen Rechtsradikale Rechtsextremen	Rechtsextremen Rechtsextremisten Neonazis (0.93), rechtsextremen antisemitische rechtsextreme (0.73), Nazis (0.71), Islamismus Nationalismus Terror (0.68), nationalistischen Eliten autoritären (0.62)
Ostjerusalem Ramallah Hebron	Gaza Hamis Jerusalem (0.94), Huthi-Rebellen Kriegsparteien Emirate (0.7), iranische iranischen Irans (0.62), Bergkarabach Armenien Aserbajdschan (0.57), Teheran Iran Washington (0.56)
Gazastreifen Westjordanland	Gaza Hamis Jerusalem (0.85), Irak Jemen nahen_Osten (0.7), Huthi-Rebellen Kriegsparteien Emirate (0.62), Bergkarabach Armenien Aserbajdschan (0.56), Teheran Iran Washington (0.54)
Hamis	Gaza Hamis Jerusalem (0.81), Huthi-Rebellen Kriegsparteien Emirate (0.71), Taliban (0.62), Bergkarabach Armenien Aserbajdschan (0.61), iranische iranischen Irans (0.59)
Palästinensern Israelis	Gaza Hamis Jerusalem (0.82), Huthi-Rebellen Kriegsparteien Emirate (0.64), Juden Muslime (0.55), Russland Türkei Ukraine (0.54), Bergkarabach Armenien Aserbajdschan (0.53)
Regierungstruppen Provinz_Idlib syrischen_Armee	Rebellen Söldner Regierungstruppen (0.85), Bergkarabach Armenien Aserbajdschan (0.82), Armee Milizen Militärs (0.8), Huthi-Rebellen Kriegsparteien Emirate (0.78), Zivilisten (0.77)
Idlib Afrin Damaskus	Bergkarabach Armenien Aserbajdschan (0.8), Syrien Afghanistan Libyen (0.76), Rebellen Söldner Regierungstruppen (0.76), Armee Milizen Militärs (0.73), Teheran Iran Washington (0.72)
Dschihadisten Rebellen Milizen	Armee Milizen Militärs (0.85), Taliban (0.83),

	iS Islamisten Terrormiliz_islamischer_Staat (0.82), Rebellen Söldner Regierungstruppen (0.82), Zivilisten (0.78)
Terrormiliz Terrormiliz_iS Terrormiliz_islamisch er_Staat	iS Islamisten Terrormiliz_islamischer_Staat (0.93), Rebellen Söldner Regierungstruppen (0.72), Taliban (0.68), Armee Milizen Militärs (0.67), Huthi-Rebellen Kriegsparteien Emirate (0.66)
Pkk Terrororganisation Gülen-bewegung	iS Islamisten Terrormiliz_islamischer_Staat (0.76), Rebellen Söldner Regierungstruppen (0.63), Huthi-Rebellen Kriegsparteien Emirate (0.62), Armee Milizen Militärs (0.59), Taliban (0.58)
iS	iS Islamisten Terrormiliz_islamischer_Staat (0.83), Taliban (0.68), Syrien Afghanistan Libyen (0.63), Rebellen Söldner Regierungstruppen (0.62), Irak Jemen nahen_Osten (0.62)
kurdische kurdischen syrische	türkischen türkische griechischen (0.75), Rebellen Söldner Regierungstruppen (0.68), Bergkarabach Armenien Aserbaidschan (0.68), Armee Milizen Militärs (0.67), iranische iranischen Irans (0.65)
Huthi-Rebellen Huthis Hisbollah	Huthi-Rebellen Kriegsparteien Emirate (0.89), Rebellen Söldner Regierungstruppen (0.85), Armee Milizen Militärs (0.8), Bergkarabach Armenien Aserbaidschan (0.75), iranische iranischen Irans (0.74)
Amri	Stephan_Ernst Markus_H Mittäter (0.62), Lka Landeskriminalamt Bundeskriminalamt (0.6), Verdächtigen Tatverdächtigen Beschuldigten (0.6), Verdächtige Tatverdächtige Beschuldigte (0.58), Verfassungsschutz (0.56)
Rechtsextremismus Islamismus Extremismus	Antisemitismus Rassismus Rechtsextremismus (0.85), Islamismus Nationalismus Terror (0.83), Gewalt Diskriminierung (0.64), Rechtsextremen Rechtsextremisten Neonazis (0.62), rechtsextremen antisemitische rechtsextreme (0.62)
rechtsextremistischen gewaltbereiten militanten	Rechtsextremen Rechtsextremisten Neonazis (0.88), rechtsextremen antisemitische rechtsextreme (0.83), iS Islamisten Terrormiliz_islamischer_Staat (0.67), Islamismus Nationalismus Terror (0.62), Attentat Terroranschlag Anschläge (0.57)
El_Paso Christchurch Pittsburgh	Portland Minneapolis Nationalgarde (0.68), Hanau (0.65), George_Floyd Floyd des_Afroamerikaners_George (0.55), Attentat Terroranschlag Anschläge (0.53), South_Carolina Arizona Wisconsin (0.51)

Tabelle 9: Ergebnisse der *corpus-driven* Voranalyse zu semantischen äquivalenten Clustern.

7.2.8. Zeitungen

Ausgangs-Cluster	Taz	Spiegel	Welt
99_Fremdenfeindlichkeit Ausländerfeindlichkeit Rassismus	Rechtsradikalismus Fremdenfeindlichkeit Extremismus (0.93), Islamophobie Xenophobie Islamfeindlichkeit (0.89), Antisemitismus Rassismus (0.82), Militarismus Islamisierung Imperialismus (0.71), Hassreden Verleumdungen Verunglimpfungen (0.7)	Intoleranz Fremdenfeindlichkeit Ausländerfeindlichkeit (0.95), Rassismus Antisemitismus (0.88), Rechtsextremismus (0.79), Drogenkriminalität Kinderprostitution Bandenkriminalität (0.76), Terrorismus Terror (0.68)	Fremdenfeindlichkeit Intoleranz Ausländerfeindlichkeit (0.94), Antisemitismus Rassismus Rechtsextremismus (0.91), Nationalismus Fundamentalismus Totalitarismus (0.78), Ausgrenzung Diskriminierung Unterdrückung (0.76), Verunglimpfungen Hassparolen Gewaltakte (0.74)
99_Neonazis Skinheads Rechtsextremisten	Gegendemonstranten Randalierer Einsatzkräfte (0.87), Antifas Skins Antifaschisten (0.84), Rechtsextremisten Neonazis Rechtsextremen (0.8), Polizeibeamte Polizistinnen Beamtinnen (0.74), Gendarmen Bereitschaftspolizisten Uniformierte (0.72)	Neonazis Rechtsextremisten Rechtsextreme (0.83), Protestierende Protestierer Protestierenden (0.8), Polizeibeamte Beamte Polizeibeamten (0.75), Polizisten (0.71), Ausschreitungen Krawalle Krawallen (0.7)	Protestler Protestierenden Randalierer (0.79), Polizeibeamte Beamte Bundespolizisten (0.76), Rechtsextremisten Neonazis Rechtsextremen (0.73), Polizisten (0.7), Milizionäre Aufständische Bewaffnete (0.7)
99_Nazis	Nazis (0.88), Deportationen Konzentrationslagern Deportation (0.74), Nazideutschland Nazideutschland nationalsozialistischen (0.71), Juden (0.7), Nazizeit Nszeit Weimarer Republik (0.7)	Nationalsozialisten Nazis Nationalsozialismus (0.89), Konzentrationslager Vernichtungslager Auschwitz (0.73), Juden (0.72), Hitler Adolf_Hitler Stalin (0.69), Nazizeit Nszeit Nazizeit (0.68)	Nazis Nationalsozialisten (0.95), Ss Hitlers Wehrmacht (0.75), Nazizeit Weimarer Republik des_Dritten_Reiches (0.68), Juli_1944 Nazideutschland Stalingrad (0.68), Holocaust Nationalsozialismus (0.67)
99_Holocaust Nationalsozialismus	Nationalsozialismus (0.88), Holocaust (0.88), Nazideutschland Nazideutschland nationalsozialistischen (0.8),	Nazizeit Nszeit Nazizeit (0.78), Nationalsozialisten Nazis Nationalsozialismus (0.77), Völkermord Genozid Armeniern (0.76),	Holocaust Nationalsozialismus (0.96), Nazizeit Weimarer Republik des_Dritten_Reiches (0.75), Ns-diktatur Nazi-diktatur Judenverfolgung (0.74),

	Nazizeit Ns-zeit Weimarer Republik (0.72), Deportationen Konzentrationslager Deportation (0.66)	Rassismus Antisemitismus (0.63), Konzentrationslager Vernichtungslager Auschwitz (0.62)	Vernichtungslager Konzentrationslagern Konzentrationslager (0.74), Nazis Nationalsozialisten (0.67)
99_Npd	Afd Npd (0.8), Freien_Kameradschaften Kameradschaften Freien_Nationalisten (0.77), Dvu (0.75), Rechtsextremisten Neonazis Rechtsextremen (0.7), gegen_Rechts antifaschistische Antifa (0.68)	Afd Npd (0.8), Neonazis Rechtsextremisten Rechtsextreme (0.7), Gauland Petry Höcke (0.69), Verfassungsschutz (0.66), rechtsradikalen rechtsradikale rechtsextremen (0.64)	Rechtsextremisten Neonazis Rechtsextremen (0.84), rechtsradikalen rechtsextremistischen linksextremen (0.71), Verfassungsschutz (0.65), V-mann Verfassungsschützer V-leute (0.65), Linkspartei Pds Linken (0.65)
99_Autonomien Rechtsextremen Aufmärsche	Antifas Skins Antifaschisten (0.85), gegen_Rechts antifaschistische Antifa (0.83), Freien_Kameradschaften Kameradschaften Freien_Nationalisten (0.81), rechtsradikale rechtsextreme antisemitische (0.78), Npd-kundgebung Neonazi-Demo NPD-Demo (0.77)	rechtsradikalen rechtsradikale rechtsextremen (0.88), Neonazis Rechtsextremisten Rechtsextreme (0.84), Kundgebungen Protestaktionen Demonstrationen (0.7), Protestmarsch Protestzug Demonstrationszug (0.65), Demonstration Kundgebung Demo (0.64)	rechtsradikalen rechtsextremistischen linksextremen (0.92), Rechtsextremisten Neonazis Rechtsextremen (0.86), antisemitische rassistische antisemitischen (0.76), militante islamistische terroristische (0.72), Kundgebungen Demonstrationen Protestaktionen (0.72)
99_Hebron jüdische_Siedler israelischen_Armee	Hebron Nablus Dschenin (0.96), jüdischen_Siedlungen Palästinensergebiete Golanhöhen (0.92), Palästinenserpräsident_Arafat Präsident_Mahmud_Abbas Abu_Masen (0.87), Gaza-streifen Gazastreifen Westjordanland (0.81), Ramallah Jerusalem Gaza (0.77)	Rafah israelische_Panzer Nablus (0.95), Ostjerusalem besetzten_Gebieten Ost-jerusalem (0.88), Gaza Ramallah (0.79), Gaza-streifen Gazastreifen Westjordanland (0.79), Palästinenserpräsident_Mahmud_Abbas Palästinenserpräsident_Jassir_Arafat palästinensischen_Autonomiebehörde (0.78)	Hebron Rafah Nablus (0.98), palästinensischen_Autonomiebehörde Palästinensergebiete radikale islamische_Hamas (0.91), Gazastreifen Westjordanland (0.84), palästinensischen israelischen syrischen (0.73), Peres Ariel_Scharon Palästinenserpräsident_Mahmud_Abbas (0.71)
99_Israelis Palästinenser	Palästinenser Israelis (0.91), Palästinensern (0.87),	Palästinenser Israelis (0.91), Palästinensern (0.87),	Palästinenser Israelis (0.93), Palästinensern (0.87), Gazastreifen Westjordanland (0.79),

Palästinenser n	Gaza- streifen Gazastreifen Westjordan land (0.78), jüdischen_Siedlungen Palästinens ergebiete Golanhöhen (0.77), Palästinenserpräsident_Mahmud_Ab bas Palästinenserpräsident_Jassi r_Arafat Jassir_Arafat (0.77)	Gaza- streifen Gazastreifen Westjordan land (0.76), Ostjerusalem besetzten_Gebieten Ost-jerusalem (0.74), Rafah israelische_Panzer Nablus (0.74)	Hebron Rafah Nablus (0.77), palästinensischen_Autonomiebehör de Palästinensergebiete radikali slamische_Hamas (0.76)
99_Islamisten islamistische n Pkk	schiitischen sunnitischen sunnit ische (0.88), Muslimbrüder Radikalen Muslimbru derschaft (0.85), Al-kaida Al-Qaida Isis (0.83), Huthis Baschar_al-Assad Sadr (0.78), Extremisten Islamisten Dschihadi sten (0.78)	schiitische sunnitischen schiiti schen (0.9), Radikalislamisten Schiiten- miliz militanten_Islamisten (0.87), Terrororganisation_al- Qaida Qaida Terrorgruppe (0.86), Sarkawi Osama_bin_Laden Abu_Muss ab_al-Sarkawi (0.77), Qaida-Kämpfer Qaida- Terroristen Militante (0.77)	Terrorgruppe Terrororganisation Terrormiliz_islamischer_Staat (0.87), Terrormiliz Al- kaida Terrormiliz_iS (0.87), militante islamistische terroris tische (0.83), Hisbollah Hamas Pkk (0.81), al-Qaida Al_Qaida Bin_Laden (0.8)
99_Taliban	Aufständischen Rebellen Regierun gstruppen (0.86), Extremisten Islamisten Dschihadi sten (0.83), Us-truppen Us-streitkräfte Us- armee (0.79), Al-kaida Al-Qaida Isis (0.78), iS (0.76)	Taliban (0.9), Aufständischen Rebellen Regierun gstruppen (0.84), Us-streitkräfte Us-truppen Us- armee (0.82), Extremisten Islamisten Dschihadi sten (0.81), Terrormiliz IS- Miliz syrischen_Rebellen (0.79)	Rebellen Aufständischen Regierun gstruppen (0.86), Extremisten Dschihadisten Terror isten (0.83), Terrormiliz Al- kaida Terrormiliz_iS (0.78), iS (0.76), Islamisten (0.76)
99_Terroriste n Bin_Laden Waffen	Extremisten Islamisten Dschihadi sten (0.85), Waffen (0.82), Bin_Laden Ussama_Bin_Laden al- Qaida (0.8), Al-kaida Al-Qaida Isis (0.77), Milizionäre Aufständische bewaff nete (0.75)	Qaida-Kämpfer Qaida- Terroristen Militante (0.81), Extremisten Islamisten Dschihadi sten (0.8), Osama_Bin_Laden Bin_Laden al- Qaida (0.78), Miliz Milizen Armee (0.77), Milizionäre Aufständische Taliba n-Kämpfer (0.73)	Extremisten Dschihadisten Terror isten (0.83), Waffen (0.82), al-Qaida Al_Qaida Bin_Laden (0.82), Rebellen Aufständischen Regierun gstruppen (0.77), Terrormiliz Al- kaida Terrormiliz_iS (0.76)
99_Hussein Abu Ahmed	Ahmed Hassan Ibrahim (0.83), Huthis Baschar_al-Assad Sadr (0.8),	Hassan Ibrahim Ahmed (0.83), Adnan Hussain Ismail (0.83),	Ahmed Hassan Ibrahim (0.86), Peres Ariel_Scharon Palästinense rpräsident_Mahmud_Abbas (0.78),

	Palästinenserpräsident_Arafat Präsident_Mahmud_Abbas Abu_Masen (0.8), Palästinenserpräsident_Mahmud_Abbas Palästinenserpräsident_Jassir_Arafat Jassir_Arafat (0.75), Mursi Chatami Mubarak (0.73)	Israels_Ministerpräsident_Ariel_Scharon Palästinenser-Präsident_Mahmud_Abbas Palästine nser-Präsident_Jassir_Arafat (0.81), Salih Husni_Mubarak Maliki (0.77), Palästinenserpräsident_Mahmud_Abbas Palästinenserpräsident_Jassir_Arafat palästinensischen_Autonomiebehörde (0.77)	palästinensischen_Autonomiebehörde Palästinensergebiete radikali slamische_Hamas (0.78), irakische irakischen syrische (0.74), palästinensischen israelischen syrischen (0.73)
02_Holocaust Nazis Nationalsozialismus	Nazideutschland Nazi-deutschland nationalsozialistischen (0.89), Nationalsozialismus (0.82), Holocaust (0.81), Nazizeit Ns-zeit Weimarer_Republik (0.79), Hitler Adolf_Hitler Stalin (0.78)	Nationalsozialisten Nazis Nationalsozialismus (0.92), Nazizeit Ns-zeit Nazi-zeit (0.84), Hitler Adolf_Hitler Stalin (0.81), Konzentrationslager Vernichtungslager Auschwitz (0.8), Völkermord Genozid Armeniern (0.73)	Holocaust Nationalsozialismus (0.91), Nazis Nationalsozialisten (0.87), Ss Hitlers Wehrmacht (0.84), Nazizeit Weimarer_Republik des_Dritten_Reiches (0.81), Ns-diktatur Nazi-diktatur Judenverfolgung (0.8)
02_Ss Nazi-deutschland Nazi-zeit	Nazideutschland Nazi-deutschland nationalsozialistischen (0.93), Deportationen Konzentrationslagern Deportation (0.88), Vernichtungslager Konzentrationslager Kz (0.86), Wehrmacht Roten_Armee Sowjets (0.81), Nazizeit Ns-zeit Weimarer_Republik (0.77)	Konzentrationslager Vernichtungslager Auschwitz (0.94), Nationalsozialisten Nazis Nationalsozialismus (0.86), Nazizeit Ns-zeit Nazi-zeit (0.85), Udssr Sowjetunion sowjetischen (0.74), Hitler Adolf_Hitler Stalin (0.73)	Vernichtungslager Konzentrationslagern Konzentrationslager (0.91), Juli_1944 Nazi-deutschland Stalingrad (0.88), Ss Hitlers Wehrmacht (0.87), Ns-diktatur Nazi-diktatur Judenverfolgung (0.87), Nazizeit Weimarer_Republik des_Dritten_Reiches (0.79)
02_Weimarer_Republik Nationalsozialisten Sowjetunion	Nazideutschland Nazi-deutschland nationalsozialistischen (0.92), Nazizeit Ns-zeit Weimarer_Republik (0.86), Oktoberrevolution Studentenrevolte Kulturrevolution (0.84),	Nazizeit Ns-zeit Nazi-zeit (0.88), Udssr Sowjetunion sowjetischen (0.88), Nationalsozialisten Nazis Nationalsozialismus (0.87), Konzentrationslager Vernichtungslager Auschwitz (0.81),	Ns-diktatur Nazi-diktatur Judenverfolgung (0.89), Nazizeit Weimarer_Republik des_Dritten_Reiches (0.88), Ss Hitlers Wehrmacht (0.87), Sowjetunion Udssr sowjetischen (0.86),

	Sowjetunion Udssr Tschechoslowakei (0.83), Wehrmacht Roten_Armee Sowjets (0.82)	Brd friedlichen_Revolution Walter_Ulbricht (0.8)	Juli_1944 Nazi-deutschland Stalingrad (0.86)
02_1945 Zweiten_Weltkrieg	1945 Kriegsende (0.92), Zweiten_Weltkrieg Ersten_Weltkrieg (0.9), Nazideutschland Nazi-deutschland nationalsozialistischen (0.77), Nazizeit Ns-zeit Weimarer_Republik (0.68), Wehrmacht Roten_Armee Sowjets (0.68)	Zweiten_Weltkrieg Ersten_Weltkrieg (0.9), Kriegsende (0.85), Konzentrationslager Vernichtungslager Auschwitz (0.69), Nationalsozialisten Nazis Nationalsozialismus (0.69), des_Zweiten_Weltkriegs des_Zweiten_Weltkrieges des_Ersten_Weltkrieges (0.69)	1945 Kriegsende (0.93), Zweiten_Weltkrieg Ersten_Weltkrieg (0.89), Ns-diktatur Nazi-diktatur Judenverfolgung (0.7), des_Zweiten_Weltkriegs des_Zweiten_Weltkrieges des_Ersten_Weltkrieges (0.7), Juli_1944 Nazi-deutschland Stalingrad (0.7)
02_Antisemitismus	Antisemitismus Rassismus (0.87), Islamophobie Xenophobie Islamfeindlichkeit (0.83), Rechtsradikalismus Fremdenfeindlichkeit Extremismus (0.78), Rechtspopulismus Populisten Populismus (0.73), Holocaust (0.63)	Rassismus Antisemitismus (0.88), Intoleranz Fremdenfeindlichkeit Ausländerfeindlichkeit (0.78), Liberalismus Nationalismus Konserwatismus (0.7), Rechtsextremismus (0.67), Islam (0.66)	Antisemitismus Rassismus Rechtsextremismus (0.86), Nationalismus Fundamentalismus Totalitarismus (0.78), Fremdenfeindlichkeit Intoleranz Ausländerfeindlichkeit (0.75), Holocaust Nationalsozialismus (0.68), Islam (0.66)
02_Intoleranz Hetze Rassismus	Islamophobie Xenophobie Islamfeindlichkeit (0.89), Hassreden Verleumdungen Verunglimpfungen (0.87), Rechtsradikalismus Fremdenfeindlichkeit Extremismus (0.79), Stigmatisierung Ausgrenzung Kriminalisierung (0.75), ausländerfeindliche fremdenfeindliche fremdenfeindlichen (0.75)	Intoleranz Fremdenfeindlichkeit Ausländerfeindlichkeit (0.92), Rassismus Antisemitismus (0.81), Diffamierung Instrumentalisierung Herabwürdigung (0.74), Repressionen Repression Andersdenkende (0.73), Barbarei Grausamkeit Aggression (0.72)	Fremdenfeindlichkeit Intoleranz Ausländerfeindlichkeit (0.89), Ausgrenzung Diskriminierung Unterdrückung (0.86), Verunglimpfungen Hassparolen Gewaltakte (0.86), antisemitische rassistische antisemitischen (0.79), Antisemitismus Rassismus Rechtsextremismus (0.79)
02_Npd	Dvu (0.86), Afd Npd (0.85), Freien_Kameradschaften Kameradschaften Freien_Nationalisten (0.76), Alexander_Gauland Jörg_Meuthen Poggenburg (0.74),	Afd Npd (0.86), Gauland Petry Höcke (0.73), Linkspartei Pds Linken (0.69), Verfassungsschutz (0.69), Neonazis Rechtsextremisten Rechtsextreme (0.67)	Rechtsextremisten Neonazis Rechtsextremen (0.81), Linkspartei Pds Linken (0.72), V-mann Verfassungsschützer V-Leute (0.69), Gauland Meuthen Petry (0.69),

	Rechtsextremisten Neonazis Rechtsextremen (0.69)		rechtsradikalen rechtsextremistischen linksextremen (0.68)
02_Pds	Pds Linkspartei (0.97), Linke (0.81), Afd Npd (0.79), Cdu (0.75), Fdp Spd Csu (0.74)	Linkspartei Pds Linken (0.94), Afd Npd (0.82), Fdp Spd Csu (0.8), Lafontaine Gysi Oskar_Lafontaine (0.77), Cdu (0.76)	Linkspartei Pds Linken (0.94), Cdu Union (0.8), Spd Fdp (0.79), Sozialdemokraten Liberalen Christdemokraten (0.74), Koalition große_Koalition (0.72)
02_Tulkarm Tulkarem jüdische_Siedler	Hebron Nablus Dschenin (0.94), jüdischen_Siedlungen Palästinensergebiete Golanhöhen (0.94), Palästinenserpräsident_Arafat Präsident_Mahmud_Abbas Abu_Masen (0.88), Gaza-streifen Gazastreifen Westjordanland (0.83), Palästinenserpräsident_Mahmud_Abbas Palästinenserpräsident_Jassir_Arafat Jassir_Arafat (0.75)	Rafah israelische_Panzer Nablus (0.93), Ostjerusalem besetzten_Gebieten Ost-jerusalem (0.89), Gaza-streifen Gazastreifen Westjordanland (0.81), Israels_Ministerpräsident_Ariel_Scharon Palästinenserpräsident_Mahmud_Abbas Palästine nser-Präsident_Jassir_Arafat (0.78), Palästinenserpräsident_Mahmud_Abbas Palästinenserpräsident_Jassir_Arafat palästinensischen_Autonomiebehörde (0.77)	Hebron Rafah Nablus (0.97), palästinensischen_Autonomiebehörde Palästinensergebiete radikalislamische_Hamas (0.92), Gazastreifen Westjordanland (0.86), palästinensischen israelischen syrischen (0.72), Peres Ariel_Scharon Palästinenserpräsident_Mahmud_Abbas (0.71)
02_Hebron Nablus Rafah	Hebron Nablus Dschenin (0.96), jüdischen_Siedlungen Palästinensergebiete Golanhöhen (0.82), Gaza-streifen Gazastreifen Westjordanland (0.79), Ramallah Jerusalem Gaza (0.77), Palästinenserpräsident_Arafat Präsident_Mahmud_Abbas Abu_Masen (0.76)	Rafah israelische_Panzer Nablus (0.96), Gaza Ramallah (0.82), Gaza-streifen Gazastreifen Westjordanland (0.79), Ostjerusalem besetzten_Gebieten Ost-jerusalem (0.78), Falludscha Homs Mossul (0.72)	Hebron Rafah Nablus (0.92), Gazastreifen Westjordanland (0.83), palästinensischen_Autonomiebehörde Palästinensergebiete radikalislamische_Hamas (0.81), Falludscha Raka syrischen_Armee (0.72), Beirut Kairo Tel_Aviv (0.71)
02_Palästinen serpräsident_Jassir_Arafat Jassir_Arafat	Palästinenserpräsident_Mahmud_Abbas Palästinenserpräsident_Jassir_Arafat Jassir_Arafat (0.97), Palästinenserpräsident_Arafat Präsident_Mahmud_Abbas Abu_Masen (0.95),	Israels_Ministerpräsident_Ariel_Scharon Palästinenserpräsident_Mahmud_Abbas Palästine nser-Präsident_Jassir_Arafat (0.95),	Peres Ariel_Scharon Palästinenserpräsident_Mahmud_Abbas (0.96), Scharon Abbas Arafat (0.91), palästinensischen_Autonomiebehörde Palästinensergebiete radikalislamische_Hamas (0.9),

Abbas	Arbeitspartei Ehud_Barak Benjamin_Netanjahu (0.89), Scharon Arafat Barak (0.88), jüdischen_Siedlungen Palästinensergebiete Golanhöhen (0.79)	Palästinenserpräsident_Mahmud_Abbas Palästinenserpräsident_Jassir_Arafat palästinensischen_Autonomiebehörde (0.94), Benjamin_Netanjahu Ariel_Scharon Ehud_Barak (0.9), Scharon Netanjahu Barak (0.88), Ostjerusalem besetzten_Gebieten Ost-jerusalem (0.73)	Hebron Rafah Nablus (0.76), Palästinensern (0.71)
02_Gaza Ramallah Tel_Aviv	Hebron Nablus Dschenin (0.92), Ramallah Jerusalem Gaza (0.9), Beirut Kairo Tel_Aviv (0.77), Gaza-streifen Gazastreifen Westjordanland (0.77), Palästinenserpräsident_Arafat Präsident_Mahmud_Abbas Abu_Masen (0.76)	Gaza Ramallah (0.93), Rafah israelische_Panzer Nablus (0.89), Beirut Kairo Tel_Aviv (0.8), Gaza-streifen Gazastreifen Westjordanland (0.75), palästinensische israelischen israelische (0.73)	Beirut Kairo Tel_Aviv (0.87), Hebron Rafah Nablus (0.85), Gazastreifen Westjordanland (0.79), palästinensischen_Autonomiebehörde Palästinensergebiete radikalislamische_Hamas (0.76), Damaskus Aleppo (0.74)
02_Gaza-streifen Westjordanland Gazastreifen	Gaza-streifen Gazastreifen Westjordanland (0.95), Hebron Nablus Dschenin (0.88), jüdischen_Siedlungen Palästinensergebiete Golanhöhen (0.8), Palästinenserpräsident_Arafat Präsident_Mahmud_Abbas Abu_Masen (0.73), Ramallah Jerusalem Gaza (0.7)	Gaza-streifen Gazastreifen Westjordanland (0.94), Rafah israelische_Panzer Nablus (0.86), Ostjerusalem besetzten_Gebieten Ost-jerusalem (0.77), Gaza Ramallah (0.73), palästinensische israelischen israelische (0.69)	Gazastreifen Westjordanland (0.95), Hebron Rafah Nablus (0.86), palästinensischen_Autonomiebehörde Palästinensergebiete radikalislamische_Hamas (0.78), palästinensischen israelischen syrischen (0.69), Jemen Libanon (0.66)
02_Israelis Palästinenser Palästinensern	Palästinenser Israelis (0.94), Palästinensern (0.87), Gaza-streifen Gazastreifen Westjordanland (0.75), jüdischen_Siedlungen Palästinensergebiete Golanhöhen (0.73), Siedlern Arabern besetzten_Gebieten (0.72)	Palästinenser Israelis (0.94), Palästinensern (0.87), Gaza-streifen Gazastreifen Westjordanland (0.75), Israel (0.73), Iraker Afghanen Syrier (0.72)	Palästinenser Israelis (0.96), Palästinensern (0.86), Gazastreifen Westjordanland (0.77), Hebron Rafah Nablus (0.72), Israel (0.72)
02_israelischen israelische	israelische palästinensische (0.92),	palästinensische israelischen israelische (0.96), Israels (0.82),	palästinensischen israelischen syrischen (0.95),

palästinensische	israelischen palästinensischen (0.91), Israels (0.82), Ramallah Jerusalem Gaza (0.74), Palästinenserpräsident_Arafat Präsident_Mahmud_Abbas Abu_Masen (0.74)	syrischen irakischen libanesischen (0.76), irakische syrische libanesische (0.74), Gaza Ramallah (0.73)	iranische iranischen israelische (0.86), Israels (0.82), Hebron Rafah Nablus (0.77), Gazastreifen Westjordanland (0.75)
02_Al_Qaida al-Qaida Extremisten	Bin_Laden Ussama_Bin_Laden al-Qaida (0.92), Al-kaida Al-Qaida Isis (0.91), Extremisten Islamisten Dschihadisten (0.89), mutmaßlichen_Terroristen Al-Qaida-Mitglieder Bombenleger (0.79), iS (0.79)	Terrororganisation_al-Qaida Qaida Terrorgruppe (0.92), Osama_Bin_Laden Bin_Laden al-Qaida (0.9), Sarkawi Osama_bin_Laden Abu_Mussab_al-Sarkawi (0.88), Extremisten Islamisten Dschihadisten (0.86), Qaida-Kämpfer Qaida-Terroristen Militante (0.84)	al-Qaida Al_Qaida Bin_Laden (0.94), Terrormiliz Al-kaida Terrormiliz_iS (0.89), Extremisten Dschihadisten Terroristen (0.86), Terrorgruppe Terrororganisation Terrormiliz_islamischer_Staat (0.86), Islamisten (0.81)
02_Qaida Terrorgruppe Terrororganisation	mutmaßlichen_Terroristen Al-Qaida-Mitglieder Bombenleger (0.88), Bin_Laden Ussama_Bin_Laden al-Qaida (0.86), Al-kaida Al-Qaida Isis (0.83), Terrorgruppe Terrororganisation Gruppierung (0.75), Islamist Terrorist Kurde (0.73)	Sarkawi Osama_bin_Laden Abu_Mussab_al-Sarkawi (0.9), Terrororganisation_al-Qaida Qaida Terrorgruppe (0.89), Osama_Bin_Laden Bin_Laden al-Qaida (0.8), Binalshibh Mzoudi Ramzi_Binalshibh (0.74), Zwickauer_Zelle Rechtsterroristen Zwickauer_Terrorzelle (0.73)	al-Qaida Al_Qaida Bin_Laden (0.89), Terrorgruppe Terrororganisation Terrormiliz_islamischer_Staat (0.85), Terrormiliz Al-kaida Terrormiliz_iS (0.8), militante islamistische terroristische (0.79), Rechtsterroristen Hintermänner mutmaßlichen_Terroristen (0.76)
02_Taliban-Kämpfer Al-Qaida-Kämpfer Afghanen	Syrer Afghanen Iraker (0.78), Extremisten Islamisten Dschihadisten (0.77), Eritreer Somalis Somalier (0.76), Kämpfer (0.72), Pakistaner Ägypter Algerier (0.72)	Qaida-Kämpfer Qaida-Terroristen Militante (0.81), Iraker Afghanen Syrer (0.78), Libyer Pakistaner Libanesen (0.78), Milizionäre Aufständische Taliban-Kämpfer (0.76), Extremisten Islamisten Dschihadisten (0.76)	Syrer Iraker Afghanen (0.8), Extremisten Dschihadisten Terroristen (0.79), Rebellen Aufständischen Regierungsgruppen (0.74), Milizionäre Aufständische Bewaffnete (0.73), Islamisten (0.72)
02_Saddam_Husseini Saddam	Saddam_Husseini Gaddafi Saddam (0.94),	Saddam_Husseini Gaddafi Saddam (0.94),	Saddam_Husseini Saddam Gaddafi (0.9), Obama Trump Bush (0.74),

	Bin_Laden Ussama_Bin_Laden al-Qaida (0.75), Assads Saddam_Husseins Gaddafis (0.73), Mursi Chatami Mubarak (0.7), Milošević (0.7)	Osama_Bin_Laden Bin_Laden al-Qaida (0.78), Assads Baschar_al-Assad Präsident_Baschar_al-Assad (0.74), Salih Husni_Mubarak Maliki (0.68), Nordkorea Iran (0.68)	al-Qaida Al_Qaida Bin_Laden (0.72), iS (0.72), Regime Regimes (0.69)
02_Saddam_Husseins Saddams Hussein	Assads Saddam_Husseins Gaddafis (0.94), Saddam_Hussein Gaddafi Saddam (0.83), Huthis Baschar_al-Assad Sadr (0.8), Iraks Libyens Syriens (0.79), Mursi Chatami Mubarak (0.71)	Assads Baschar_al-Assad Präsident_Baschar_al-Assad (0.88), Saddam_Hussein Gaddafi Saddam (0.8), Salih Husni_Mubarak Maliki (0.77), Syriens Libyens Saudi-arabiens (0.75), Radikalislamisten Schiitenmiliz militanten_Islamisten (0.74)	Syriens Saudi-arabiens Irans (0.85), Saddam_Hussein Saddam Gaddafi (0.83), Regime Regimes (0.73), Musharraf Mursi Mubarak (0.71), al-Qaida Al_Qaida Bin_Laden (0.7)
05_Nationalsozialismus Ns-zeit Holocaust	Nazideutschland Nazideutschland nationalsozialistischen (0.88), Nationalsozialismus (0.8), Holocaust (0.8), Nazizeit Ns-zeit Weimarer_Republik (0.79), Deportationen Konzentrationslager Deportation (0.79)	Nazizeit Ns-zeit Nazi-zeit (0.86), Nationalsozialisten Nazis Nationalsozialismus (0.82), Völkermord Genozid Armeniern (0.78), Konzentrationslager Vernichtungslager Auschwitz (0.77), des_Zweiten_Weltkriegs des_Zweiten_Weltkrieges des_Ersten_Weltkriegs (0.68)	Holocaust Nationalsozialismus (0.91), Ns-diktatur Nazidiktatur Judenverfolgung (0.87), Vernichtungslager Konzentrationslagern Konzentrationslager (0.85), Nazizeit Weimarer_Republik des_Dritten_Reiches (0.81), Vertreibung (0.77)
05_Nazis Hitler	Nazis (0.85), Hitler Adolf_Hitler Stalin (0.85), Nazideutschland Nazideutschland nationalsozialistischen (0.75), Wehrmacht Roten_Armee Sowjets (0.71), Juden (0.7)	Nationalsozialisten Nazis Nationalsozialismus (0.9), Hitler Adolf_Hitler Stalin (0.88), Konzentrationslager Vernichtungslager Auschwitz (0.73), Juden (0.73), Nazizeit Ns-zeit Nazi-zeit (0.7)	Nazis Nationalsozialisten (0.91), Hitler (0.87), Ss Hitlers Wehrmacht (0.83), Juli_1944 Nazideutschland Stalingrad (0.78), Holocaust Nationalsozialismus (0.71)

05_1945 Zweiten_Weltk rieg Kriegsende	1945 Kriegsende (0.94), Zweiten_Weltkrieg Ersten_Weltkri eg (0.88), Nazideutschland Nazi- deutschland nationalsozialistisc hen (0.78), Wehrmacht Roten_Armee Sowjets (0.69), Nazizeit Ns- zeit Weimarer_Republik (0.68)	Kriegsende (0.91), Zweiten_Weltkrieg Ersten_Weltkri eg (0.88), Konzentrationslager Vernichtungs lager Auschwitz (0.71), Nationalsozialisten Nazis Nation alsozialismus (0.7), des_Zweiten_Weltkriegs des_Zweit en_Weltkrieges des_Ersten_Weltkr iegs (0.68)	1945 Kriegsende (0.96), Zweiten_Weltkrieg Ersten_Weltkri eg (0.88), Juli_1944 Nazi- deutschland Stalingrad (0.72), Ns-diktatur Nazi- diktatur Judenverfolgung (0.71), Ss Hitlers Wehrmacht (0.7)
05_Rechtsextr emen Rechtsextre misten Neonazis	Rechtsextremisten Neonazis Recht sextremen (0.89), Afd Npd (0.79), Antifas Skins Antifaschisten (0.77), Freien_Kameradschaften Kameradsc haften Freien_Nationalisten (0.75), Rechten (0.72)	Neonazis Rechtsextremisten Recht sextreme (0.89), Afd Npd (0.79), rechtsradikalen rechtsradikale r echtsextremen (0.73), Rechtsextremismus (0.72), Nationalisten Kommunisten Rechte n (0.66)	Rechtsextremisten Neonazis Recht sextremen (0.92), rechtsradikalen rechtsextremisti schen linksextremen (0.78), Linkspartei Pds Linken (0.68), antisemitische rassistische anti semitischen (0.63), Antisemitismus Rassismus Rechtse xtremismus (0.62)
05_Pds Linkspartei WASG	Pds Linkspartei (0.95), Afd Npd (0.8), Linke (0.75), Dvu (0.73), Liberalen Sozialdemokraten Chris tdemokraten (0.73)	Linkspartei Pds Linken (0.94), Afd Npd (0.83), Linksbündnis Rot-rot- grün Regierungsbündnis (0.78), Lafontaine Gysi Oskar_Lafontaine (0.77), Fdp Spd Csu (0.76)	Linkspartei Pds Linken (0.92), Spd Fdp (0.76), Parteispitze Bundespartei Landta gsfraktion (0.75), Sozialdemokraten Liberalen Chris tdemokraten (0.75), Cdu Union (0.74)
05_Raf	Studentenbewegung Frauenbewegung Arbeiterbewegung (0.74), Nsu (0.61), Nazizeit Ns- zeit Weimarer_Republik (0.6), Nazideutschland Nazi- deutschland nationalsozialistisc hen (0.59), Nationalsozialismus (0.59)	Nazizeit Ns-zeit Nazi-zeit (0.74), Zwickauer_Zelle Rechtsterroriste n Zwickauer_Terrorzelle (0.65), Nationalsozialisten Nazis Nation alsozialismus (0.64), Stasi (0.61), Beate_Zschäpel Zschäpel Nsu- prozess (0.6)	Nazizeit Weimarer_Republik des_D ritten_Reiches (0.67), Ss Hitlers Wehrmacht (0.62), Holocaust Nationalsozialismus (0.62), Terrorgruppe Terrororganisation Terrormiliz_islamischer_Staat (0.61), Nazis Nationalsozialisten (0.6)
05_Heiligenda mm G-8-Gipfel	Heiligendamm Genua G-8-Gipfel (0.9), Gipfel (0.6), Npd-kundgebung Neonazi-Demo NPD- Demo (0.55),	G-8-Gipfel G7-Gipfel G-20-Gipfel (0.84), Gipfel (0.57),	G-20-Gipfel G-8-Gipfel G-7- gipfel (0.81), Gipfel (0.57), G-8-Staaten Nato- außenminister G-20 (0.52),

	Protestzug Demonstrationszug Protestmarsch (0.49), Gorleben (0.49)	Klimakonferenz Uno-Klimakonferenz Weltklimakonferenz (0.51), Sondergipfel Eugipfel Krisengipfel (0.47), Protestmarsch Protestzug Demonstrationszug (0.45)	Demo Großdemonstration Gegendemonstration (0.47), Ausschreitungen Krawallen (0.46)
05_Kommunismus Sowjetunion Weimarer_Republik	Oktoberrevolution Studentenrevolte Kulturrevolution (0.9), Sowjetunion Udssr Tschechoslowakei (0.83), Nazideutschland Nazideutschland nationalsozialistischen (0.8), Kommunismus Sozialismus Faschismus (0.8), Nazizeit Nszeit Weimarer_Republik (0.76)	Udssr Sowjetunion sowjetischen (0.9), Brd friedlichen_Revolution Walter_Ulbricht (0.85), Nationalsozialisten Nazis Nationalsozialismus (0.81), Nazizeit Nszeit Nazizeit (0.78), Hitler Adolf_Hitler Stalin (0.72)	Sowjetunion Udssr sowjetischen (0.87), Nazizeit Weimarer_Republik des_Dritten_Reiches (0.84), Erich_Honecker Walter_Ulbricht Honecker (0.84), Ns-diktatur Nazidiktatur Judenverfolgung (0.84), kommunistischen kommunistische sozialistischen (0.83)
05_KZs Konzentrationslager Deportationen	Nazideutschland Nazideutschland nationalsozialistischen (0.93), Deportationen Konzentrationslagern Deportation (0.88), Vernichtungslager Konzentrationslager Kz (0.85), Wehrmacht Roten_Armee Sowjets (0.78), ermordeten_Juden Reichspogromnacht Ns-opfer (0.77)	Konzentrationslager Vernichtungslager Auschwitz (0.92), Nationalsozialisten Nazis Nationalsozialismus (0.85), Nazizeit Nszeit Nazizeit (0.85), Völkermord Genozid Armeniern (0.73), Hitler Adolf_Hitler Stalin (0.7)	Vernichtungslager Konzentrationslagern Konzentrationslager (0.94), Ns-diktatur Nazidiktatur Judenverfolgung (0.88), Ss Hitlers Wehrmacht (0.85), Juli_1944 Nazideutschland Stalingrad (0.84), Holocaust Nationalsozialismus (0.79)
05_Ss Gestapo Wehrmacht	Nazideutschland Nazideutschland nationalsozialistischen (0.8), Wehrmacht Roten_Armee Sowjets (0.77), Stasi Staatssicherheit (0.77), Deportationen Konzentrationslagern Deportation (0.75), Kpd Nsdap Sed (0.75)	Nazizeit Nszeit Nazizeit (0.82), Konzentrationslager Vernichtungslager Auschwitz (0.82), Nationalsozialisten Nazis Nationalsozialismus (0.79), Stasi (0.77), Udssr Sowjetunion sowjetischen (0.72)	Ss Hitlers Wehrmacht (0.9), Juli_1944 Nazideutschland Stalingrad (0.82), Stasi Staatssicherheit Sed (0.8), Erich_Honecker Walter_Ulbricht Honecker (0.73), Vernichtungslager Konzentrationslagern Konzentrationslager (0.72)

<p>05_Wahlalternative LinksparteiPDS Wahlalternativ_Arbeit</p>	<p>Pds Linkspartei (0.72), Dvu (0.71), Alexander_Gauland Jörg_Meuthen Poggenburg (0.69), bürgerlichen_Parteien Parteilügel Kleinparteien (0.68), Bündnisgrünen Parteilinken Reals (0.67)</p>	<p>Linkspartei Pds Linken (0.75), Linksbündnis Rot-rot-grün Regierungsbündnis (0.74), Landtagsfraktion Bundespartei Bundestagsfraktion (0.72), Lafontaine Gysi Oskar_Lafontaine (0.69), Gauland Petry Höcke (0.68)</p>	<p>Landesvorstand Bundesvorstand Präsidium (0.75), Parteispitze Bundespartei Landtagsfraktion (0.73), Linkspartei Pds Linken (0.71), Landespartei Bundes-cdu Bundesspd (0.71), Gauland Meuthen Petry (0.66)</p>
<p>05_Gegendemonstranten Antifas Kundgebungen</p>	<p>Npd-kundgebung Neonazi-Demo NPD-Demo (0.87), Antifas Skins Antifaschisten (0.84), Antifa-gruppen Aktivistinnen linke_Groupen (0.81), Kundgebungen Demonstrationen Demonos (0.78), gegen_Rechts antifaschistische Antifa (0.76)</p>	<p>Neonazis Rechtsextremisten Rechtsextreme (0.8), Kundgebungen Protestaktionen Demonos (0.79), Protestierende Protestierer Protestierenden (0.76), Protestmarsch Protestzug Demonstrationszug (0.75), Demonstration Kundgebung Demo (0.72)</p>	<p>Kundgebungen Demonstrationen Protestaktionen (0.8), Rechtsextremisten Neonazis Rechtsextremen (0.78), Protestler Protestierenden Randalierer (0.78), Demo Großdemonstration Gegendemonstration (0.78), Protestzug Protestmarsch Demonstrationszug (0.76)</p>
<p>05_Hisbollahmiliz Luftangriffe israelische_Armee</p>	<p>Hebron Nablus Dschenin (0.85), Bombardements Bombardierungen Luftangriffe (0.83), jüdischen_Siedlungen Palästinensergebiete Golanhöhen (0.82), Artillerie Fassbomben Kampfhubschrauber (0.82), Milizionäre Aufständische bewaffnete (0.77)</p>	<p>Rafah israelische_Panzer Nablus (0.88), Militäroperationen Militäraktionen Militäroperation (0.85), Kusair Provinz_Idlib Regimentruppen (0.78), Artillerie Kampfhubschrauber Panzer (0.77), Bombardierung Erstürmung Belagerung (0.76)</p>	<p>Hebron Rafah Nablus (0.86), Blauhelme Unmission Friedenstruppe (0.8), palästinensischen_Autonomiebehörde Palästinensergebiete radikalislamische_Hamas (0.79), Us-truppen Us-soldaten Luftangriffe (0.79), Falludscha Raka syrischen_Armee (0.78)</p>
<p>05_Mahmud_Abbas Palästinenserpräsident_Abbas Präsident_Mahmud_Abbas</p>	<p>Palästinenserpräsident_Arafat Präsident_Mahmud_Abbas Abu_Masen (0.98), Palästinenserpräsident_Mahmud_Abbas Palästinenserpräsident_Jassir_Arafat Jassir_Arafat (0.93), jüdischen_Siedlungen Palästinensergebiete Golanhöhen (0.89), Arbeitspartei Ehud_Barak Benjamin_Netanjahu (0.85), Hebron Nablus Dschenin (0.82)</p>	<p>Israels_Ministerpräsident_Ariel_Scharon Palästinenserpräsident_Mahmud_Abbas Palästinenser-Präsident_Jassir_Arafat (0.96), Palästinenserpräsident_Mahmud_Abbas Palästinenserpräsident_Jassir_Arafat palästinensischen_Autonomiebehörde (0.94), Benjamin_Netanjahu Ariel_Scharon Ehud_Barak (0.85),</p>	<p>palästinensischen_Autonomiebehörde Palästinensergebiete radikalislamische_Hamas (0.97), Peres Ariel_Scharon Palästinenserpräsident_Mahmud_Abbas (0.93), Hebron Rafah Nablus (0.88), Scharon Abbas Arafat (0.84), Gazastreifen Westjordanland (0.78)</p>

		Ostjerusalem besetzten_Gebieten Ost-jerusalem (0.84), Scharon Netanjahu Barak (0.8)	
05_Gazastreifen Gaza-streifen Westjordanland	Gaza-streifen Gazastreifen Westjordanland (0.97), Hebron Nablus Dschenin (0.85), jüdischen_Siedlungen Palästinensergebiete Golanhöhen (0.81), Palästinenserpräsident_Arafat Präsident_Mahmud_Abbas Abu_Masen (0.74), Libanon Jemen (0.73)	Gaza-streifen Gazastreifen Westjordanland (0.95), Rafah israelische_Panzer Nablus (0.84), Ostjerusalem besetzten_Gebieten Ost-jerusalem (0.79), Norden_Syriens Nordirak syrischen_Bürgerkrieg (0.76), Gaza Ramallah (0.72)	Gazastreifen Westjordanland (0.96), Hebron Rafah Nablus (0.86), palästinensischen_Autonomiebehörde Palästinensergebiete radikalislamische_Hamas (0.78), Jemen Libanon (0.74), palästinensischen israelischen syrischen (0.69)
05_Palästinenserpräsident_Mahmud_Abbas Palästinenser Ramallah	Palästinenserpräsident_Mahmud_Abbas Palästinenserpräsident_Jassir_Arafat Jassir_Arafat (0.9), Palästinenserpräsident_Arafat Präsident_Mahmud_Abbas Abu_Masen (0.9), Palästinensern (0.84), Scharon Arafat Barak (0.81), jüdischen_Siedlungen Palästinensergebiete Golanhöhen (0.81)	Palästinenserpräsident_Mahmud_Abbas Palästinenserpräsident_Jassir_Arafat palästinensischen_Autonomiebehörde (0.89), Israels_Ministerpräsident_Ariel_Scharon Palästinenser-Präsident_Mahmud_Abbas Palästine nser-Präsident_Jassir_Arafat (0.87), Palästinensern (0.84), Scharon Netanjahu Barak (0.83), Ostjerusalem besetzten_Gebieten Ost-jerusalem (0.8)	Palästinensern (0.87), Peres Ariel_Scharon Palästinenserpräsident_Mahmud_Abbas (0.87), palästinensischen_Autonomiebehörde Palästinensergebiete radikalislamische_Hamas (0.87), Scharon Abbas Arafat (0.84), Hebron Rafah Nablus (0.81)
05_Beirut Gaza Tel_Aviv	Ramallah Jerusalem Gaza (0.95), Beirut Kairo Tel_Aviv (0.89), Hebron Nablus Dschenin (0.82), Sanaa Tripolis Bengasi (0.78), Bagdad Kabul (0.75)	Gaza Ramallah (0.93), Beirut Kairo Tel_Aviv (0.92), Damaskus (0.79), Rafah israelische_Panzer Nablus (0.77), Karatschi Neu-delhi Lahore (0.75)	Beirut Kairo Tel_Aviv (0.96), Damaskus Aleppo (0.8), Hebron Rafah Nablus (0.79), Bagdad Kabul (0.77), Gazastreifen Westjordanland (0.73)
05_Olmert Abbas Scharon	Scharon Arafat Barak (0.97), Palästinenserpräsident_Mahmud_Abbas Palästinenserpräsident_Jassir_Arafat Jassir_Arafat (0.92), Arbeitspartei Ehud_Barak Benjamin_Netanjahu (0.86),	Scharon Netanjahu Barak (0.97), Benjamin_Netanjahu Ariel_Scharon Ehud_Barak (0.86), Israels_Ministerpräsident_Ariel_Scharon Palästinenser-Präsident_Mahmud_Abbas Palästine	Scharon Abbas Arafat (0.96), Peres Ariel_Scharon Palästinenserpräsident_Mahmud_Abbas (0.9), palästinensischen_Autonomiebehörde Palästinensergebiete radikalislamische_Hamas (0.76), Musharraf Mursi Mubarak (0.73),

	Palästinenserpräsident_Arafat Präsident_Mahmud_Abbas Abu_Masen (0.83), Mursi Chatami Mubarak (0.72)	nser-Präsident_Jassir_Arafat (0.85), Palästinenserpräsident_Mahmud_Abbas Palästinenserpräsident_Jassir_Arafat palästinensischen_Autonomiebehörde (0.85), Us-präsident_Barack_Obama Us-präsident_George_W_Bush Us-präsident_Donald_Trump (0.7)	Annan Un-generalsekretär_Ban_Ki_Moon syrische_Opposition (0.72)
05_Hamas Hisbollah Fatah	Hisbollah Hamas Pkk (0.94), Palästinenserpräsident_Mahmud_Abbas Palästinenserpräsident_Jassir_Arafat Jassir_Arafat (0.81), Farc Guerilla Eta (0.76), Scharon Arafat Barak (0.76), Huthis Baschar_al-Assad Sadr (0.73)	Hisbollah Hamas Pkk (0.94), Palästinenserpräsident_Mahmud_Abbas Palästinenserpräsident_Jassir_Arafat palästinensischen_Autonomiebehörde (0.8), Miliz Milizen Armee (0.75), Scharon Netanjahu Barak (0.75), Israel (0.73)	Hisbollah Hamas Pkk (0.92), Scharon Abbas Arafat (0.77), Peres Ariel_Scharon Palästinenserpräsident_Mahmud_Abbas (0.76), Rebellen Aufständischen Regierungsgruppen (0.73), Palästinenser Israelis (0.73)
05_Palästiner Israelis	Palästinenser Israelis (0.96), Palästinensern (0.79), Kurden (0.73), Gazastreifen Gazastreifen Westjordanland (0.72), jüdischen_Siedlungen Palästinensergebiete Golanhöhen (0.72)	Palästinenser Israelis (0.95), Palästinensern (0.8), Iraker Afghanen Syrer (0.76), Gazastreifen Gazastreifen Westjordanland (0.72), Israel (0.72)	Palästinenser Israelis (0.97), Palästinensern (0.79), Gazastreifen Westjordanland (0.74), Israel (0.71), Moslems Araber Türken (0.71)
05_Qaida Todesschwadronen Terrorgruppen	Al-kaida Al-Qaida Isis (0.91), Huthis Baschar_al-Assad Sadr (0.84), Bin_Laden Ussama_Bin_Laden al-Qaida (0.83), Extremisten Islamisten Dschihadisten (0.83), Muslimbrüder Radikalen Muslimbruderschaft (0.82)	Radikalislamisten Schiitenmiliz militanten_Islamisten (0.9), Terrororganisation_al-Qaida Qaida Terrorgruppe (0.89), Sarkawi Osama_bin_Laden Abu_Mussab_al-Sarkawi (0.87), Qaida-Kämpfer Qaida-Terroristen Militante (0.84), Osama_Bin_Laden Bin_Laden al-Qaida (0.81)	Terrormiliz Al-kaida Terrormiliz_iS (0.92), al-Qaida Al_Qaida Bin_Laden (0.9), Terrorgruppe Terrororganisation Terrormiliz_islamischer_Staat (0.88), Extremisten Dschihadisten Terroristen (0.82), Hisbollah Hamas Pkk (0.8)
05_Saddam_Husseini Saddam	Saddam_Husseini Gaddafi Saddam (0.84), Mursi Chatami Mubarak (0.77),	Saddam_Husseini Gaddafi Saddam (0.84), Salih Husni_Mubarak Maliki (0.77),	Saddam_Husseini Saddam Gaddafi (0.84), Musharraf Mursi Mubarak (0.73),

	Huthis Baschar_al-Assad Sadr (0.73), Assads Saddam_Husseins Gaddafis (0.72), Milošević (0.63)	Assads Baschar_al-Assad Präsident_Baschar_al-Assad (0.72), Maduro Chávez Guaidó (0.63), Radikalislamisten Schiitenmiliz militanten_Islamisten (0.63)	Recep_Tayyip_Erdogan Staatspräsident_Recep_Tayyip_Erdogan Mohammed_Mursi (0.66), al-Qaida Al_Qaida Bin_Laden (0.63), Regime Regimes (0.63)
05_rechtsextr emen rechtsextr emistischen rechtsextr eme	rechtsradikale rechtsextreme antisemitische (0.88), ausländerfeindliche fremdenfeindliche fremdenfeindlichen (0.88), Freien_Kameradschaften Kameradschaften Freien_Nationalisten (0.81), Antifas Skins Antifaschisten (0.75), gegen_Rechts antifaschistische Antifa (0.69)	rechtsradikalen rechtsradikale rechtsextremen (0.97), Neonazis Rechtsextremisten Rechtsextreme (0.76), Terrororganisation_al-Qaida Qaida Terrorgruppe (0.67), rechtspopulistischen Front_national rechtspopulistische (0.64), Gruppierungen Gruppen Gruppierung (0.64)	rechtsradikalen rechtsextremistischen linksextremen (0.96), antisemitische rassistische antisemitischen (0.89), militante islamistische terroristische (0.88), Rechtsextremisten Neonazis Rechtsextremen (0.81), Terrorgruppe Terrororganisation Terrormiliz_islamischer_Staat (0.72)
05_Intoleranz Antisemitismus Hetze	Islamophobie Xenophobie Islamfeindlichkeit (0.9), Hassreden Verleumdungen Verunglimpfungen (0.83), Rechtsradikalismus Fremdenfeindlichkeit Extremismus (0.8), Militarismus Islamisierung Imperialismus (0.78), Stigmatisierung Ausgrenzung Kriminalisierung (0.77)	Intoleranz Fremdenfeindlichkeit Ausländerfeindlichkeit (0.93), Rassismus Antisemitismus (0.82), Barbarei Grausamkeit Aggression (0.8), Repressionen Repression Andersdenkende (0.77), Unterdrückung (0.73)	Fremdenfeindlichkeit Intoleranz Ausländerfeindlichkeit (0.91), Ausgrenzung Diskriminierung Unterdrückung (0.88), Verunglimpfungen Hassparolen Gewaltakte (0.84), Nationalismus Fundamentalismus Totalitarismus (0.81), Antisemitismus Rassismus Rechtsextremismus (0.8)
08_Holocaust Nationalsozialismus	Holocaust (0.9), Nationalsozialismus (0.88), Nazideutschland Nazideutschland nationalsozialistischen (0.81), Nazizeit Nszeit Weimarer_Republik (0.72), Genozid Völkermord Massenmord (0.68)	Nationalsozialisten Nazis Nationalsozialismus (0.8), Völkermord Genozid Armeniern (0.8), Nazizeit Nszeit Nazizeit (0.8), Rassismus Antisemitismus (0.66), Juden (0.64)	Holocaust Nationalsozialismus (0.98), Ns-diktatur Nazi-diktatur Judenverfolgung (0.75), Nazizeit Weimarer_Republik des_Dritten_Reiches (0.75), Vernichtungslager Konzentrationslagern Konzentrationslager (0.74), Nazis Nationalsozialisten (0.72)
08_Rechtsextr emisten	Rechtsextremisten Neonazis Rechtsextremen (0.9),	Neonazis Rechtsextremisten Rechtsextreme (0.93),	Rechtsextremisten Neonazis Rechtsextremen (0.9),

Neonazis Rechtsextreme n	Antifas Skins Antifaschisten (0.86), Freien_Kameradschaften Kameradsc haften Freien_Nationalisten (0.85), gegen_Rechts antifaschistische A ntifa (0.74), rechten_Szene rechtsextremen_Sze ne linken_Szene (0.73)	rechtsradikalen rechtsradikale r echtsextremen (0.77), Rechtsextremismus (0.65), Zwickauer_Zelle Rechtsterroriste n Zwickauer_Terrorzelle (0.61), Protestierende Protestierer Prot estierenden (0.61)	rechtsradikalen rechtsextremisti schen linksextremen (0.8), Hells_Angels Bandidos Rocker (0.79), Protestler Protestierenden Randa lierer (0.65), V-mann Verfassungsschützer V- leute (0.64)
08_Npd	Afd Npd (0.91), Dvu (0.83), Pds Linkspartei (0.72), Freien_Kameradschaften Kameradsc haften Freien_Nationalisten (0.68), Alexander_Gauland Jörg_Meuthen P oggenburg (0.67)	Afd Npd (0.92), Linkspartei Pds Linken (0.74), Gauland Petry Höcke (0.72), Verfassungsschutz (0.65), Neonazis Rechtsextremisten Recht sextreme (0.65)	Rechtsextremisten Neonazis Recht sextremen (0.77), Linkspartei Pds Linken (0.76), Gauland Meuthen Petry (0.68), Verfassungsschutz (0.63), rechtsradikalen rechtsextremisti schen linksextremen (0.62)
08_Rassismus Antisemitismus	Antisemitismus Rassismus (0.9), Islamophobie Xenophobie Islamfei ndlichkeit (0.87), Rechtsradikalismus Fremdenfeindl ichkeit Extremismus (0.84), Militarismus Islamisierung Imper ialismus (0.66), Hassreden Verleumdungen Verungli mpfungen (0.65)	Rassismus Antisemitismus (0.95), Intoleranz Fremdenfeindlichkeit Ausländerfeindlichkeit (0.89), Rechtsextremismus (0.69), Liberalismus Nationalismus Konse rvatismus (0.69), Drogenkriminalität Kinderprostit ution Bandenkriminalität (0.65)	Antisemitismus Rassismus Rechtse xtremismus (0.91), Fremdenfeindlichkeit Intoleranz Ausländerfeindlichkeit (0.88), Nationalismus Fundamentalismus T otalitarismus (0.8), Ausgrenzung Diskriminierung Unte rdrückung (0.74), Holocaust Nationalsozialismus (0.67)
08_Sarrazin Clement	Stoiber Steinbrück Müntefering (0.76), Oskar_Lafontaine Lafontaine Greg or_Gysi (0.73), Kauder Glos Csu- chef_Horst_Seehofer (0.72), Gauland Höcke Meuthen (0.71), Beckstein Söder Schily (0.68)	Lafontaine Gysi Oskar_Lafontaine (0.81), merz Stoiber Seehofer (0.8), Oppermann Niebel Pofalla (0.8), Kauder Brüderle Glos (0.8), Gabriel Westerwelle Schröder (0.76)	Gauland Meuthen Petry (0.81), Müntefering Clement Rösler (0.81), Laschet merz Söder (0.78), Mohring Schäfer-Gümbel Schönbohm (0.74), de_Maizière Kauder Glos (0.74)
08_Linksparte i Linken	Pds Linkspartei (0.92), Afd Npd (0.8), Liberalen Sozialdemokraten Chris tdemokraten (0.78), Union Cducsu (0.76),	Linkspartei Pds Linken (0.96), Afd Npd (0.84), Liberalen Sozialdemokraten Grüne n (0.81), Fdp Spd Csu (0.8),	Linkspartei Pds Linken (0.95), Cdu Union (0.81), Sozialdemokraten Liberalen Chris tdemokraten (0.8), Partei Fraktion (0.79),

	Fraktion Partei (0.76)	Partei Fraktion (0.79)	Spd Fdp (0.78)
08_Linke	Linke (0.94), Pds Linkspartei (0.89), Afd Npd (0.78), Cdu (0.73), Fdp Spd Csu (0.72)	Linkspartei Pds Linken (0.92), Afd Npd (0.8), Fdp Spd Csu (0.78), Cdu (0.74), Liberalen Sozialdemokraten Grüne n (0.73)	Linkspartei Pds Linken (0.92), Cdu Union (0.78), Spd Fdp (0.78), Sozialdemokraten Liberalen Chris tdemokraten (0.73), Partei Fraktion (0.71)
08_Stasi	Stasi Staatssicherheit (0.93), Spitzel Informanten V-mann (0.65), Kpd Nsdap Sed (0.64), Bundesverfassungsschutz MAD Bund esnachrichtendienst_Bnd (0.59), Verfassungsschutz (0.53)	Stasi (0.96), Spitzel Informant Agenten (0.71), Brd friedlichen_Revolution Walte r_Ulbricht (0.63), Ddr (0.61), Udssr Sowjetunion sowjetischen (0.6)	Stasi Staatssicherheit Sed (0.92), Erich_Honecker Walter_Ulbricht H onecker (0.72), Ddr (0.62), V-mann Verfassungsschützer V- leute (0.61), Ss Hitlers Wehrmacht (0.6)
08_kommunisti schen sozialistich en Sowjetunion	sozialistischen kommunistischen (0.87), Sowjetunion Udssr Tschechoslowak ei (0.8), Oktoberrevolution Studentenrevol te Kulturrevolution (0.8), Kommunisten Nationalisten (0.72), linksradikalen marxistischen ana rchistischen (0.68)	Udssr Sowjetunion sowjetischen (0.88), Brd friedlichen_Revolution Walte r_Ulbricht (0.73), sozialistische sozialistischen s ozialdemokratische (0.69), Nationalisten Kommunisten Rechte n (0.66), Herrschaft Diktatur (0.65)	kommunistischen kommunistische s ozialistischen (0.9), Sowjetunion Udssr sowjetischen (0.85), Erich_Honecker Walter_Ulbricht H onecker (0.74), Diktatoren Autokraten Despoten (0.68), Demokratiebewegung Militärjunta Protestbewegung (0.68)
08_des_Zweite n_Weltkriegs Krieges des_Kalten_Kr ieges	Krieges (0.83), Bürgerkrieges Bürgerkriegs Krieg s (0.78), Nazideutschland Nazi- deutschland nationalsozialistisc hen (0.68), Zweiten_Weltkrieg Ersten_Weltkri eg (0.62), Diktatur Militärdiktatur (0.62)	des_Zweiten_Weltkriegs des_Zweit en_Weltkrieges des_Ersten_Weltkr iegs (0.95), Kriegs Krieges Bürgerkriegs (0.86), Zweiten_Weltkrieg Ersten_Weltkri eg (0.63), Udssr Sowjetunion sowjetischen (0.62), Aufstände Massenproteste Aufstan ds (0.6)	des_Zweiten_Weltkriegs des_Zweit en_Weltkrieges des_Ersten_Weltkr iegs (0.95), Kriegs Krieges Bürgerkrieges (0.79), Ns-diktatur Nazi- diktatur Judenverfolgung (0.74), Sowjetunion Udssr sowjetischen (0.64), Nazizeit Weimarer_Republik des_D ritten_Reiches (0.64)
08_Hitler Adolf_Hitler Stalin	Hitler Adolf_Hitler Stalin (0.97),	Hitler Adolf_Hitler Stalin (0.98), Nationalsozialisten Nazis Nation alsozialismus (0.79),	Hitler (0.89), Juli_1944 Nazi- deutschland Stalingrad (0.88), Ss Hitlers Wehrmacht (0.88),

	Nazideutschland Nazi-deutschland nationalsozialistischen (0.78), Wehrmacht Roten_Armee Sowjets (0.72), Vernichtungslager Konzentrationslager Kz (0.64), Nazizeit Ns-zeit Weimarer_Republik (0.63)	Konzentrationslager Vernichtungslager Auschwitz (0.72), Nazizeit Ns-zeit Nazi-zeit (0.69), Udssr Sowjetunion sowjetischen (0.68)	Nazis Nationalsozialisten (0.74), Sowjetunion Udssr sowjetischen (0.71)
08_Nazizeit des_Dritten_Reiches Nazi-deutschland	Nazideutschland Nazi-deutschland nationalsozialistischen (0.96), Nazizeit Ns-zeit Weimarer_Republik (0.85), Deportationen Konzentrationslager Deportation (0.82), Vernichtungslager Konzentrationslager Kz (0.81), Wehrmacht Roten_Armee Sowjets (0.8)	Nazizeit Ns-zeit Nazi-zeit (0.9), Konzentrationslager Vernichtungslager Auschwitz (0.89), Nationalsozialisten Nazis Nationalsozialismus (0.87), Udssr Sowjetunion sowjetischen (0.81), Brd friedlichen_Revolution Walter_Ulbricht (0.77)	Ns-diktatur Nazi-diktatur Judenverfolgung (0.91), Ss Hitlers Wehrmacht (0.87), Nazizeit Weimarer_Republik des_Dritten_Reiches (0.87), Juli_1944 Nazi-deutschland Stalingrad (0.86), Vernichtungslager Konzentrationslagern Konzentrationslager (0.85)
08_Nationalsozialisten Ss Nazis	Nazideutschland Nazi-deutschland nationalsozialistischen (0.87), Wehrmacht Roten_Armee Sowjets (0.87), Deportationen Konzentrationslager Deportation (0.82), Vernichtungslager Konzentrationslager Kz (0.8), Nazizeit Ns-zeit Weimarer_Republik (0.78)	Nationalsozialisten Nazis Nationalsozialismus (0.93), Konzentrationslager Vernichtungslager Auschwitz (0.89), Nazizeit Ns-zeit Nazi-zeit (0.84), Hitler Adolf_Hitler Stalin (0.77), Udssr Sowjetunion sowjetischen (0.73)	Ss Hitlers Wehrmacht (0.93), Nazis Nationalsozialisten (0.9), Juli_1944 Nazi-deutschland Stalingrad (0.87), Vernichtungslager Konzentrationslagern Konzentrationslager (0.79), Nazizeit Weimarer_Republik des_Dritten_Reiches (0.79)
08_Automen Antifas Antifa	Antifas Skins Antifaschisten (0.91), Freien_Kameradschaften Kameradschaften Freien_Nationalisten (0.84), gegen_Rechts antifaschistische Antifa (0.79), Rechtsextremisten Neonazis Rechtsextremen (0.77),	Neonazis Rechtsextremisten Rechtsextreme (0.87), rechtsradikalen rechtsradikale Rechtsextremen (0.87), Protestierende Protestierer Protestierenden (0.68), Gruppierungen Gruppen Gruppierung (0.65),	rechtsradikalen rechtsextremistischen linksextremen (0.91), Rechtsextremisten Neonazis Rechtsextremen (0.85), antisemitische rassistische antisemitischen (0.72), Ultras Hooligans Fußballfans (0.71),

	rechtsradikale rechtsextreme antisemitische (0.76)	Kundgebungen Protestaktionen Demonos (0.63)	militante islamistische terroristische (0.7)
08_Pds WASG Dkp	Dvu (0.8), Kpd Nsdap Sed (0.71), Pds Linkspartei (0.69), bürgerlichen_Parteien Parteilügel Kleinparteien (0.65), Sammlungsbewegung Splitterpartei Splittergruppe (0.63)	Linkspartei Pds Linken (0.73), Afd Npd (0.67), Linksbündnis Rot-rot-grün Regierungsbündnis (0.65), Landtagsfraktion Bundespartei Bundestagsfraktion (0.62), Lafontaine Gysi Oskar_Lafontaine (0.62)	Linkspartei Pds Linken (0.69), Parteispitze Bundespartei Landtagsfraktion (0.63), Landespartei Bundes-cdu Bundesspd (0.6), sozialdemokratische sozialdemokratischen Gregor_Gysi (0.58), Regierungspartei Volkspartei Regierungskoalition (0.58)
08_Raketenbeschuss israelischen_Armee Raketenangriffe	jüdischen_Siedlungen Palästinensergebiete Golanhöhen (0.93), Palästinenserpräsident_Arafat Präsident_Mahmud_Abbas Abu_Masen (0.86), Hebron Nablus Dschenin (0.85), Gazastreifen Gazastreifen Westjordanland (0.78), Palästinenserpräsident_Mahmud_Abbas Palästinenserpräsident_Jassir_Arafat Jassir_Arafat (0.77)	Rafah israelische_Panzer Nablus (0.86), Ostjerusalem besetzten_Gebieten Ost-jerusalem (0.85), Militäroperationen Militäraktionen Militäroperation (0.81), Israels_Ministerpräsident_Ariel_Scharon Palästinenser-Präsident_Mahmud_Abbas Palästina-Präsident_Jassir_Arafat (0.78), Gazastreifen Gazastreifen Westjordanland (0.76)	Hebron Rafah Nablus (0.91), palästinensischen_Autonomiebehörde Palästinensergebiete radikalislamische_Hamas (0.91), Gazastreifen Westjordanland (0.82), Blauhelme Unmission Friedenstruppe (0.76), Militäraktion Militäroffensive Militärintervention (0.74)
08_Gazastreifen Gazastreifen Westjordanland	Gazastreifen Gazastreifen Westjordanland (0.94), Hebron Nablus Dschenin (0.82), jüdischen_Siedlungen Palästinensergebiete Golanhöhen (0.81), Libanon Jemen (0.77), Ramallah Jerusalem Gaza (0.77)	Gazastreifen Gazastreifen Westjordanland (0.94), Ostjerusalem besetzten_Gebieten Ost-jerusalem (0.82), Rafah israelische_Panzer Nablus (0.81), Gaza Ramallah (0.8), Libanon Jemen Nachbarland (0.76)	Gazastreifen Westjordanland (0.95), Hebron Rafah Nablus (0.85), palästinensischen_Autonomiebehörde Palästinensergebiete radikalislamische_Hamas (0.8), Jemen Libanon (0.79), palästinensischen israelischen syrischen (0.75)
08_Hamas Hisbollah Pkk	Hisbollah Hamas Pkk (0.97), Huthis Baschar_al-Assad Sadr (0.8), Farc Guerilla Eta (0.77), Afrin Kobani Nordsyrien (0.76),	Hisbollah Hamas Pkk (0.98), Miliz Milizen Armee (0.81), Radikalislamisten Schiitenmiliz militanten_Islamisten (0.8),	Hisbollah Hamas Pkk (0.98), Terrormiliz Alkaida Terrormiliz_iS (0.77), Rebellen Aufständischen Regierungsgruppen (0.77),

	Palästinenserpräsident_Mahmud_Abbas Palästinenserpräsident_Jassir_Arafat Jassir_Arafat (0.74)	Terrormiliz IS-Miliz syrischen_Rebellen (0.79), Assads Baschar_al-Assad Präsident_Baschar_al-Assad (0.75)	Extremisten Dschihadisten Terroristen (0.77), Terrorgruppe Terrororganisation Terrormiliz_islamischer_Staat (0.76)
08_Abbas Netanjahu Palästinenserpräsident_Mahmud_Abbas	Palästinenserpräsident_Mahmud_Abbas Palästinenserpräsident_Jassir_Arafat Jassir_Arafat (0.93), Scharon Arafat Barak (0.92), Palästinenserpräsident_Arafat Präsident_Mahmud_Abbas Abu_Masen (0.89), Arbeitspartei Ehud_Barak Benjamin_Netanjahu (0.85), Palästinensern (0.78)	Scharon Netanjahu Barak (0.92), Israels_Ministerpräsident_Ariel_Scharon Palästinenser-Präsident_Mahmud_Abbas Palästiner-Präsident_Jassir_Arafat (0.9), Palästinenserpräsident_Mahmud_Abbas Palästinenserpräsident_Jassir_Arafat palästinensischen_Autonomiebehörde (0.88), Benjamin_Netanjahu Ariel_Scharon Ehud_Barak (0.85), Palästinensern (0.77)	Scharon Abbas Arafat (0.94), Peres Ariel_Scharon Palästinenserpräsident_Mahmud_Abbas (0.93), palästinensischen_Autonomiebehörde Palästinensergebiete radikale_islamische_Hamas (0.85), Palästinensern (0.82), Annan Un-Generalsekretär_Ban_Ki_Moon syrische_Opposition (0.78)
08_Palästinenser Israelis	Palästinenser Israelis (0.96), Palästinensern (0.78), jüdischen_Siedlungen Palästinensergebiete Golanhöhen (0.75), Kurden (0.73), Israel Palästina (0.73)	Palästinenser Israelis (0.95), Palästinensern (0.79), Iraker Afghanen Syrier (0.76), Israel (0.72), Ostjerusalem besetzten_Gebieten Ost-jerusalem (0.72)	Palästinenser Israelis (0.97), Palästinensern (0.79), Moslems Araber Türken (0.75), Gazastreifen Westjordanland (0.73), Israel (0.72)
08_Qaida Osama_Bin_Laden afghanischen_Taliban	Al-kaida Al-Qaida Isis (0.96), Bin_Laden Ussama_Bin_Laden al-Qaida (0.87), mutmaßlichen_Terroristen Al-Qaida-Mitglieder Bombenleger (0.78), Extremisten Islamisten Dschihadisten (0.78), schiitischen sunnitischen sunnitische (0.75)	Sarkawi Osama_bin_Laden Abu_Mussab_al-Sarkawi (0.96), Terrororganisation_al-Qaida Qaida Terrorgruppe (0.95), Radikalislamisten Schiitenmiliz militanten_Islamisten (0.83), Osama_Bin_Laden Bin_Laden al-Qaida (0.82), Qaida-Kämpfer Qaida-Terroristen Militante (0.81)	Terrormiliz Al-kaida Terrormiliz_iS (0.93), al-Qaida Al_Qaida Bin_Laden (0.93), Terrorgruppe Terrororganisation Terrormiliz_islamischer_Staat (0.88), militante islamistische terroristische (0.77), Extremisten Dschihadisten Terroristen (0.75)
08_Extremisten Taliban Islamisten	Extremisten Islamisten Dschihadisten (0.95), Al-kaida Al-Qaida Isis (0.88), Aufständischen Rebellen Regierungstruppen (0.87),	Extremisten Islamisten Dschihadisten (0.94), Taliban (0.88), Qaida-Kämpfer Qaida-Terroristen Militante (0.88),	Extremisten Dschihadisten Terroristen (0.94), Islamisten (0.88), Rebellen Aufständischen Regierungstruppen (0.88),

	Bin_Laden Ussama_Bin_Laden al-Qaida (0.82), Milizionäre Aufständische bewaffnete (0.81)	Terrororganisation_al-Qaida Qaida Terrorgruppe (0.84), Miliz Milizen Armee (0.84)	Terrormiliz Al-kaida Terrormiliz_iS (0.87), al-Qaida Al_Qaida Bin_Laden (0.85)
11_Holocaust Nationalsozialismus	Nationalsozialismus (0.89), Holocaust (0.87), Nazideutschland Nazideutschland nationalsozialistischen (0.85), Nazizeit Nszeit Weimarer_Republik (0.76), Deportationen Konzentrationslager Deportation (0.7)	Nazizeit Nszeit Nazizeit (0.84), Nationalsozialisten Nazis Nationalsozialismus (0.84), Völkermord Genozid Armeniern (0.78), Konzentrationslager Vernichtungslager Auschwitz (0.69), Hitler Adolf_Hitler Stalin (0.64)	Holocaust Nationalsozialismus (0.97), Ns-diktatur Nazi-diktatur Judenverfolgung (0.79), Nazizeit Weimarer_Republik des_Dritten_Reiches (0.79), Vernichtungslager Konzentrationslagern Konzentrationslager (0.77), Nazis Nationalsozialisten (0.74)
11_Konzentrationslager Auschwitz Ss	Deportationen Konzentrationslager Deportation (0.92), Nazideutschland Nazideutschland nationalsozialistischen (0.91), Vernichtungslager Konzentrationslager Kz (0.89), Wehrmacht Roten_Armee Sowjets (0.77), Nazizeit Nszeit Weimarer_Republik (0.76)	Konzentrationslager Vernichtungslager Auschwitz (0.95), Nationalsozialisten Nazis Nationalsozialismus (0.87), Nazizeit Nszeit Nazizeit (0.84), Völkermord Genozid Armeniern (0.75), Hitler Adolf_Hitler Stalin (0.68)	Vernichtungslager Konzentrationslagern Konzentrationslager (0.92), Ss Hitlers Wehrmacht (0.87), Juli_1944 Nazideutschland Stalingrad (0.84), Ns-diktatur Nazi-diktatur Judenverfolgung (0.82), Nazis Nationalsozialisten (0.79)
11_Nazis	Nazis (0.94), Juden (0.7), Rassisten Antisemiten Faschisten (0.69), Deportationen Konzentrationslager Deportation (0.68), Nazideutschland Nazideutschland nationalsozialistischen (0.66)	Nationalsozialisten Nazis Nationalsozialismus (0.87), Juden (0.73), Konzentrationslager Vernichtungslager Auschwitz (0.69), Nazizeit Nszeit Nazizeit (0.67), Hitler Adolf_Hitler Stalin (0.67)	Nazis Nationalsozialisten (0.93), Ss Hitlers Wehrmacht (0.71), Nazizeit Weimarer_Republik des_Dritten_Reiches (0.67), Hitler (0.65), Juli_1944 Nazideutschland Stalingrad (0.64)
11_1939 1940 1941	1945 Kriegsende (0.81), Nazideutschland Nazideutschland nationalsozialistischen (0.77), Wehrmacht Roten_Armee Sowjets (0.71),	Kriegsende (0.77), Konzentrationslager Vernichtungslager Auschwitz (0.75), Zweiten_Weltkrieg Ersten_Weltkrieg (0.72),	1945 Kriegsende (0.86), Juli_1944 Nazideutschland Stalingrad (0.81), Ss Hitlers Wehrmacht (0.77), Zweiten_Weltkrieg Ersten_Weltkrieg (0.72),

	Zweiten_Weltkrieg Ersten_Weltkrieg (0.71), Nazizeit Ns-zeit Weimarer_Republik (0.7)	Nationalsozialisten Nazis Nationalsozialismus (0.7), Hitler Adolf_Hitler Stalin (0.7)	Sowjetunion Udssr sowjetischen (0.7)
11_Zweiten_Weltkrieg	Zweiten_Weltkrieg Ersten_Weltkrieg (0.95), 1945 Kriegsende (0.76), Nazideutschland Nazideutschland nationalsozialistischen (0.73), Wehrmacht Roten_Armee Sowjets (0.65), Vernichtungslager Konzentrationslager Kz (0.62)	Zweiten_Weltkrieg Ersten_Weltkrieg (0.96), Kriegsende (0.73), des_Zweiten_Weltkriegs des_Zweiten_Weltkrieges des_Ersten_Weltkriegs (0.65), Nationalsozialisten Nazis Nationalsozialismus (0.64), Konzentrationslager Vernichtungslager Auschwitz (0.64)	Zweiten_Weltkrieg Ersten_Weltkrieg (0.96), 1945 Kriegsende (0.78), des_Zweiten_Weltkriegs des_Zweiten_Weltkrieges des_Ersten_Weltkriegs (0.67), Ns-diktatur Nazi-diktatur Judenverfolgung (0.66), Juli_1944 Nazideutschland Stalingrad (0.65)
11_Neonazisten Rechtsextremen Rechtsextremen	Rechtsextremisten Neonazisten Rechtsextremen (0.93), Antifas Skins Antifaschisten (0.84), Freien_Kameradschaften Kameradschaften Freien_Nationalisten (0.8), gegen_Rechts antifaschistische Antifa (0.73), rechtsradikale rechtsextreme antisemitische (0.7)	Neonazisten Rechtsextremisten Rechtsextreme (0.96), rechtsradikalen rechtsradikale Rechtsextremen (0.77), Rechtsextremismus (0.73), Verfassungsschutz (0.62), Afd Npd (0.62)	Rechtsextremisten Neonazisten Rechtsextremen (0.94), rechtsradikalen rechtsextremistischen linksextremen (0.81), V-mann Verfassungsschützer V-leute (0.69), Protestler Protestierenden Randalierer (0.66), antisemitische rassistische antisemitischen (0.64)
11_Hells_Angels Bandidos Rocker	Freien_Kameradschaften Kameradschaften Freien_Nationalisten (0.76), Antifas Skins Antifaschisten (0.66), rechten_Szene rechtsextremen_Szene linken_Szene (0.65), Rechtsextremisten Neonazisten Rechtsextremen (0.62), Hooligans Fußballfans Ultras (0.59)	Drogendealer Dealer Zuhälter (0.68), Neonazisten Rechtsextremisten Rechtsextreme (0.65), Zwickauer_Zelle Rechtsterroristen Zwickauer_Terrorzelle (0.62), Us-agenten Cia-agenten Mossad-agenten (0.6), Tatverdächtigen Verdächtigen Beschuldigten (0.55)	Hells_Angels Bandidos Rocker (0.98), Razzia Großrazzia (0.6), Schwerverbrecher Drogenhändler Drogendealer (0.59), Rechtsextremisten Neonazisten Rechtsextremen (0.59), V-mann Verfassungsschützer V-leute (0.59)
11_Terrorzelle Zwickauer_Zelle	Nsu (0.8), Freien_Kameradschaften Kameradschaften Freien_Nationalisten (0.79),	Zwickauer_Zelle Rechtsterroristen Zwickauer_Terrorzelle (0.96), Uwe_Bönnhardt Bönnhardt Uwe_Mundlos (0.78),	V-mann Verfassungsschützer V-leute (0.82), Rechtsterroristen Hintermänner maßstäblichen_Terroristen (0.81),

Zwickauer_Terrorzelle	rechten_Szene rechtsextremen_Szene linken_Szene (0.75), Zschäpe Beate_Zschäpe (0.71), Spitzel Informanten V-mann (0.71)	Beate_Zschäpe Zschäpe Nsu-prozess (0.77), Verfassungsschutzes MAD des_Bundeskriminalamts (0.69), Binalshibh Mzoudi Ramzi_Binalshibh (0.68)	Beate_Zschäpe Zschäpe Nsu (0.8), Uwe_Bönnhardt Uwe_Mundlos Bönnhardt (0.77), rechtsradikalen rechtsextremistischen linksextremen (0.67)
11_Beate_Zschäpe Zschäpe Nsu	Zschäpe Beate_Zschäpe (0.9), Bundesanwaltschaft (0.83), Nsu (0.82), Mousli Motassadeq Wüppesahl (0.77), mutmaßlichen_Täter Tatverdächtigen Festgenommenen (0.68)	Beate_Zschäpe Zschäpe Nsu-prozess (0.92), Zwickauer_Zelle Rechtsterroristen Zwickauer_Terrorzelle (0.87), Uwe_Bönnhardt Bönnhardt Uwe_Mundlos (0.79), Staatsanwaltschaft Bundesanwaltschaft (0.76), Binalshibh Mzoudi Ramzi_Binalshibh (0.74)	Beate_Zschäpe Zschäpe Nsu (0.93), Rechtsterroristen Hintermänner mutmaßlichen_Terroristen (0.77), Uwe_Bönnhardt Uwe_Mundlos Bönnhardt (0.77), Bundesanwaltschaft Ermittlungsbehörden Generalstaatsanwaltschaft (0.75), V-mann Verfassungsschützer V-leute (0.74)
11_Uwe_Mundlos Uwe_Bönnhardt Bönnhardt	Zschäpe Beate_Zschäpe (0.76), Nsu (0.69), Tatwaffe Schusswaffe Handschellen (0.56), mutmaßlichen_Terroristen Al-Qaida-Mitglieder Bombenleger (0.56), mutmaßlichen_Täter Tatverdächtigen Festgenommenen (0.54)	Uwe_Bönnhardt Bönnhardt Uwe_Mundlos (0.98), Zwickauer_Zelle Rechtsterroristen Zwickauer_Terrorzelle (0.82), Beate_Zschäpe Zschäpe Nsu-prozess (0.74), Ulvi_K Ali_B Stephan_Ernst (0.6), Amri (0.58)	Uwe_Bönnhardt Uwe_Mundlos Bönnhardt (0.97), Beate_Zschäpe Zschäpe Nsu (0.71), Rechtsterroristen Hintermänner mutmaßlichen_Terroristen (0.68), Komplizen (0.58), V-mann Verfassungsschützer V-leute (0.58)
11_Breivik	Mousli Motassadeq Wüppesahl (0.64), Angeklagten Angeklagte (0.62), Zschäpe Beate_Zschäpe (0.58), Bundesanwaltschaft (0.55), Attentäter Selbstmordattentäter (0.53)	seine_Mandantin Mollath ihr_Mandant (0.66), Angeklagten Angeklagte (0.61), Ulvi_K Ali_B Stephan_Ernst (0.59), Binalshibh Mzoudi Ramzi_Binalshibh (0.58), Beate_Zschäpe Zschäpe Nsu-prozess (0.57)	Mollath seinen_Mandanten Gäfigen (0.65), Angeklagte (0.61), Beate_Zschäpe Zschäpe Nsu (0.59), Terrorist Islamist Mörder (0.57), Hauptverdächtige mutmaßlicher_Täter Ulvi_K (0.57)
11_Npd	Afd Npd (0.92), Dvu (0.81), Pds Linkspartei (0.73),	Afd Npd (0.93), Linkspartei Pds Linken (0.75), Gauland Petry Höcke (0.72), Verfassungsschutz (0.68),	Rechtsextremisten Neonazis Rechtsextremen (0.78), Linkspartei Pds Linken (0.77), Gauland Meuthen Petry (0.69), Verfassungsschutz (0.66),

	Freien_Kameradschaften Kameradschaften Freien_Nationalisten (0.67), Alexander_Gauland Jörg_Meuthen Poggenburg (0.67)	Lafontaine Gysi Oskar_Lafontaine (0.63)	V-mann Verfassungsschützer V-leute (0.64)
11_Grass Thilo_Sarrazin Sarrazin	Bundespräsident Bundeskanzler Gauck (0.57), Oskar_Lafontaine Lafontaine Gregor_Gysi (0.56), Gauland Höcke Meuthen (0.54), Antisemitismus Rassismus (0.5), Stoiber Steinbrück Müntefering (0.49)	Lafontaine Gysi Oskar_Lafontaine (0.63), Bundespräsident Bundeskanzler Gauck (0.61), Gauland Petry Höcke (0.61), Helmut_Kohl Kohl Willy_Brandt (0.58), Oppermann Niebel Pofalla (0.58)	Gauland Meuthen Petry (0.64), sozialdemokratische sozialdemokratischen Gregor_Gysi (0.6), Bundespräsident Gauck Bundespräsidenten (0.59), Thesen (0.56), Müntefering Clement Rösler (0.55)
11_Linkspartei Linken Linke	Pds Linkspartei (0.92), Linke (0.86), Liberalen Sozialdemokraten Christdemokraten (0.79), Afd Npd (0.79), Union Cducsu (0.75)	Linkspartei Pds Linken (0.97), Afd Npd (0.83), Liberalen Sozialdemokraten Grünen (0.8), Fdp Spd Csu (0.8), Unionsparteien Cducsu Christsozialen (0.77)	Linkspartei Pds Linken (0.97), Sozialdemokraten Liberalen Christdemokraten (0.81), Cdu Union (0.8), Spd Fdp (0.8), Parteispitze Bundespartei Landtagsfraktion (0.77)
11_Sahra_Wagenknecht Wagenknecht Dietmar_Bartsch	Oskar_Lafontaine Lafontaine Gregor_Gysi (0.9), Alexander_Gauland Jörg_Meuthen Poggenburg (0.76), Gauland Höcke Meuthen (0.71), Pds Linkspartei (0.71), Parteispitze Parteiführung (0.7)	Lafontaine Gysi Oskar_Lafontaine (0.85), Gauland Petry Höcke (0.77), Fraktionschef Parteichef Spitzenkandidat (0.74), Linkspartei Pds Linken (0.73), Landtagsfraktion Bundespartei Bundestagsfraktion (0.73)	Gauland Meuthen Petry (0.81), Parteispitze Bundespartei Landtagsfraktion (0.76), sozialdemokratische sozialdemokratischen Gregor_Gysi (0.75), Parteichefin Parteivorsitzende Ministerpräsidentin (0.74), Landespartei Bundes-cdu Bundes-spd (0.73)
11_Ddr	Sowjetunion Udssr Tschechoslowakei (0.74), Nazizeit Nszeit Weimarer_Republik (0.69), Bundesrepublik (0.63), Oktoberrevolution Studentenrevolte Kulturrevolution (0.62), Kpd Nsdap Sed (0.61)	Ddr (0.98), Brd friedlichen_Revolution Walter_Ulbricht (0.74), Udssr Sowjetunion sowjetischen (0.72), Nazizeit Nszeit Nazi-zeit (0.66), Stasi (0.65)	Ddr (0.97), Erich_Honecker Walter_Ulbricht Honecker (0.71), Sowjetunion Udssr sowjetischen (0.7), Stasi Staatssicherheit Sed (0.68), Nazizeit Weimarer_Republik des_Dritten_Reiches (0.66)
11_Nsdap Sed	Kpd Nsdap Sed (0.89),	Nazizeit Nszeit Nazi-zeit (0.85),	Nazizeit Weimarer_Republik des_Dritten_Reiches (0.8),

Raf	Oktoberrevolution Studentenrevolte Kulturrevolution (0.8), Nazizeit Ns-zeit Weimarer_Republik (0.76), Studentenbewegung Frauenbewegung Arbeiterbewegung (0.76), Nazideutschland Nazi-deutschland nationalsozialistischen (0.74)	Brd friedlichen_Revolution Walter_Ulbricht (0.82), Udssr Sowjetunion sowjetischen (0.76), Nationalsozialisten Nazis Nationalsozialismus (0.75), Stasi (0.66)	Erich_Honecker Walter_Ulbricht Honecker (0.78), Ss Hitlers Wehrmacht (0.77), Stasi Staatssicherheit Sed (0.74), Ns-diktatur Nazi-diktatur Judenverfolgung (0.74)
11_Hitler Adolf_Hitler Stalin	Hitler Adolf_Hitler Stalin (0.95), Nazideutschland Nazi-deutschland nationalsozialistischen (0.77), Wehrmacht Roten_Armee Sowjets (0.68), Vernichtungslager Konzentrationslager Kz (0.66), Nazizeit Ns-zeit Weimarer_Republik (0.63)	Hitler Adolf_Hitler Stalin (0.96), Nationalsozialisten Nazis Nationalsozialismus (0.79), Konzentrationslager Vernichtungslager Auschwitz (0.74), Nazizeit Ns-zeit Nazi-zeit (0.71), Udssr Sowjetunion sowjetischen (0.66)	Ss Hitlers Wehrmacht (0.88), Juli_1944 Nazi-deutschland Stalingrad (0.88), Hitler (0.87), Nazis Nationalsozialisten (0.74), Sowjetunion Udssr sowjetischen (0.69)
11_Faschismus Nationalismus Antisemitismus	Kommunismus Sozialismus Faschismus (0.87), Liberalismus Humanismus Konservatismus (0.83), Islamophobie Xenophobie Islamfeindlichkeit (0.82), Antisemitismus Rassismus (0.78), Militarismus Islamisierung Imperialismus (0.77)	Liberalismus Nationalismus Konservatismus (0.88), Rassismus Antisemitismus (0.82), Intoleranz Fremdenfeindlichkeit Ausländerfeindlichkeit (0.77), Islam (0.68), Barbarei Grausamkeit Aggression (0.66)	Nationalismus Fundamentalismus Totalitarismus (0.91), Sozialismus Kommunismus Kapitalismus (0.84), Antisemitismus Rassismus Rechtsextremismus (0.78), Konservatismus Imperativ Pazifismus (0.72), Fremdenfeindlichkeit Intoleranz Ausländerfeindlichkeit (0.72)
11_rechtsextrême rechtsradikalen Rechtsradikalen	ausländerfeindliche fremdenfeindliche fremdenfeindlichen (0.89), rechtsradikale rechtsextreme antisemitische (0.88), Antifas Skins Antifaschisten (0.81), Freien_Kameradschaften Kameradschaften Freien_Nationalisten (0.79),	rechtsradikalen rechtsradikale rechtsextremen (0.96), Neonazis Rechtsextremisten Rechtsextreme (0.81), rechtspopulistischen Front_national rechtspopulistische (0.76), Nationalisten Kommunisten Rechten (0.73), Ideologen Scharfmacher Faschisten (0.73)	rechtsradikalen rechtsextremistischen linksextremen (0.97), antisemitische rassistische antisemitischen (0.89), Rechtsextremisten Neonazis Rechtsextremen (0.86), militante islamistische terroristische (0.81), nationalistischen nationalistische Nationalisten (0.8)

	linksradikalen marxistischen anarchistischen (0.76)		
11_Ostjerusalem Westbank jüdischen_Siedlungen	jüdischen_Siedlungen Palästinensergebiete Golanhöhen (0.96), Palästinenserpräsident_Arafat Präsident_Mahmud_Abbas Abu_Masen (0.93), Hebron Nablus Dschenin (0.85), Palästinenserpräsident_Mahmud_Abbas Palästinenserpräsident_Jassir_Arafat Jassir_Arafat (0.83), Gaza-streifen Gazastreifen Westjordanland (0.77)	Ostjerusalem besetzten_Gebieten Ost-jerusalem (0.93), Israels_Ministerpräsident_Ariel_Scharon Palästinenser-Präsident_Mahmud_Abbas Palästine nser-Präsident_Jassir_Arafat (0.87), Palästinenserpräsident_Mahmud_Abbas Palästinenserpräsident_Jassir_Arafat palästinensischen_Autonomiebehörde (0.84), Rafah israelische_Panzer Nablus (0.82), Palästinensern (0.74)	palästinensischen_Autonomiebehörde Palästinensergebiete radikali slamische_Hamas (0.97), Hebron Rafah Nablus (0.93), Peres Ariel_Scharon Palästinense rpräsident_Mahmud_Abbas (0.83), Gazastreifen Westjordanland (0.81), Palästinensern (0.79)
11_Gazastreifen Gaza-streifen Westjordanland	Gaza-streifen Gazastreifen Westjordanland (0.94), Libanon Jemen (0.82), Hebron Nablus Dschenin (0.81), jüdischen_Siedlungen Palästinensergebiete Golanhöhen (0.79), Palästinenserpräsident_Arafat Präsident_Mahmud_Abbas Abu_Masen (0.74)	Gaza-streifen Gazastreifen Westjordanland (0.93), Libanon Jemen Nachbarland (0.81), Ostjerusalem besetzten_Gebieten Ost-jerusalem (0.8), Rafah israelische_Panzer Nablus (0.79), Norden_Syriens Nordirak syrische n_Bürgerkrieg (0.77)	Gazastreifen Westjordanland (0.95), Hebron Rafah Nablus (0.85), Jemen Libanon (0.84), palästinensischen_Autonomiebehörde Palästinensergebiete radikali slamische_Hamas (0.8), palästinensischen israelischen syrischen (0.72)
11_Abbas Netanjahu Hamis	Palästinenserpräsident_Mahmud_Abbas Palästinenserpräsident_Jassir_Arafat Jassir_Arafat (0.94), Scharon Arafat Barak (0.92), Palästinenserpräsident_Arafat Präsident_Mahmud_Abbas Abu_Masen (0.9), Arbeitspartei Ehud_Barak Benjamin_Netanjahu (0.84), Ramallah Jerusalem Gaza (0.77)	Scharon Netanjahu Barak (0.93), Palästinenserpräsident_Mahmud_Abbas Palästinenserpräsident_Jassir_Arafat palästinensischen_Autonomiebehörde (0.9), Israels_Ministerpräsident_Ariel_Scharon Palästinenser-Präsident_Mahmud_Abbas Palästine nser-Präsident_Jassir_Arafat (0.89), Benjamin_Netanjahu Ariel_Scharon Ehud_Barak (0.86), Palästinensern (0.76)	Scharon Abbas Arafat (0.95), Peres Ariel_Scharon Palästinense rpräsident_Mahmud_Abbas (0.93), palästinensischen_Autonomiebehörde Palästinensergebiete radikali slamische_Hamas (0.86), Palästinensern (0.8), Israel (0.76)

11_Palästinen ser Israelis Israel	Palästinenser Israelis (0.92), Israel Palästina (0.86), Palästinensern (0.81), Israels (0.75), jüdischen_Siedlungen Palästinens ergebiete Golanhöhen (0.73)	Palästinenser Israelis (0.91), Israel (0.87), Palästinensern (0.81), Israels (0.75), Ostjerusalem besetzten_Gebieten Ost-jerusalem (0.73)	Palästinenser Israelis (0.94), Israel (0.88), Palästinensern (0.81), Israels (0.76), Scharon Abbas Arafat (0.73)
11_Beirut Tel_Aviv Jerusalem	Beirut Kairo Tel_Aviv (0.94), Ramallah Jerusalem Gaza (0.88), Sanaa Tripolis Bengasi (0.82), Bagdad Kabul (0.79), Ankara (0.77)	Beirut Kairo Tel_Aviv (0.95), Gaza Ramallah (0.84), Damaskus (0.83), Karatschi Neu-delhi Lahore (0.81), Bagdad Kabul (0.78)	Beirut Kairo Tel_Aviv (0.97), Damaskus Aleppo (0.82), Bagdad Kabul (0.82), Ankara (0.75), Moskau Kiew Washington (0.71)
11_syrische_O pposition syrische_Regi erung Präsident_Ass ad	Huthis Baschar_al-Assad Sadr (0.87), Hisbollah Hamis Pkk (0.81), Afrin Kobani Nordsyrien (0.78), Waffenruhe Feuerpause (0.77), Assads Saddam_Husseins Gaddafis (0.75)	arabische_Liga syrische_Regierun g internationale_Gemeinschaft (0.85), Assads Baschar_al- Assad Präsident_Baschar_al-Assad (0.83), Hisbollah Hamis Pkk (0.83), Terrormiliz IS- Miliz syrischen_Rebellen (0.81), Radikalislamisten Schiiten- miliz militanten_Islamisten (0.81)	Annan Un- generalsekretär_Ban_Ki_Moon syri sche_Opposition (0.87), Hisbollah Hamis Pkk (0.84), Blauhelme Un- mission Friedenstruppe (0.83), Waffenruhe (0.78), Syriens Saudi-arabiens Irans (0.77)
11_Assads Präsident_Bas char_al- Assad Regimes	Assads Saddam_Husseins Gaddafis (0.95), Huthis Baschar_al-Assad Sadr (0.82), Saddam_Hussein Gaddafi Saddam (0.8), Iraks Libyens Syriens (0.75), Aufständischen Rebellen Regierun gstruppen (0.74)	Assads Baschar_al- Assad Präsident_Baschar_al-Assad (0.96), Saddam_Hussein Gaddafi Saddam (0.78), Radikalislamisten Schiiten- miliz militanten_Islamisten (0.77), Salih Husni_Mubarak Maliki (0.77), Terrormiliz IS- Miliz syrischen_Rebellen (0.76)	Syriens Saudi-arabiens Irans (0.82), Saddam_Hussein Saddam Gaddafi (0.8), Regime Regimes (0.78), Rebellen Aufständischen Regierun gstruppen (0.76), Damaskus Aleppo (0.76)
11_Assad Gaddafi	Saddam_Hussein Gaddafi Saddam (0.93), Milošević (0.75), Hisbollah Hamis Pkk (0.74),	Saddam_Hussein Gaddafi Saddam (0.94),	Saddam_Hussein Saddam Gaddafi (0.9), Obama Trump Bush (0.77), iS (0.75),

	Erdoğan Erdogan (0.73), Assads Saddam_Husseins Gaddafis (0.73)	Assads Baschar_al- Assad Präsident_Baschar_al-Assad (0.77), Putin Kreml (0.74), Syrien Libyen Afghanistan (0.74), Hisbollah Hamis Pkk (0.73)	Erdogan (0.74), Regime Regimes (0.73)
11_Assad- Truppen Assads_Truppe n syrischen_Arm ee	Afrin Kobani Nordsyrien (0.88), Milizionäre Aufständische bewaff nete (0.85), Artillerie Fassbomben Kampfhubsch rauber (0.83), Huthis Baschar_al-Assad Sadr (0.83), Assads Saddam_Husseins Gaddafis (0.82)	Terrormiliz IS- Miliz syrischen_Rebellen (0.91), Kusair Provinz_Idlib Regimetrupp en (0.91), Assads Baschar_al- Assad Präsident_Baschar_al-Assad (0.88), Radikalislamisten Schiiten- miliz militanten_Islamisten (0.85), Aufständischen Rebellen Regierun gstruppen (0.83)	Falludscha Raka syrischen_Armee (0.93), Idlib Homs Mossul (0.93), Blauhelme Un- mission Friedenstruppe (0.86), Rebellen Aufständischen Regierun gstruppen (0.84), Damaskus Aleppo (0.81)
11_Extremiste n Islamisten Terroristen	Extremisten Islamisten Dschihadi sten (0.96), Al-kaida Al-Qaida Isis (0.84), Muslimbrüder Radikalen Muslimbru derschaft (0.84), Aufständischen Rebellen Regierun gstruppen (0.79), Bin_Laden Ussama_Bin_Laden al- Qaida (0.78)	Extremisten Islamisten Dschihadi sten (0.95), Qaida-Kämpfer Qaida- Terroristen Militante (0.86), Terrororganisation_al- Qaida Qaida Terrorgruppe (0.85), Miliz Milizen Armee (0.81), Taliban (0.8)	Extremisten Dschihadisten Terror isten (0.94), Islamisten (0.94), Terrormiliz Al- kaida Terrormiliz_iS (0.85), Terrorgruppe Terrororganisation Terrormiliz_islamischer_Staat (0.83), al-Qaida Al_Qaida Bin_Laden (0.83)
11_Al-kaida Al-Qaida Terrororganis ation	Al-kaida Al-Qaida Isis (0.9), Terrorgruppe Terrororganisation Gruppierung (0.83), schiitischen sunnitischen sunnit ische (0.83), Muslimbrüder Radikalen Muslimbru derschaft (0.79), Bin_Laden Ussama_Bin_Laden al- Qaida (0.77)	Terrororganisation_al- Qaida Qaida Terrorgruppe (0.95), Radikalislamisten Schiiten- miliz militanten_Islamisten (0.86), Sarkawi Osama_bin_Laden Abu_Muss ab_al-Sarkawi (0.86), schiitische sunnitischen schiiti schen (0.82), Qaida-Kämpfer Qaida- Terroristen Militante (0.78)	Terrorgruppe Terrororganisation Terrormiliz_islamischer_Staat (0.92), Terrormiliz Al- kaida Terrormiliz_iS (0.9), al-Qaida Al_Qaida Bin_Laden (0.84), militante islamistische terroris tische (0.84), Hisbollah Hamis Pkk (0.76)

14_Holocaust Nationalsozialismus	Nationalsozialismus (0.89), Holocaust (0.87), Nazideutschland Nazideutschland nationalsozialistischen (0.85), Nazizeit Nszeit Weimarer_Republik (0.75), Kommunismus Sozialismus Faschismus (0.69)	Nationalsozialisten Nazis Nationalsozialismus (0.83), Nazizeit Nszeit Nazizeit (0.83), Völkermord Genozid Armeniern (0.78), Konzentrationslager Vernichtungslager Auschwitz (0.67), Zweiten_Weltkrieg Ersten_Weltkrieg (0.65)	Holocaust Nationalsozialismus (0.97), Nazizeit Weimarer_Republik des_Dritten_Reiches (0.8), Ns-diktatur Nazi-diktatur Judenverfolgung (0.8), Vernichtungslager Konzentrationslagern Konzentrationslager (0.76), Nazis Nationalsozialisten (0.73)
14_Konzentrationslager Konzentrationslagern Auschwitz-birkenau	Vernichtungslager Konzentrationslager Kz (0.89), Deportationen Konzentrationslagern Deportation (0.87), Nazideutschland Nazideutschland nationalsozialistischen (0.85), Wehrmachtssoldaten Kz-häftlinge Deserteure (0.81), ermordeten_Juden Reichspogromnacht Ns-opfer (0.76)	Konzentrationslager Vernichtungslager Auschwitz (0.93), Nationalsozialisten Nazis Nationalsozialismus (0.79), Nazizeit Nszeit Nazizeit (0.77), Völkermord Genozid Armeniern (0.75), Hitler Adolf_Hitler Stalin (0.64)	Vernichtungslager Konzentrationslagern Konzentrationslager (0.96), Juli_1944 Nazideutschland Stalingrad (0.81), Ss Hitlers Wehrmacht (0.81), Ns-diktatur Nazi-diktatur Judenverfolgung (0.78), Holocaust Nationalsozialismus (0.72)
14_Wehrmacht Stalin Roten_Armee	Wehrmacht Roten_Armee Sowjets (0.9), Nazideutschland Nazideutschland nationalsozialistischen (0.87), Hitler Adolf_Hitler Stalin (0.85), Vernichtungslager Konzentrationslager Kz (0.74), Nazizeit Nszeit Weimarer_Republik (0.72)	Hitler Adolf_Hitler Stalin (0.88), Nationalsozialisten Nazis Nationalsozialismus (0.86), Konzentrationslager Vernichtungslager Auschwitz (0.86), Udssr Sowjetunion sowjetischen (0.83), Nazizeit Nszeit Nazizeit (0.76)	Juli_1944 Nazideutschland Stalingrad (0.95), Ss Hitlers Wehrmacht (0.93), Sowjetunion Udssr sowjetischen (0.85), Nazis Nationalsozialisten (0.8), Ns-diktatur Nazi-diktatur Judenverfolgung (0.78)
14_Auschwitz	Vernichtungslager Konzentrationslager Kz (0.88), Deportationen Konzentrationslagern Deportation (0.76), Nazideutschland Nazideutschland nationalsozialistischen (0.71),	Konzentrationslager Vernichtungslager Auschwitz (0.85), Nazizeit Nszeit Nazizeit (0.7), Nationalsozialisten Nazis Nationalsozialismus (0.69), Hitler Adolf_Hitler Stalin (0.64),	Vernichtungslager Konzentrationslagern Konzentrationslager (0.81), Ss Hitlers Wehrmacht (0.8), Juli_1944 Nazideutschland Stalingrad (0.71), Holocaust Nationalsozialismus (0.66),

	Nazizeit Ns-zeit Weimarer_Republik (0.62), 1945 Kriegsende (0.61)	Kriegsende (0.61)	1945 Kriegsende (0.65)
14_Nazis	Nazis (0.93), Rassisten Antisemiten Faschisten (0.71), Juden (0.69), Nazideutschland Nazi-deutschland nationalsozialistischen (0.66), Deportationen Konzentrationslager Deportation (0.66)	Nationalsozialisten Nazis Nationalsozialismus (0.88), Juden (0.73), Konzentrationslager Vernichtungslager Auschwitz (0.7), Hitler Adolf_Hitler Stalin (0.69), Nazizeit Ns-zeit Nazi-zeit (0.68)	Nazis Nationalsozialisten (0.94), Ss Hitlers Wehrmacht (0.73), Nazizeit Weimarer_Republik des_Dritten_Reiches (0.68), Hitler (0.67), Juli_1944 Nazi-deutschland Stalingrad (0.66)
14_Neonazis Rechtsextremisten Rechtsextreme	Rechtsextremisten Neonazis Rechtsextremen (0.92), Antifas Skins Antifaschisten (0.9), Freien_Kameradschaften Kameradschaften Freien_Nationalisten (0.8), Hooligans Fußballfans Ultras (0.75), rechtsradikale rechtsextreme antisemitische (0.71)	Neonazis Rechtsextremisten Rechtsextreme (0.97), rechtsradikalen rechtsradikale rechtsextremen (0.79), Protestierende Protestierer Protestierenden (0.7), Aktivisten (0.64), Demonstranten (0.63)	Rechtsextremisten Neonazis Rechtsextremen (0.93), rechtsradikalen rechtsextremistischen linksextremen (0.82), Protestler Protestierenden Randalierer (0.75), Ultras Hooligans Fußballfans (0.72), Hells_Angels Bandidos Rocker (0.66)
14_Npd	Afd Npd (0.91), Dvu (0.85), Pds Linkspartei (0.72), Alexander_Gauland Jörg_Meuthen Poggenburg (0.71), Schill Schill-Partei (0.68)	Afd Npd (0.93), Linkspartei Pds Linken (0.77), Gauland Petry Höcke (0.76), Lafontaine Gysi Oskar_Lafontaine (0.65), Landtagsfraktion Bundespartei Bundestagsfraktion (0.65)	Linkspartei Pds Linken (0.79), Rechtsextremisten Neonazis Rechtsextremen (0.78), Gauland Meuthen Petry (0.72), Parteispitze Bundespartei Landtagsfraktion (0.65), Landespartei Bundes-cdu Bundes-spd (0.64)
14_Pegida	Rechtspopulismus Populisten Populismus (0.73), Afd Npd (0.71), Gauland Höcke Meuthen (0.64), gegen_Rechts antifaschistische Antifa (0.64), Rechtsextremisten Neonazis Rechtsextremen (0.61)	Afd Npd (0.73), Gauland Petry Höcke (0.71), Neonazis Rechtsextremisten Rechtsextreme (0.64), Linkspartei Pds Linken (0.63), rechtspopulistischen Front_national rechtspopulistische (0.63)	Rechtsextremisten Neonazis Rechtsextremen (0.76), Gauland Meuthen Petry (0.66), Linkspartei Pds Linken (0.66), rechtsradikalen rechtsextremistischen linksextremen (0.63), Antisemitismus Rassismus Rechtsextremismus (0.62)

14_Uwe_Bönnhardt Uwe_Mundlos Bönnhardt	Nsu (0.79), Zschäpe Beate_Zschäpe (0.78), mutmaßlichen_Terroristen Al-Qaida-Mitglieder Bombenleger (0.58), Mousli Motassadeq Wüppesahl (0.56), Spitzel Informanten V-mann (0.55)	Uwe_Bönnhardt Bönnhardt Uwe_Mundlos (0.98), Zwickauer_Zelle Rechtsterroristen Zwickauer_Terrorzelle (0.84), Beate_Zschäpe Zschäpe Nsu-prozess (0.78), Binalshibh Mzoudi Ramzi_Binalshibh (0.61), Ulvi_K Ali_B Stephan_Ernst (0.6)	Uwe_Bönnhardt Uwe_Mundlos Bönnhardt (0.97), Beate_Zschäpe Zschäpe Nsu (0.77), Rechtsterroristen Hintermänner mutmaßlichen_Terroristen (0.73), V-mann Verfassungsschützer V-leute (0.61), Komplizen (0.57)
14_Beate_Zschäpe Zschäpe Nsu-prozess	Zschäpe Beate_Zschäpe (0.92), Mousli Motassadeq Wüppesahl (0.77), Bundesanwaltschaft (0.7), Anklagebehörde Ankläger Staatsanwältin (0.69), Angeklagten Angeklagte (0.69)	Beate_Zschäpe Zschäpe Nsu-prozess (0.94), Nebenklagevertreter Hauptangeklagten Nebenklage (0.76), Plädoyers Mitangeklagten Strafkammer (0.72), seine_Mandantin Mollath ihr_Mandant (0.69), Angeklagten Angeklagte (0.68)	Beate_Zschäpe Zschäpe Nsu (0.92), Mollath seinen_Mandanten Gäfigen (0.74), zum_Prozessauftritt Prozessbeginn Angeklagter (0.69), Ankläger Strafkammer Staatsanwältin (0.67), Hauptverhandlung Verhandlung Beweisaufnahme (0.63)
14_Afd	Afd Npd (0.92), Pds Linkspartei (0.84), Linke (0.74), Fdp Spd Csu (0.73), Cdu (0.7)	Afd Npd (0.93), Linkspartei Pds Linken (0.87), Fdp Spd Csu (0.78), Christdemokraten Rechtspopulisten (0.75), Cdu (0.73)	Linkspartei Pds Linken (0.89), Cdu Union (0.75), Spd Fdp (0.73), Sozialdemokraten Liberalen Christdemokraten (0.71), Partei Fraktion (0.71)
14_Frauke_Petry Petry Gauland	Gauland Höcke Meuthen (0.95), Alexander_Gauland Jörg_Meuthen Poggenburg (0.93), Oskar_Lafontaine Lafontaine Gregor_Gysi (0.77), Afd Npd (0.68), Parteispitze Parteiführung (0.65)	Gauland Petry Höcke (0.97), Lafontaine Gysi Oskar_Lafontaine (0.76), Landtagsfraktion Bundespartei Bundestagsfraktion (0.71), Afd Npd (0.7), Oppermann Niebel Pofalla (0.69)	Gauland Meuthen Petry (0.94), Parteispitze Bundespartei Landtagsfraktion (0.72), Landespartei Bundes-cdu Bundes-spd (0.7), Mohring Schäfer-Gümbel Schönbohm (0.69), Landesvorstand Bundesvorstand Präsidium (0.66)
14_Front_national Marine_Le_Pen FN	Ukip Labour_Party Liberaldemokraten (0.88), Fünf-sterne-bewegung Matteo_Renzi rechtsliberale (0.81), PSOE Pd Pasok (0.77),	rechtspopulistischen Front_national rechtspopulistische (0.92), PP Pd PSOE (0.74), Fpö Övp Spö (0.73), Konservativen Sozialisten Tories (0.71),	Pd Zentrumspartei PSOE (0.85), Övp Spö Fpö (0.79), Sozialisten Konservativen (0.73), Konservative Liberalen konservative (0.7),

	Övp Spö Fpö (0.72), Rechtspopulismus Populisten Populismus (0.7)	Christdemokraten Rechtspopulisten (0.67)	Renzi Prodi Zapatero (0.67)
14_Rassismus Homophobie Sexismus	Rechtsradikalismus Fremdenfeindlichkeit Extremismus (0.88), Antisemitismus Rassismus (0.84), Islamophobie Xenophobie Islamfeindlichkeit (0.82), Diskriminierung (0.66), Hassreden Verleumdungen Verunglimpfungen (0.65)	Intoleranz Fremdenfeindlichkeit Ausländerfeindlichkeit (0.92), Rassismus Antisemitismus (0.9), Rechtsextremismus (0.78), Drogenkriminalität Kinderprostitution Bandenkriminalität (0.71), Diskriminierung Minderheiten Homosexuellen (0.66)	Antisemitismus Rassismus Rechtsextremismus (0.91), Fremdenfeindlichkeit Intoleranz Ausländerfeindlichkeit (0.91), Ausgrenzung Diskriminierung Unterdrückung (0.74), Nationalismus Fundamentalismus Totalitarismus (0.7), Verunglimpfungen Hassparolen Gewaltakte (0.68)
14_mutmaßlichen_Terroristen Abdelhamid_Abaaoud Abaaoud	mutmaßlichen_Terroristen Al-Qaida-Mitglieder Bombenleger (0.89), mutmaßlichen_Täter Tatverdächtigen Festgenommenen (0.8), mutmaßlichen mutmaßliche (0.76), Verdächtigen Beschuldigten Verdächtige (0.74), Islamist Terrorist Kurde (0.72)	Zwickauer_Zelle Rechtsterroristen Zwickauer_Terrorzelle (0.84), Mittäter Haupttäter Hauptverdächtige (0.84), mutmaßlichen_Terroristen Gesuchten Hauptverdächtigen (0.83), Us-agenten Cia-agenten Mossad-agenten (0.82), Amri (0.79)	Rechtsterroristen Hintermänner mutmaßlichen_Terroristen (0.89), Hauptverdächtige mutmaßlicher_Täter Ulvi_K (0.86), mutmaßlichen mutmaßliche mutmaßlich (0.79), Terrorist Islamist Mörder (0.78), Tatverdächtige Verdächtige Beschuldigte (0.76)
14_rechtsradikale rechtsradikalen rechtsextreme	ausländerfeindliche fremdenfeindliche fremdenfeindlichen (0.94), rechtsradikale rechtsextreme antisemitische (0.91), nationalistischen reaktionären autoritären (0.79), linksradikalen marxistischen anarchistischen (0.74), linken rechten (0.73)	rechtsradikalen rechtsradikale rechtsextremen (0.92), rechtspopulistischen Front_national rechtspopulistische (0.82), linken rechte linke (0.77), Nationalisten Kommunisten Rechten (0.69), Neonazis Rechtsextremisten Rechtsextreme (0.67)	rechtsradikalen rechtsextremistischen linksextremen (0.91), antisemitische rassistische antisemitischen (0.9), nationalistischen nationalistische Nationalisten (0.84), linken rechte linke (0.77), Rechtsextremisten Neonazis Rechtsextremen (0.75)
14_Heidenau Freital Bautzen	Rechtsextremisten Neonazis Rechtsextremen (0.57), Antifas Skins Antifaschisten (0.55), gegen_Rechts antifaschistische Antifa (0.51), Ausschreitungen Krawalle Krawallen (0.5),	Neonazis Rechtsextremisten Rechtsextreme (0.62), Ausschreitungen Krawalle Krawallen (0.54), rechtsradikalen rechtsradikale rechtsextremen (0.53), Rechtsextremismus (0.48),	Flüchtlingsunterkunft Asylbewerberunterkunft Asylunterkunft (0.67), Rechtsextremisten Neonazis Rechtsextremen (0.62), Krawalle Randale (0.54), rechtsradikalen rechtsextremistischen linksextremen (0.53),

	Npd-kundgebung Neonazi-Demo NPD-Demo (0.49)	Newtown Blacksburg Littleton (0.47)	Ausschreitungen Krawallen (0.52)
14_Ferguson Michael_Brown Polizeigewalt	Unruhen (0.5), Ausschreitungen Krawalle Krawallen (0.48), Schwarzen Weißen (0.48), Tötung Hinrichtung (0.47), Repressionen Repressalien Repression (0.45)	Newtown Blacksburg Littleton (0.68), Afroamerikaner Latinos (0.59), Schießereien Plünderungen Zusammenstöße (0.48), Massaker Blutbad (0.47), Hinrichtung (0.47)	Schwarzen Weißen Schwarze (0.51), Unruhen (0.49), Amoklauf (0.48), gewalttätigen_Auseinandersetzungen Straßenschlachten gewaltsamen_Auseinandersetzungen (0.48), Massaker Blutbad (0.47)
14_Linke	Linke (0.95), Pds Linkspartei (0.83), Liberalen Sozialdemokraten Christdemokraten (0.72), Fdp Spd Csu (0.71), Union Cducsu (0.71)	Linkspartei Pds Linken (0.88), Fdp Spd Csu (0.76), Liberalen Sozialdemokraten Grünen (0.75), Unionsparteien Cducsu Christsozialen (0.74), Afd Npd (0.73)	Linkspartei Pds Linken (0.89), Spd Fdp (0.78), Cdu Union (0.77), Sozialdemokraten Liberalen Christdemokraten (0.76), Opposition (0.69)
14_Ddr	Sowjetunion Udssr Tschechoslowakei (0.72), Nazizeit Ns-zeit Weimarer_Republik (0.67), Bundesrepublik (0.62), Kpd Nsdap Sed (0.62), Oktoberrevolution Studentenrevolte Kulturrevolution (0.61)	Ddr (0.97), Brd friedlichen_Revolution Walter_Ulbricht (0.74), Udssr Sowjetunion sowjetischen (0.72), Stasi (0.64), Nazizeit Ns-zeit Nazi-zeit (0.64)	Ddr (0.97), Erich_Honecker Walter_Ulbricht Honecker (0.71), Stasi Staatssicherheit Sed (0.69), Sowjetunion Udssr sowjetischen (0.68), Nazizeit Weimarer_Republik des_Dritten_Reiches (0.66)
14_Udssr Oktoberrevolution Stalins	Oktoberrevolution Studentenrevolte Kulturrevolution (0.91), Nazideutschland Nazideutschland nationalsozialistischen (0.86), Sowjetunion Udssr Tschechoslowakei (0.78), Nazizeit Ns-zeit Weimarer_Republik (0.75), Kommunismus Sozialismus Faschismus (0.73)	Udssr Sowjetunion sowjetischen (0.86), Brd friedlichen_Revolution Walter_Ulbricht (0.86), Nazizeit Ns-zeit Nazi-zeit (0.78), Nationalsozialisten Nazis Nationalsozialismus (0.76), des_Zweiten_Weltkriegs des_Zweiten_Weltkrieges des_Ersten_Weltkriegs (0.73)	Ns-diktatur Nazidiktatur Judenverfolgung (0.94), Sowjetunion Udssr sowjetischen (0.84), Erich_Honecker Walter_Ulbricht Honecker (0.83), Nazizeit Weimarer_Republik des_Dritten_Reiches (0.83), Juli_1944 Nazideutschland Stalingrad (0.8)
14_Faschisten	Rassisten Antisemiten Faschisten (0.84), Kommunisten Nationalisten (0.8),	Nationalisten Kommunisten Rechten (0.83),	nationalistischen nationalistische Nationalisten (0.78),

Nationalisten Kommunisten	Besitzer Befreier Imperialisten (0.71), Opportunisten Ideologen Idealisten (0.71), Massenmörder Verbrecher Verräter (0.7)	Ideologen Scharfmacher Faschisten (0.83), Despoten Autokraten Diktatoren (0.68), rechtsradikalen rechtsradikale rechtsextremen (0.65), Nationalsozialisten Nazis Nationalsozialismus (0.63)	kommunistischen kommunistische sozialistischen (0.71), Diktatoren Autokraten Despoten (0.69), antisemitische rassistische antisemitischen (0.68), Nazis Nationalsozialisten (0.67)
14_Weimarer_Republik Brd Ostberlin	Kpd Nsdap Sed (0.79), Oktoberrevolution Studentenrevolte Kulturrevolution (0.78), Nazizeit Ns-zeit Weimarer_Republik (0.78), Sowjetunion Udssr Tschechoslowakei (0.73), Nazideutschland Nazideutschland nationalsozialistischen (0.71)	Brd friedlichen_Revolution Walter_Ulbricht (0.91), Udssr Sowjetunion sowjetischen (0.82), Nazizeit Ns-zeit Nazi-zeit (0.82), Ddr (0.77), Stasi (0.73)	Erich_Honecker Walter_Ulbricht Honecker (0.85), Stasi Staatssicherheit Sed (0.79), Nazizeit Weimarer_Republik des_Dritten_Reiches (0.78), Sowjetunion Udssr sowjetischen (0.77), Ddr (0.75)
14_Kommunismus Sozialismus Diktatur	Kommunismus Sozialismus Faschismus (0.9), Oktoberrevolution Studentenrevolte Kulturrevolution (0.86), Diktatur Militärdiktatur (0.74), Sklaverei Unterdrückung Apartheid (0.72), Revolte Rebellion Revolution (0.7)	Herrschaft Diktatur (0.79), Brd friedlichen_Revolution Walter_Ulbricht (0.74), Udssr Sowjetunion sowjetischen (0.74), Liberalismus Nationalismus Konservatismus (0.73), Revolte Rebellion Aufstand (0.68)	Sozialismus Kommunismus Kapitalismus (0.91), Diktatur Herrschaft Revolution (0.84), Ns-diktatur Nazidiktatur Judenverfolgung (0.78), kommunistischen kommunistische sozialistischen (0.75), Nationalismus Fundamentalismus Totalitarismus (0.73)
14_Antifa Pegida- Bewegung Islam-	gegen_Rechts antifaschistische Antifa (0.81), Antifas Skins Antifaschisten (0.8), Freien_Kameradschaften Kameradschaften Freien_Nationalisten (0.8), Npd-kundgebung Neonazi-Demo NPD-Demo (0.78), Antifa-gruppen Aktivistinnen linke_Groupen (0.78)	Neonazis Rechtsextremisten Rechtsextreme (0.81), rechtsradikalen rechtsradikale rechtsextremen (0.8), Kundgebungen Protestaktionen Demonos (0.73), Demonstration Kundgebung Demo (0.68), rechtspopulistischen Front_national rechtspopulistische (0.67)	Rechtsextremisten Neonazis Rechtsextremen (0.87), rechtsradikalen rechtsextremistischen linksextremen (0.86), Demo Großdemonstration Gegendemonstration (0.75), Kundgebungen Demonstrationen Protestaktionen (0.73), antisemitische rassistische antisemitischen (0.73)

<p>14_Ostjerusalem Israels_Armee radikalislamischen_Hamas</p>	<p>jüdischen_Siedlungen Palästinensergebiete Golanhöhen (0.94), Palästinenserpräsident_Arafat Präsident_Mahmud_Abbas Abu_Masen (0.94), Hebron Nablus Dschenin (0.91), Palästinenserpräsident_Mahmud_Abbas Palästinenserpräsident_Jassir_Arafat Jassir_Arafat (0.83), Gaza-streifen Gazastreifen Westjordanland (0.83)</p>	<p>Ostjerusalem besetzten_Gebieten Ost-jerusalem (0.9), Rafah israelische_Panzer Nablus (0.89), Israels_Ministerpräsident_Ariel_Scharon Palästinenser-Präsident_Mahmud_Abbas Palästine nser-Präsident_Jassir_Arafat (0.87), Palästinenserpräsident_Mahmud_Abbas Palästinenserpräsident_Jassir_Arafat palästinensischen_Autonomiebehörde (0.84), Gaza-streifen Gazastreifen Westjordanland (0.8)</p>	<p>palästinensischen_Autonomiebehörde Palästinensergebiete radikalislamische_Hamas (0.97), Hebron Rafah Nablus (0.96), Gazastreifen Westjordanland (0.86), Peres Ariel_Scharon Palästinenserpräsident_Mahmud_Abbas (0.81), Palästinensern (0.76)</p>
<p>14_Hamas</p>	<p>Hisbollah Hamas Pkk (0.9), Palästinenserpräsident_Mahmud_Abbas Palästinenserpräsident_Jassir_Arafat Jassir_Arafat (0.81), Palästinenserpräsident_Arafat Präsident_Mahmud_Abbas Abu_Masen (0.75), Scharon Arafat Barak (0.75), Farc Guerilla Eta (0.72)</p>	<p>Hisbollah Hamas Pkk (0.91), Palästinenserpräsident_Mahmud_Abbas Palästinenserpräsident_Jassir_Arafat palästinensischen_Autonomiebehörde (0.79), Israel (0.73), Scharon Netanjahu Barak (0.73), Israels_Ministerpräsident_Ariel_Scharon Palästinenser-Präsident_Mahmud_Abbas Palästine nser-Präsident_Jassir_Arafat (0.72)</p>	<p>Hisbollah Hamas Pkk (0.9), Scharon Abbas Arafat (0.77), Peres Ariel_Scharon Palästinenserpräsident_Mahmud_Abbas (0.74), palästinensischen_Autonomiebehörde Palästinensergebiete radikalislamische_Hamas (0.73), Gazastreifen Westjordanland (0.72)</p>
<p>14_Abbas Netanjahu Palästinenser</p>	<p>Scharon Arafat Barak (0.9), Palästinenserpräsident_Mahmud_Abbas Palästinenserpräsident_Jassir_Arafat Jassir_Arafat (0.89), Palästinenserpräsident_Arafat Präsident_Mahmud_Abbas Abu_Masen (0.86), Palästinensern (0.85), Arbeitspartei Ehud_Barak Benjamin_Netanjahu (0.8)</p>	<p>Scharon Netanjahu Barak (0.91), Israels_Ministerpräsident_Ariel_Scharon Palästinenser-Präsident_Mahmud_Abbas Palästine nser-Präsident_Jassir_Arafat (0.85), Palästinensern (0.84), Palästinenserpräsident_Mahmud_Abbas Palästinenserpräsident_Jassir_Arafat palästinensischen_Autonomiebehörde (0.83),</p>	<p>Scharon Abbas Arafat (0.93), Peres Ariel_Scharon Palästinenserpräsident_Mahmud_Abbas (0.89), Palästinensern (0.88), palästinensischen_Autonomiebehörde Palästinensergebiete radikalislamische_Hamas (0.83), Israel (0.75)</p>

		Benjamin_Netanjahu Ariel_Scharon Ehud_Barak (0.81)	
14_Gazastreifen Westjordanland	Gaza-streifen Gazastreifen Westjordanland (0.97), Hebron Nablus Dschenin (0.84), jüdischen_Siedlungen Palästinensergebiete Golanhöhen (0.8), Palästinenserpräsident_Arafat Präsident_Mahmud_Abbas Abu_Masen (0.75), Libanon Jemen (0.73)	Gaza-streifen Gazastreifen Westjordanland (0.96), Rafah israelische_Panzer Nablus (0.83), Ostjerusalem besetzten_Gebieten Ost-jerusalem (0.78), Gaza Ramallah (0.75), palästinensische israelischen israelische (0.73)	Gazastreifen Westjordanland (0.98), Hebron Rafah Nablus (0.86), palästinensischen_Autonomiebehörde Palästinensergebiete radikalislamische_Hamas (0.79), Jemen Libanon (0.74), palästinensischen israelischen syrischen (0.72)
14_Jerusalem Tel_Aviv Gaza	Ramallah Jerusalem Gaza (0.94), Beirut Kairo Tel_Aviv (0.83), Hebron Nablus Dschenin (0.81), Israel Palästina (0.73), jüdischen_Siedlungen Palästinensergebiete Golanhöhen (0.72)	Gaza Ramallah (0.9), Beirut Kairo Tel_Aviv (0.89), Ostjerusalem besetzten_Gebieten Ost-jerusalem (0.77), Rafah israelische_Panzer Nablus (0.76), Damaskus (0.72)	Beirut Kairo Tel_Aviv (0.94), Hebron Rafah Nablus (0.8), Gazastreifen Westjordanland (0.73), palästinensischen_Autonomiebehörde Palästinensergebiete radikalislamische_Hamas (0.73), Damaskus Aleppo (0.73)
14_israelischen palästinensischen israelische	israelische palästinensische (0.91), israelischen palästinensischen (0.9), Hebron Nablus Dschenin (0.74), Palästinenserpräsident_Arafat Präsident_Mahmud_Abbas Abu_Masen (0.72), syrischen libanesischen irakischen (0.71)	palästinensische israelischen israelische (0.96), irakische syrische libanesische (0.74), syrischen irakischen libanesischen (0.74), Rafah israelische_Panzer Nablus (0.73), Gaza Ramallah (0.69)	palästinensischen israelischen syrischen (0.93), iranische iranischen israelische (0.84), Hebron Rafah Nablus (0.78), palästinensischen_Autonomiebehörde Palästinensergebiete radikalislamische_Hamas (0.74), irakische irakischen syrische (0.73)
14_Palästinenser Israelis	Palästinenser Israelis (0.95), Palästinensern (0.75), Syrer Afghanen Iraker (0.72), jüdischen_Siedlungen Palästinensergebiete Golanhöhen (0.69), Kurden (0.69)	Palästinenser Israelis (0.95), Palästinensern (0.77), Iraker Afghanen Syrer (0.75), Libyer Pakistaner Libanesen (0.72), Gaza-streifen Gazastreifen Westjordanland (0.7)	Palästinenser Israelis (0.96), Palästinensern (0.75), Gazastreifen Westjordanland (0.72), Syrer Iraker Afghanen (0.72), Moslems Araber Türken (0.7)

14_Baschar_al-Assad Machthaber_Baschar_al-Assad Assads	Assads Saddam_Husseins Gaddafis (0.88), Huthis Baschar_al-Assad Sadr (0.87), Saddam_Husseins Gaddafi Saddam (0.8), Afrin Kobani Nordsyrien (0.79), Iraks Libyens Syriens (0.72)	Assads Baschar_al-Assad Präsident_Baschar_al-Assad (0.96), Terrormiliz IS-Miliz syrischen_Rebellen (0.84), Radikalislamisten Schiitenmiliz militanten_Islamisten (0.81), Kusair Provinz_Idlib Regimetruppen (0.75), Saddam_Husseins Gaddafi Saddam (0.75)	Saddam_Hussein Saddam Gaddafi (0.8), Idlib Homs Mossul (0.8), Syriens Saudi-arabiens Irans (0.8), Falludscha Raka syrischen_Armee (0.8), Damaskus Aleppo (0.76)
14_syrischen_Rebellen syrische_Rebellen IS-Dschihadisten	Afrin Kobani Nordsyrien (0.93), Al-kaida Al-Qaida Isis (0.87), Huthis Baschar_al-Assad Sadr (0.85), Milizionäre Aufständische bewaffnete (0.83), Artillerie Fassbomben Kampfhubschrauber (0.8)	Terrormiliz IS-Miliz syrischen_Rebellen (0.97), Radikalislamisten Schiitenmiliz militanten_Islamisten (0.9), Kusair Provinz_Idlib Regimetruppen (0.86), Miliz Milizen Armee (0.81), Aufständischen Rebellen Regierungstruppen (0.79)	Falludscha Raka syrischen_Armee (0.91), Terrormiliz Al-kaida Terrormiliz_iS (0.89), Idlib Homs Mossul (0.88), Rebellen Aufständischen Regierungstruppen (0.81), Blauhelme Unmission Friedenstruppe (0.81)
14_Assad	Saddam_Husseins Gaddafi Saddam (0.87), Hisbollah Hamass Pkk (0.74), Huthis Baschar_al-Assad Sadr (0.72), Assads Saddam_Husseins Gaddafis (0.71), Mursi Chatami Mubarak (0.69)	Saddam_Hussein Gaddafi Saddam (0.85), Assads Baschar_al-Assad Präsident_Baschar_al-Assad (0.78), Hisbollah Hamass Pkk (0.72), Putin Kreml (0.7), Regime (0.69)	Saddam_Hussein Saddam Gaddafi (0.86), Regime Regimes (0.72), Hisbollah Hamass Pkk (0.72), Annan Un-generalsekretär_Ban_Ki_Moon syrische_Opposition (0.71), Musharraf Mursi Mubarak (0.7)
14_Regime Assad-regime militärisch	Regime (0.86), militärisch (0.79), Huthis Baschar_al-Assad Sadr (0.73), Saddam_Husseins Gaddafi Saddam (0.72), Assads Saddam_Husseins Gaddafis (0.69)	Regime (0.87), Assads Baschar_al-Assad Präsident_Baschar_al-Assad (0.79), Saddam_Hussein Gaddafi Saddam (0.72), Miliz Milizen Armee (0.72), Terrormiliz IS-Miliz syrischen_Rebellen (0.7)	Regime Regimes (0.87), militärisch (0.81), Saddam_Hussein Saddam Gaddafi (0.77), Militär (0.71), Hisbollah Hamass Pkk (0.71)

14_Al-Nusra-Front Nusra-Front al-Qaida	Al-kaida Al-Qaida Isis (0.95), Afrin Kobani Nordsyrien (0.8), schiitischen sunnitischen sunnitische (0.79), Bin_Laden Ussama_Bin_Laden al-Qaida (0.78), Huthis Baschar_al-Assad Sadr (0.78)	Terrororganisation_al-Qaida Qaida Terrorgruppe (0.92), Radikalislamisten Schiitenmiliz militanten_Islamisten (0.9), Terrormiliz IS-Miliz syrischen_Rebellen (0.89), Sarkawi Osama_bin_Laden Abu_Mussab_al-Sarkawi (0.86), Qaida-Kämpfer Qaida-Terroristen Militante (0.81)	Terrormiliz Al-kaida Terrormiliz_iS (0.96), Terrorgruppe Terrororganisation Terrormiliz_islamischer_Staat (0.91), al-Qaida Al_Qaida Bin_Laden (0.85), Hisbollah Hamis Pkk (0.78), Extremisten Dschihadisten Terroristen (0.77)
14_IS-Miliz Terrormiliz Isis	Al-kaida Al-Qaida Isis (0.91), iS (0.87), Afrin Kobani Nordsyrien (0.85), Extremisten Islamisten Dschihadisten (0.83), Aufständischen Rebellen Regierungsgruppen (0.79)	Terrormiliz IS-Miliz syrischen_Rebellen (0.93), Terrororganisation_al-Qaida Qaida Terrorgruppe (0.87), Miliz Milizen Armee (0.87), Radikalislamisten Schiitenmiliz militanten_Islamisten (0.86), Extremisten Islamisten Dschihadisten (0.82)	Terrormiliz Al-kaida Terrormiliz_iS (0.94), iS (0.87), Terrorgruppe Terrororganisation Terrormiliz_islamischer_Staat (0.86), Extremisten Dschihadisten Terroristen (0.84), Hisbollah Hamis Pkk (0.82)
14_iS	iS (0.94), Extremisten Islamisten Dschihadisten (0.76), Terrorismus Terror (0.74), Hisbollah Hamis Pkk (0.73), Bin_Laden Ussama_Bin_Laden al-Qaida (0.7)	Miliz Milizen Armee (0.81), Extremisten Islamisten Dschihadisten (0.75), Osama_Bin_Laden Bin_Laden al-Qaida (0.73), Hisbollah Hamis Pkk (0.72), Terrorismus Terror (0.71)	iS (0.97), Extremisten Dschihadisten Terroristen (0.76), Terrormiliz Al-kaida Terrormiliz_iS (0.73), Hisbollah Hamis Pkk (0.71), Terrorismus Terror (0.71)
14_islamischen_Staates islamischen_Staats islamischen_Staates_iS	Al-kaida Al-Qaida Isis (0.78), Sicherheitsapparats Sicherheitsapparates irakischen_Regimes (0.73), Assads Saddam_Husseins Gaddafis (0.71), iS (0.71), Afrin Kobani Nordsyrien (0.69)	Radikalislamisten Schiitenmiliz militanten_Islamisten (0.77), nordafrikanischen_Landes Gaddafi-Regimes Balkans (0.77), Terrormiliz IS-Miliz syrischen_Rebellen (0.75), Sarkawi Osama_bin_Laden Abu_Mussab_al-Sarkawi (0.72), Terrororganisation_al-Qaida Qaida Terrorgruppe (0.7)	Terrormiliz Al-kaida Terrormiliz_iS (0.8), Generalstabs westafrikanischen_Landes Nachbarlandes (0.74), iS (0.71), al-Qaida Al_Qaida Bin_Laden (0.7), Kriegs Krieges Bürgerkrieges (0.7)

14_kurdische_Kämpfer irakischen_Armee Peschmerga	Artillerie Fassbomben Kampfhubschrauber (0.9), Afrin Kobani Nordsyrien (0.87), Milizionäre Aufständische bewaffnete (0.87), Us-truppen Us-streitkräfte Us-armee (0.85), Mossul Falludscha Homs (0.81)	Terrormiliz IS-Miliz syrischen_Rebellen (0.89), Artillerie Kampfhubschrauber Panzer (0.88), Kusair Provinz_Idlib Regimentruppen (0.87), Milizionäre Aufständische Taliban-Kämpfer (0.86), Us-streitkräfte Us-truppen Us-armee (0.83)	Falludscha Raka syrischen_Armee (0.89), Idlib Homs Mossul (0.88), Fallschirmjäger Eliteeinheiten Elitesoldaten (0.86), Us-truppen Us-soldaten Luftangriffe (0.85), Rebellen Aufständischen Regierungstruppen (0.82)
14_Kämpfer Is-kämpfer	Kämpfer (0.9), Aufständischen Rebellen Regierungstruppen (0.82), Extremisten Islamisten Dschihadisten (0.81), Milizionäre Aufständische bewaffnete (0.81), Us-truppen Us-streitkräfte Us-armee (0.76)	Kämpfer (0.91), Milizionäre Aufständische Taliban-Kämpfer (0.9), Extremisten Islamisten Dschihadisten (0.83), Aufständischen Rebellen Regierungstruppen (0.81), Qaida-Kämpfer Qaida-Terroristen Militante (0.8)	Rebellen Aufständischen Regierungstruppen (0.86), Extremisten Dschihadisten Terroristen (0.84), Milizionäre Aufständische Bewaffnete (0.82), Us-truppen Us-soldaten Luftangriffe (0.77), Islamisten (0.77)
14_Kobane Mossul Kobani	Mossul Falludscha Homs (0.92), Afrin Kobani Nordsyrien (0.87), Misurata Sirte Masar-i_Scharif (0.85), Sanaa Tripolis Bengasi (0.76), Bagdad Kabul (0.76)	Falludscha Homs Mossul (0.95), Kusair Provinz_Idlib Regimentruppen (0.86), Bengasi Kandahar Mogadischu (0.83), Damaskus (0.83), Dschalalabad Hauptstadt_Bagdad Kirkuk (0.82)	Damaskus Aleppo (0.92), Idlib Homs Mossul (0.92), Falludscha Raka syrischen_Armee (0.88), Bagdad Kabul (0.78), Rebellen Aufständischen Regierungstruppen (0.73)
14_Extremisten Dschihadisten Islamisten	Extremisten Islamisten Dschihadisten (0.96), Aufständischen Rebellen Regierungstruppen (0.87), Kurden (0.81), iS (0.79), Al-kaida Al-Qaida Iis (0.77)	Extremisten Islamisten Dschihadisten (0.98), Taliban (0.88), Aufständischen Rebellen Regierungstruppen (0.85), Miliz Milizen Armee (0.83), Qaida-Kämpfer Qaida-Terroristen Militante (0.81)	Extremisten Dschihadisten Terroristen (0.97), Islamisten (0.94), Rebellen Aufständischen Regierungstruppen (0.88), iS (0.81), Terrormiliz Al-kaida Terrormiliz_iS (0.79)
17_Nationalsozialisten Holocaust Nationalsozialismus	Nazideutschland Nazi-deutschland nationalsozialistischen (0.91), Vernichtungslager Konzentrationslager Kz (0.81),	Nationalsozialisten Nazis Nationalsozialismus (0.96), Nazizeit Ns-zeit Nazi-zeit (0.88),	Nazis Nationalsozialisten (0.91), Ss Hitlers Wehrmacht (0.9), Holocaust Nationalsozialismus (0.87),

	Nazizeit Ns-zeit Weimarer_Republik (0.81), Deportationen Konzentrationslager Deportation (0.8), Hitler Adolf_Hitler Stalin (0.8)	Konzentrationslager Vernichtungslager Auschwitz (0.86), Hitler Adolf_Hitler Stalin (0.83), Völkermord Genozid Armeniern (0.73)	Juli_1944 Nazi-deutschland Stalingrad (0.85), Vernichtungslager Konzentrationslagern Konzentrationslager (0.83)
17_Judenverfolgung Vernichtungslager Konzentrationslager	Nazideutschland Nazideutschland nationalsozialistischen (0.91), Deportationen Konzentrationslager Deportation (0.88), Vernichtungslager Konzentrationslager Kz (0.88), ermordeten_Juden Reichspogromnacht Ns-opfer (0.79), Wehrmachtssoldaten Kz-häftlinge Deserteure (0.76)	Konzentrationslager Vernichtungslager Auschwitz (0.92), Nazizeit Ns-zeit Nazi-zeit (0.86), Nationalsozialisten Nazis Nationalsozialismus (0.84), Völkermord Genozid Armeniern (0.71), Hitler Adolf_Hitler Stalin (0.68)	Vernichtungslager Konzentrationslagern Konzentrationslager (0.95), Ns-diktatur Nazi-diktatur Judenverfolgung (0.84), Ss Hitlers Wehrmacht (0.84), Juli_1944 Nazi-deutschland Stalingrad (0.83), Nazizeit Weimarer_Republik des_Dritten_Reiches (0.78)
17_Rechtsextremisten Rechtsextreme Neonazis	Rechtsextremisten Neonazis Rechtsextremen (0.93), Antifas Skins Antifaschisten (0.86), Freien_Kameradschaften Kameradschaften Freien_Nationalisten (0.81), rechtsradikale rechtsextreme antisemitische (0.73), rechten_Szene rechtsextremen_Szene linken_Szene (0.67)	Neonazis Rechtsextremisten Rechtsextreme (0.95), rechtsradikalen rechtsradikale rechtsextremen (0.81), Extremisten Islamisten Dschihadisten (0.66), Zwickauer_Zelle Rechtsterroristen Zwickauer_Terrorzelle (0.65), Qaida-Kämpfer Qaida-Terroristen Militante (0.6)	Rechtsextremisten Neonazis Rechtsextremen (0.93), rechtsradikalen rechtsextremistischen linksextremen (0.82), V-mann Verfassungsschützer V-leute (0.71), militante islamistische terroristische (0.7), Hells_Angels Bandidos Rocker (0.68)
17_rechtsradikalen rechtsextremen rechtsextreme	rechtsradikale rechtsextreme antisemitische (0.93), ausländerfeindliche fremdenfeindliche fremdenfeindlichen (0.93), nationalistischen reaktionären autoritären (0.77), linken rechten (0.72), linksradikalen marxistischen anarchistischen (0.71)	rechtsradikalen rechtsradikale rechtsextremen (0.94), linken rechte linke (0.73), rechtspopulistischen Front_national rechtspopulistische (0.73), Neonazis Rechtsextremisten Rechtsextreme (0.68), Intoleranz Fremdenfeindlichkeit Ausländerfeindlichkeit (0.62)	antisemitische rassistische antisemitischen (0.94), rechtsradikalen rechtsextremistischen linksextremen (0.9), nationalistischen nationalistische Nationalisten (0.76), Rechtsextremisten Neonazis Rechtsextremen (0.76), militante islamistische terroristische (0.73)
17_Gauland Meuthen	Gauland Höcke Meuthen (0.95),	Gauland Petry Höcke (0.98),	Gauland Meuthen Petry (0.95),

Weidel	Alexander_Gauland Jörg_Meuthen Poggenburg (0.93), Oskar_Lafontaine Lafontaine Gregor_Gysi (0.78), Afd Npd (0.76), Dvu (0.67)	Lafontaine Gysi Oskar_Lafontaine (0.79), Afd Npd (0.78), Landtagsfraktion Bundespartei Bundestagsfraktion (0.72), Oppermann Niebel Pofalla (0.71)	Parteispitze Bundespartei Landtagsfraktion (0.72), Landespartei Bundes-cdu Bundesspd (0.71), Mohring Schäfer-Gümbel Schönbohm (0.7), Linkspartei Pds Linken (0.7)
17_Uwe_Bönnhardt Bönnhardt Uwe_Mundlos	Nsu (0.79), Zschäpe Beate_Zschäpe (0.75), mutmaßlichen_Terroristen Al-Qaida-Mitglieder Bombenleger (0.56), Mousli Motassadeq Wüppesahl (0.52), Spitzel Informanten V-mann (0.51)	Uwe_Bönnhardt Bönnhardt Uwe_Mundlos (0.96), Zwickauer_Zelle Rechtsterroristen Zwickauer_Terrorzelle (0.84), Beate_Zschäpe Zschäpe Nsu-prozess (0.77), Binalshibh Mzoudi Ramzi_Binalshibh (0.59), Ulvi_K Ali_B Stephan_Ernst (0.55)	Uwe_Bönnhardt Uwe_Mundlos Bönnhardt (0.96), Beate_Zschäpe Zschäpe Nsu (0.76), Rechtsterroristen Hintermänner mutmaßlichen_Terroristen (0.72), V-mann Verfassungsschützer V-leute (0.57), Komplizen (0.53)
17_André_E Nsu-prozess Beate_Zschäpe	Mousli Motassadeq Wüppesahl (0.84), Anklagebehörde Ankläger Staatsanwältin (0.8), Zschäpe Beate_Zschäpe (0.79), Revisionsverfahren Berufungsverfahren Strafprozess (0.78), Verhandlung Hauptverhandlung Beweisaufnahme (0.77)	Nebenklagevertreter Hauptangeklagten Nebenklage (0.86), Plädoyers Mitangeklagten Strafkammer (0.84), Beate_Zschäpe Zschäpe Nsu-prozess (0.82), seine_Mandantin Mollath ihr_Mandant (0.79), Ulvi_K Ali_B Stephan_Ernst (0.76)	Mollath seinen_Mandanten Gäfgen (0.87), zum_Prozessauftritt Prozessbeginn Angeklagter (0.85), Beate_Zschäpe Zschäpe Nsu (0.81), Ankläger Strafkammer Staatsanwältin (0.81), Hauptverhandlung Verhandlung Beweisaufnahme (0.8)
17_Antisemitismus Rassismus	Antisemitismus Rassismus (0.96), Rechtsradikalismus Fremdenfeindlichkeit Extremismus (0.8), Islamophobie Xenophobie Islamfeindlichkeit (0.78), Diskriminierung (0.68), Islam (0.66)	Rassismus Antisemitismus (0.97), Intoleranz Fremdenfeindlichkeit Ausländerfeindlichkeit (0.82), Rechtsextremismus (0.71), Islam (0.7), Terrorismus Terror (0.66)	Antisemitismus Rassismus Rechtsextremismus (0.95), Fremdenfeindlichkeit Intoleranz Ausländerfeindlichkeit (0.82), Ausgrenzung Diskriminierung Unterdrückung (0.72), Nationalismus Fundamentalismus Totalitarismus (0.71), Islam (0.69)
17_G20-gipfel G-20-Gipfel	Heiligendamm Genua G-8-Gipfel (0.69), Ausschreitungen Krawalle Krawallen (0.58),	G-8-Gipfel G7-Gipfel G-20-Gipfel (0.7), Ausschreitungen Krawalle Krawallen (0.58),	G-20-Gipfel G-8-Gipfel G-7-gipfel (0.74), Ausschreitungen Krawallen (0.59),

beim_G20-gipfel	Npd-kundgebung Neonazi-Demo NPD-Demo (0.58), Demonstration Demo (0.48), Protestzug Demonstrationszug Protestmarsch (0.48)	Klimakonferenz Uno-Klimakonferenz Weltklimakonferenz (0.56), Demonstrationen Proteste Protesten (0.5), Demonstration Kundgebung Demo (0.48)	Krawalle Randale (0.58), Kundgebung Demonstration (0.48), Demo Großdemonstration Gegendemonstration (0.48)
17_Ddr Weimarer_Republik Sowjetunion	Nazizeit Ns-zeit Weimarer_Republik (0.84), Oktoberrevolution Studentenrevolte Kulturrevolution (0.83), Sowjetunion Udssr Tschechoslowakei (0.82), Nazideutschland Nazi-deutschland nationalsozialistischen (0.78), Kpd Nsdap Sed (0.7)	Brd friedlichen_Revolution Walter_Ulbricht (0.87), Udssr Sowjetunion sowjetischen (0.84), Nazizeit Ns-zeit Nazi-zeit (0.83), Ddr (0.79), Nationalsozialisten Nazis Nationalsozialismus (0.74)	Nazizeit Weimarer_Republik des_Dritten_Reiches (0.84), Ns-diktatur Nazi-diktatur Judenverfolgung (0.83), Erich_Honecker Walter_Ulbricht Honecker (0.81), Sowjetunion Udssr sowjetischen (0.8), Ddr (0.79)
17_Kommunismus Sozialismus Diktatur	Kommunismus Sozialismus Faschismus (0.86), Oktoberrevolution Studentenrevolte Kulturrevolution (0.81), Sklaverei Unterdrückung Apartheid (0.79), Militarismus Islamisierung Imperialismus (0.74), Diktatur Militärdiktatur (0.73)	Herrschaft Diktatur (0.84), Liberalismus Nationalismus Konservatismus (0.74), Barbarei Grausamkeit Aggression (0.72), Revolte Rebellion Aufstand (0.7), Unterdrückung (0.69)	Diktatur Herrschaft Revolution (0.87), Sozialismus Kommunismus Kapitalismus (0.87), Tyrannei Unfreiheit Repression (0.79), Ns-diktatur Nazi-diktatur Judenverfolgung (0.78), Nationalismus Fundamentalismus Totalitarismus (0.76)
17_Bolschewiki Kommunisten Kommunistischen	Oktoberrevolution Studentenrevolte Kulturrevolution (0.89), Kpd Nsdap Sed (0.76), Sowjetunion Udssr Tschechoslowakei (0.75), sozialistischen kommunistischen (0.75), Nazideutschland Nazi-deutschland nationalsozialistischen (0.72)	Udssr Sowjetunion sowjetischen (0.88), Brd friedlichen_Revolution Walter_Ulbricht (0.86), Nationalsozialisten Nazis Nationalsozialismus (0.72), Hitler Adolf_Hitler Stalin (0.71), Nazizeit Ns-zeit Nazi-zeit (0.71)	Erich_Honecker Walter_Ulbricht Honecker (0.87), kommunistischen kommunistische sozialistischen (0.85), Sowjetunion Udssr sowjetischen (0.84), Ns-diktatur Nazi-diktatur Judenverfolgung (0.75), Juli_1944 Nazi-deutschland Stalingrad (0.75)
17_Linkspartei Afd	Pds Linkspartei (0.93), Linke (0.86), Afd Npd (0.84),	Linkspartei Pds Linken (0.96), Afd Npd (0.87), Cdu (0.86),	Linkspartei Pds Linken (0.97), Cdu Union (0.88), Spd Fdp (0.84),

Linken	Cdu (0.83), Union Cducsu (0.81)	Fdp Spd Csu (0.86), Liberalen Sozialdemokraten Grüne n (0.82)	Sozialdemokraten Liberalen Chris tdemokraten (0.82), Partei Fraktion (0.76)
17_Rechtsradi kalen Rechtsradikal e Rechtsextreme n	Rassisten Antisemiten Faschisten (0.86), Antifas Skins Antifaschisten (0.85), rechtsradikale rechtsextreme anti isemitische (0.76), Rechtspopulismus Populisten Popu lismus (0.75), Rechtsextremisten Neonazis Recht sextremen (0.75)	rechtsradikalen rechtsradikale r echtsextremen (0.84), Neonazis Rechtsextremisten Recht sextreme (0.84), Nationalisten Kommunisten Rechte n (0.82), Ideologen Scharfmacher Faschiste n (0.76), rechtspopulistischen Front_natio nal rechtspopulistische (0.73)	rechtsradikalen rechtsextremisti schen linksextremen (0.88), Rechtsextremisten Neonazis Recht sextremen (0.86), antisemitische rassistische anti semitischen (0.79), nationalistischen nationalistisc he Nationalisten (0.77), militante islamistische terroris tische (0.67)
17_Ostjerusal em Ramallah Hebron	jüdischen_Siedlungen Palästinens ergebiete Golanhöhen (0.93), Palästinenserpräsident_Arafat Pr äsident_Mahmud_Abbas Abu_Masen (0.92), Hebron Nablus Dschenin (0.89), Palästinenserpräsident_Mahmud_Ab bas Palästinenserpräsident_Jassi r_Arafat Jassir_Arafat (0.83), Ramallah Jerusalem Gaza (0.81)	Ostjerusalem besetzten_Gebieten Ost-jerusalem (0.9), Israels_Ministerpräsident_Ariel_ Scharon Palästinenser- Präsident_Mahmud_Abbas Palästine nser-Präsident_Jassir_Arafat (0.86), Rafah israelische_Panzer Nablus (0.86), Palästinenserpräsident_Mahmud_Ab bas Palästinenserpräsident_Jassi r_Arafat palästinensischen_Auton omiebehörde (0.85), Gaza Ramallah (0.8)	palästinensischen_Autonomiebehör de Palästinensergebiete radikali slamische_Hamas (0.96), Hebron Rafah Nablus (0.95), Peres Ariel_Scharon Palästinense rpräsident_Mahmud_Abbas (0.82), Gazastreifen Westjordanland (0.81), palästinensischen israelischen s yrischen (0.78)
17_Gazastreif en Westjordanlan d	Gaza- streifen Gazastreifen Westjordan land (0.95), Hebron Nablus Dschenin (0.85), jüdischen_Siedlungen Palästinens ergebiete Golanhöhen (0.83), Palästinenserpräsident_Arafat Pr äsident_Mahmud_Abbas Abu_Masen (0.78), Ramallah Jerusalem Gaza (0.72)	Gaza- streifen Gazastreifen Westjordan land (0.93), Rafah israelische_Panzer Nablus (0.83), Ostjerusalem besetzten_Gebieten Ost-jerusalem (0.82), Gaza Ramallah (0.74), Palästinenserpräsident_Mahmud_Ab bas Palästinenserpräsident_Jassi r_Arafat palästinensischen_Auton omiebehörde (0.72)	Gazastreifen Westjordanland (0.96), Hebron Rafah Nablus (0.89), palästinensischen_Autonomiebehör de Palästinensergebiete radikali slamische_Hamas (0.84), Jemen Libanon (0.73), palästinensischen israelischen s yrischen (0.7)
17_Hamas	Hisbollah Hamas Pkk (0.85),	Hisbollah Hamas Pkk (0.87),	Hisbollah Hamas Pkk (0.87),

	Palästinenserpräsident_Mahmud_Abbas Palästinenserpräsident_Jassir_Arafat Jassir_Arafat (0.84), Palästinenserpräsident_Arafat Präsident_Mahmud_Abbas Abu_Masen (0.82), jüdischen_Siedlungen Palästinensergebiete Golanhöhen (0.76), Gaza-streifen Gazastreifen Westjordanland (0.74)	Palästinenserpräsident_Mahmud_Abbas Palästinenserpräsident_Jassir_Arafat palästinensischen_Autonomiebehörde (0.86), Israels_Ministerpräsident_Ariel_Scharon Palästinenser-Präsident_Mahmud_Abbas Palästiner-Präsident_Jassir_Arafat (0.79), Rafah israelische_Panzer Nablus (0.75), Gaza-streifen Gazastreifen Westjordanland (0.73)	palästinensischen_Autonomiebehörde Palästinensergebiete radikale_islamische_Hamas (0.82), Hebron Rafah Nablus (0.79), Peres Ariel_Scharon Palästinenserpräsident_Mahmud_Abbas (0.78), Gazastreifen Westjordanland (0.77)
17_Palästinenser Israelis	Palästinensern (0.9), Siedlern Arabern besetzten_Gebieten (0.81), Palästinenser Israelis (0.81), jüdischen_Siedlungen Palästinensergebiete Golanhöhen (0.81), Palästinenserpräsident_Arafat Präsident_Mahmud_Abbas Abu_Masen (0.78)	Palästinensern (0.9), Palästinenser Israelis (0.81), Ostjerusalem besetzten_Gebieten Ost-jerusalem (0.8), Palästinenserpräsident_Mahmud_Abbas Palästinenserpräsident_Jassir_Arafat palästinensischen_Autonomiebehörde (0.73), Israels_Ministerpräsident_Ariel_Scharon Palästinenser-Präsident_Mahmud_Abbas Palästiner-Präsident_Jassir_Arafat (0.71)	Palästinensern (0.92), Palästinenser Israelis (0.84), palästinensischen_Autonomiebehörde Palästinensergebiete radikale_islamische_Hamas (0.8), Hebron Rafah Nablus (0.77), Gazastreifen Westjordanland (0.72)
17_Regierungstruppen Provinz_Idlib syrischen_Armee	Afrin Kobani Nordsyrien (0.9), Artillerie Fassbomben Kampfhubschrauber (0.84), Mossul Falludscha Homs (0.83), Misurata Sirte Masar-i_Scharif (0.83), Milizionäre Aufständische bewaffnete (0.81)	Kusair Provinz_Idlib Regimentruppen (0.93), Terrormiliz IS-Miliz syrischen_Rebellen (0.9), Falludscha Homs Mossul (0.84), Assads Baschar_al-Assad Präsident_Baschar_al-Assad (0.84), Aufständischen Rebellen Regierungstruppen (0.83)	Idlib Homs Mossul (0.95), Falludscha Raka syrischen_Armee (0.93), Blauhelme Unmission Friedenstruppe (0.87), Damaskus Aleppo (0.85), Rebellen Aufständischen Regierungstruppen (0.83)
17_Idlib Afrin Damaskus	Mossul Falludscha Homs (0.93), Misurata Sirte Masar-i_Scharif (0.89),	Falludscha Homs Mossul (0.95), Kusair Provinz_Idlib Regimentruppen (0.9),	Idlib Homs Mossul (0.95), Damaskus Aleppo (0.93),

	Afrin Kobani Nordsyrien (0.88), Sanaa Tripolis Bengasi (0.83), Bagdad Kabul (0.78)	Bengasi Kandahar Mogadischu (0.86), Dschalalabad Hauptstadt_Bagdad Kirkuk (0.85), Damaskus (0.85)	Falludscha Raka syrischen_Armee (0.92), Bagdad Kabul (0.81), Blauhelme Unmission Friedenstruppe (0.78)
17_Dschihadisten Rebellen Milizen	Aufständischen Rebellen Regierungstruppen (0.91), Milizionäre Aufständische bewaffnete (0.88), Extremisten Islamisten Dschihadisten (0.85), Afrin Kobani Nordsyrien (0.84), bewaffneten_Groupen Rebellengruppen Kriegsparteien (0.84)	Aufständischen Rebellen Regierungstruppen (0.91), Milizionäre Aufständische Taliban-Kämpfer (0.9), Terrormiliz IS-Miliz syrischen_Rebellen (0.9), Miliz Milizen Armee (0.87), Radikalislamisten Schiitenmiliz militanten_Islamisten (0.87)	Rebellen Aufständischen Regierungstruppen (0.94), Extremisten Dschihadisten Terroristen (0.88), Idlib Homs Mossul (0.85), Falludscha Raka syrischen_Armee (0.84), Terrormiliz Al-kaida Terrormiliz_iS (0.83)
17_Terrormiliz Terrormiliz_iS Terrormiliz_islamischer_Staat	Al-kaida Al-Qaida Isis (0.95), Afrin Kobani Nordsyrien (0.81), iS (0.79), Bin_Laden Ussama_Bin_Laden al-Qaida (0.78), Extremisten Islamisten Dschihadisten (0.77)	Terrororganisation_al-Qaida Qaida Terrorgruppe (0.93), Terrormiliz IS-Miliz syrischen_Rebellen (0.9), Radikalislamisten Schiitenmiliz militanten_Islamisten (0.88), Sarkawi Osama_bin_Laden Abu_Mussab_al-Sarkawi (0.86), Qaida-Kämpfer Qaida-Terroristen Militante (0.82)	Terrormiliz Al-kaida Terrormiliz_iS (0.96), Terrorgruppe Terrororganisation Terrormiliz_islamischer_Staat (0.91), al-Qaida Al_Qaida Bin_Laden (0.84), iS (0.79), Hisbollah Hamis Pkk (0.78)
17_Pkk Terrororganisation Gülenbewegung	Hisbollah Hamis Pkk (0.79), Afrin Kobani Nordsyrien (0.75), Al-kaida Al-Qaida Isis (0.74), Terrorgruppe Terrororganisation Gruppierung (0.74), Huthis Baschar_al-Assad Sadr (0.7)	Terrororganisation_al-Qaida Qaida Terrorgruppe (0.81), Hisbollah Hamis Pkk (0.8), Radikalislamisten Schiitenmiliz militanten_Islamisten (0.77), Terrormiliz IS-Miliz syrischen_Rebellen (0.75), Miliz Milizen Armee (0.71)	Terrorgruppe Terrororganisation Terrormiliz_islamischer_Staat (0.84), Hisbollah Hamis Pkk (0.84), Terrormiliz Al-kaida Terrormiliz_iS (0.78), Extremisten Dschihadisten Terroristen (0.69), al-Qaida Al_Qaida Bin_Laden (0.68)
17_iS	iS (0.95), Al-kaida Al-Qaida Isis (0.78), Extremisten Islamisten Dschihadisten (0.76),	Miliz Milizen Armee (0.85), Osama_Bin_Laden Bin_Laden al-Qaida (0.77),	iS (0.96), Terrormiliz Al-kaida Terrormiliz_iS (0.8),

	Bin_Laden Ussama_Bin_Laden al-Qaida (0.75), Hisbollah Hamis Pkk (0.73)	Extremisten Islamisten Dschihadisten (0.76), Terrororganisation_al-Qaida Qaida Terrorgruppe (0.76), Terrormiliz IS-Miliz syrischen_Rebellen (0.75)	Extremisten Dschihadisten Terroristen (0.76), al-Qaida Al_Qaida Bin_Laden (0.76), Terrorgruppe Terrororganisation Terrormiliz_islamischer_Staat (0.73)
17_kurdische kurdischen syrische	syrische irakische iranische (0.85), Afrin Kobani Nordsyrien (0.79), syrischen libanesischen irakischen (0.79), algerische tunesische ägyptische (0.75), schiitischen sunnitischen sunnitische (0.73)	schiitische sunnitischen schiitischen (0.82), irakische syrische libanesische (0.81), syrischen irakischen libanesischen (0.75), Radikalislamisten Schiitenmiliz militanten_Islamisten (0.75), Terrormiliz IS-Miliz syrischen_Rebellen (0.73)	irakische irakischen syrische (0.88), Falludscha Raka syrischen_Armee (0.78), Idlib Homs Mossul (0.76), palästinensischen israelischen syrischen (0.74), türkische (0.73)
17_Huthi-Rebellen Huthis Hisbollah	Huthis Baschar_al-Assad Sadr (0.89), Afrin Kobani Nordsyrien (0.8), Emirate Vereinigten_arabischen_Emirate Vae (0.79), Assads Saddam_Husseins Gaddafis (0.77), Al-kaida Al-Qaida Isis (0.75)	Terrormiliz IS-Miliz syrischen_Rebellen (0.84), Radikalislamisten Schiitenmiliz militanten_Islamisten (0.83), Assads Baschar_al-Assad Präsident_Baschar_al-Assad (0.8), Vae Vereinigten_arabischen_Emirate Emirate (0.78), Miliz Milizen Armee (0.74)	Syriens Saudi-arabiens Irans (0.81), Falludscha Raka syrischen_Armee (0.79), Golfstaaten Emirate Vereinigten_arabischen_Emirate (0.78), Terrormiliz Al-kaida Terrormiliz_iS (0.78), Blauhelme Unmission Friedenstruppe (0.77)
17_Amri	mutmaßlichen_Terroristen Al-Qaida-Mitglieder Bombenleger (0.67), Lka Bundeskriminalamt Bka (0.67), Spitzel Informanten V-mann (0.66), Verdächtigen Beschuldigten Verdächtige (0.65), Bundesanwaltschaft (0.63)	Amri (0.93), Binalshibh Mzoudi Ramzi_Binalshibh (0.71), Bundeskriminalamt Bundeskriminalamt_Bka Bka (0.66), mutmaßlichen_Terroristen Gesuchten Hauptverdächtigen (0.65), Us-agenten Cia-agenten Mossad-agenten (0.64)	V-mann Verfassungsschützer V-leute (0.75), Lka Bundeskriminalamt Bka (0.66), Rechtsterroristen Hintermänner m utmaßlichen_Terroristen (0.65), Tatverdächtige Verdächtige Beschuldigte (0.64), Bundesanwaltschaft Ermittlungsbehörden Generalstaatsanwaltschaft (0.64)

17_Rechtsextr emismus Islamismus Extremismus	Rechtsradikalismus Fremdenfeindlichkeit Extremismus (0.96), Islamophobie Xenophobie Islamfeindlichkeit (0.82), Antisemitismus Rassismus (0.73), Militarismus Islamisierung Imperialismus (0.67), Drogenkriminalität organisierte_Kriminalität Menschenschmuggel (0.66)	Rechtsextremismus (0.89), Intoleranz Fremdenfeindlichkeit Ausländerfeindlichkeit (0.88), Rassismus Antisemitismus (0.77), Drogenkriminalität Kinderprostitution Bandenkriminalität (0.74), Terrorismus Terror (0.67)	Antisemitismus Rassismus Rechtsextremismus (0.88), Fremdenfeindlichkeit Intoleranz Ausländerfeindlichkeit (0.87), Nationalismus Fundamentalismus Totalitarismus (0.72), Schleuserkriminalität Drogenkriminalität Cyberkriminalität (0.7), Verunglimpfungen Hassparolen Gewaltakte (0.69)
17_rechtsextr emistischen gewaltbereite n militanten	Freien_Kameradschaften Kameradschaften Freien_Nationalisten (0.87), rechtsradikale rechtsextreme antisemitische (0.81), ausländerfeindliche fremdenfeindliche fremdenfeindlichen (0.77), rechten_Szene rechtsextremen_Szene linken_Szene (0.77), Antifas Skins Antifaschisten (0.76)	rechtsradikalen rechtsradikale rechtsextremen (0.94), Neonazis Rechtsextremisten Rechtsextreme (0.78), Zwickauer_Zelle Rechtsterroristen Zwickauer_Terrorzelle (0.74), Terrororganisation_al-Qaida Qaida Terrorgruppe (0.72), Qaida-Kämpfer Qaida-Terroristen Militante (0.63)	rechtsradikalen rechtsextremistischen linksextremen (0.94), militante islamistische terroristische (0.88), Rechtsextremisten Neonazis Rechtsextremen (0.83), antisemitische rassistische antisemitischen (0.8), Terrorgruppe Terrororganisation Terrormiliz_islamischer_Staat (0.77)
17_El_Paso Christchurch Pittsburgh	Djerba Luxor Casablanca (0.68), Neu-delhi Bombay Mumbai (0.59), Bluttat Fahndung Anschlagsserie (0.54), Amoklauf (0.54), Beirut Kairo Tel_Aviv (0.54)	Newtown Blacksburg Littleton (0.86), Karatschi Neu-delhi Lahore (0.59), Bluttat Schießerei Geiselnahme (0.59), Manila Jakarta Bangkok (0.55), Beirut Kairo Tel_Aviv (0.54)	Amoklauf (0.61), Beirut Kairo Tel_Aviv (0.56), Massaker Blutbad (0.56), Manila Bangkok Jakarta (0.55), Attentäter Selbstmordattentäter (0.52)
20_Nationalso zialismus Holocaust	Nationalsozialismus (0.85), Nazideutschland Nazideutschland nationalsozialistischen (0.84), Holocaust (0.82), Nazizeit Nszeit Weimarer_Republik (0.72), Deportationen Konzentrationslager Deportation (0.69)	Nazizeit Nszeit Nazizeit (0.82), Nationalsozialisten Nazis Nationalsozialismus (0.82), Völkermord Genozid Armeniern (0.77), Konzentrationslager Vernichtungslager Auschwitz (0.68), Hitler Adolf_Hitler Stalin (0.62)	Holocaust Nationalsozialismus (0.94), Ns-diktatur Nazidiktatur Judenverfolgung (0.78), Vernichtungslager Konzentrationslagern Konzentrationslager (0.78), Nazizeit Weimarer_Republik des_Dritten_Reiches (0.78), Nazis Nationalsozialisten (0.72)

20_Nazis	Nazis (0.84), Rassisten Antisemiten Faschisten (0.74), Nazideutschland Nazi-deutschland nationalsozialistischen (0.71), Hitler Adolf_Hitler Stalin (0.68), Wehrmacht Roten_Armee Sowjets (0.68)	Nationalsozialisten Nazis Nationalsozialismus (0.88), Hitler Adolf_Hitler Stalin (0.73), Konzentrationslager Vernichtungslager Auschwitz (0.73), Nazizeit Ns-zeit Nazi-zeit (0.7), Juden (0.67)	Nazis Nationalsozialisten (0.93), Ss Hitlers Wehrmacht (0.77), Juli_1944 Nazi-deutschland Stalingrad (0.73), Nazizeit Weimarer_Republik des_Dritten_Reiches (0.7), Hitler (0.68)
20_Rechtsextr emen Rechtsextr emisten Neonazis	Antifas Skins Antifaschisten (0.83), Freien_Kameradschaften Kameradschaften Freien_Nationalisten (0.83), rechtsradikale rechtsextreme antisemitische (0.82), ausländerfeindliche fremdenfeindliche fremdenfeindlichen (0.78), Rechtsextremisten Neonazis Rechtsextremen (0.77)	rechtsradikalen rechtsradikale rechtsextremen (0.89), Neonazis Rechtsextremisten Rechtsextreme (0.84), Ideologen Scharfmacher Faschisten (0.73), Nationalisten Kommunisten Rechten (0.73), rechtspopulistischen Front_national rechtspopulistische (0.72)	rechtsradikalen rechtsextremistischen linksextremen (0.94), Rechtsextremisten Neonazis Rechtsextremen (0.9), antisemitische rassistische antisemitischen (0.81), militante islamistische terroristische (0.77), nationalistischen nationalistische Nationalisten (0.74)
20_rechtsextr emen antisemitisch e rechtsextreme	rechtsradikale rechtsextreme antisemitische (0.85), ausländerfeindliche fremdenfeindliche fremdenfeindlichen (0.84), Freien_Kameradschaften Kameradschaften Freien_Nationalisten (0.71), Hassreden Verleumdungen Verunglimpfungen (0.68), Antifas Skins Antifaschisten (0.64)	rechtsradikalen rechtsradikale rechtsextremen (0.91), Neonazis Rechtsextremisten Rechtsextreme (0.67), Zwickauer_Zelle Rechtsterroristen Zwickauer_Terrorzelle (0.66), Intoleranz Fremdenfeindlichkeit Ausländerfeindlichkeit (0.61), Rassismus Antisemitismus (0.56)	antisemitische rassistische antisemitischen (0.92), rechtsradikalen rechtsextremistischen linksextremen (0.86), militante islamistische terroristische (0.75), Rechtsextremisten Neonazis Rechtsextremen (0.72), Verunglimpfungen Hassparolen Gewaltakte (0.72)
20_Höcke Kalbitz Andreas_Kalbitz	Alexander_Gauland Jörg_Meuthen Poggenburg (0.89), Gauland Höcke Meuthen (0.86), Dvu (0.69), Afd Npd (0.67), Oskar_Lafontaine Lafontaine Gregor_Gysi (0.65)	Gauland Petry Höcke (0.88), Afd Npd (0.7), Lafontaine Gysi Oskar_Lafontaine (0.68), Landtagsfraktion Bundespartei Bundestagsfraktion (0.68), rechtspopulistischen Front_national rechtspopulistische (0.67)	Gauland Meuthen Petry (0.86), Landesvorstand Bundesvorstand Präsidium (0.72), Parteispitze Bundespartei Landtagsfraktion (0.68), Landespartei Bundes-cdu Bundesspd (0.66), Linkspartei Pds Linken (0.62)

20_Afd Partei	Fraktion Partei (0.9), Afd Npd (0.87), Pds Linkspartei (0.85), Parteispitze Parteiführung (0.75), Fdp Spd Csu (0.74)	Partei Fraktion (0.91), Afd Npd (0.89), Linkspartei Pds Linken (0.87), Fdp Spd Csu (0.78), Parteispitze Parteiführung Spd- spitze (0.75)	Partei Fraktion (0.91), Linkspartei Pds Linken (0.89), Regierungspartei Volkspartei Reg ierungskoalition (0.8), Parteispitze Bundespartei Landta gsfraktion (0.76), Spd Fdp (0.74)
20_Stephan_Er nst Markus_H Mittäter	Mousli Motassadeq Wüppesahl (0.8), mutmaßlichen_Täter Tatverdächti gen Festgenommenen (0.79), mutmaßlichen_Terroristen Al- Qaida-Mitglieder Bombenleger (0.77), mutmaßlichen mutmaßliche (0.72), angeklagte angeklagten wegen_Mor des (0.71)	Ulvi_K Ali_B Stephan_Ernst (0.86), Mittäter Haupttäter Hauptverdäch tige (0.83), Zwickauer_Zelle Rechtsterroriste n Zwickauer_Terrorzelle (0.77), mutmaßlichen_Terroristen Gesucht en Hauptverdächtigen (0.75), mutmaßlichen mutmaßliche (0.74)	Hauptverdächtige mutmaßlicher_Tä ter Ulvi_K (0.87), Rechtsterroristen Hintermänner m utmaßlichen_Terroristen (0.84), mutmaßlichen mutmaßliche mutmaßl ich (0.79), Komplizen (0.75), Beate_Zschäpe Zschäpe Nsu (0.73)
20_Antisemiti smus Rassismus Rechtsextremi smus	Antisemitismus Rassismus (0.9), Rechtsradikalismus Fremdenfeindl ichkeit Extremismus (0.88), Islamophobie Xenophobie Islamfei ndlichkeit (0.82), Terrorismus Terror (0.69), Hass (0.69)	Rassismus Antisemitismus (0.94), Intoleranz Fremdenfeindlichkeit Ausländerfeindlichkeit (0.88), Rechtsextremismus (0.79), Hass (0.75), Terrorismus Terror (0.73)	Antisemitismus Rassismus Rechtse xtremismus (0.96), Fremdenfeindlichkeit Intoleranz Ausländerfeindlichkeit (0.87), Hass (0.77), Nationalismus Fundamentalismus T otalitarismus (0.75), Ausgrenzung Diskriminierung Unte rdrückung (0.74)
20_George_Flo yd Floyd des_Afroameri kaners_George	Unruhen (0.5), Tötung Hinrichtung (0.49), Folterungen Misshandlungen Verge wältigungen (0.46), Ausschreitungen Krawalle Krawall en (0.46), Bluttat Fahndung Anschlagsserie (0.46)	Newtown Blacksburg Littleton (0.63), Hinrichtung (0.48), Demonstrationen Proteste Protest en (0.48), Massaker Blutbad (0.47), Unruhen (0.46)	Unruhen (0.5), Protesten (0.5), Amoklauf (0.49), Massaker Blutbad (0.48), Ausschreitungen Krawallen (0.46)
20_Portland Minneapolis Nationalgarde	Kinshasa Goma Abidjan (0.61), La_Paz Managua Tegucigalpa (0.61), Bogotá Caracas Lima (0.59), Sanaa Tripolis Bengasi (0.57),	Newtown Blacksburg Littleton (0.62), Protestierende Protestierer Prot estierenden (0.57), Addis_Abeba Abidjan Kinshasa (0.57),	Manila Bangkok Jakarta (0.55), Falludscha Raka syrischen_Armee (0.53), Milizionäre Aufständische Bewaff nete (0.53),

	Misurata Sirte Masar-i_Scharif (0.57)	Manila Jakarta Bangkok (0.56), Polizeichef (0.55)	gewalttätigen_Auseinandersetzung en Straßenschlachten gewaltsamen _Auseinandersetzungen (0.52), Bagdad Kabul (0.52)
20_Hanau	Bluttat Fahndung Anschlagsserie (0.58), Amoklauf (0.58), Nsu (0.57), Anschlag Attentat (0.5), Moschee Synagoge (0.49)	Newtown Blacksburg Littleton (0.71), Bluttat Schießerei Geiselnahme (0.56), Anschlag Attentat (0.51), Massaker Blutbad (0.51), Morde Morden (0.5)	Amoklauf (0.62), Anschlag Attentat (0.54), Doppelmord Raubmord Leichenfund (0.52), Moschee Synagoge (0.51), Messerangriff Messerattacke tödl ichen_Schüssen (0.51)
20_Mai_1945 Stalin Hitlers	Nazideutschland Nazi- deutschland nationalsozialistisc hen (0.89), Wehrmacht Roten_Armee Sowjets (0.78), Vernichtungslager Konzentrations lager Kz (0.78), Oktoberrevolution Studentenrevol te Kulturrevolution (0.77), Deportationen Konzentrationslage rn Deportation (0.76)	Konzentrationslager Vernichtungs lager Auschwitz (0.88), Nazizeit Ns-zeit Nazi-zeit (0.83), Nationalsozialisten Nazis Nation alsozialismus (0.81), Udssr Sowjetunion sowjetischen (0.78), Brd friedlichen_Revolution Walte r_Ulbricht (0.77)	Juli_1944 Nazi- deutschland Stalingrad (0.9), Ns-diktatur Nazi- diktatur Judenverfolgung (0.86), Ss Hitlers Wehrmacht (0.85), Vernichtungslager Konzentrations lagern Konzentrationslager (0.81), Nazizeit Weimarer_Republik des_D ritten_Reiches (0.79)
20_1945 1939 1944	Nazideutschland Nazi- deutschland nationalsozialistisc hen (0.87), 1945 Kriegsende (0.78), Wehrmacht Roten_Armee Sowjets (0.78), Nazizeit Ns- zeit Weimarer_Republik (0.77), Zweiten_Weltkrieg Ersten_Weltkri eg (0.76)	Konzentrationslager Vernichtungs lager Auschwitz (0.83), Nationalsozialisten Nazis Nation alsozialismus (0.8), Udssr Sowjetunion sowjetischen (0.8), Zweiten_Weltkrieg Ersten_Weltkri eg (0.79), Kriegsende (0.79)	Juli_1944 Nazi- deutschland Stalingrad (0.89), Ss Hitlers Wehrmacht (0.84), 1945 Kriegsende (0.84), Sowjetunion Udssr sowjetischen (0.79), Ns-diktatur Nazi- diktatur Judenverfolgung (0.79)
20_Susanne_He nnig-Wellsov Hennig- Wellsov Mike_Mohring	Alexander_Gauland Jörg_Meuthen P oggenburg (0.85), Oskar_Lafontaine Lafontaine Greg or_Gysi (0.8), Gauland Höcke Meuthen (0.78), Bundestagsabgeordnete Bundestags abgeordneten (0.75),	Landtagsfraktion Bundespartei Bu ndestagsfraktion (0.82), Gauland Petry Höcke (0.82), Fraktionschef Parteichef Spitzen kandidat (0.78), Lafontaine Gysi Oskar_Lafontaine (0.78),	Parteispitze Bundespartei Landta gsfraktion (0.84), Gauland Meuthen Petry (0.84), Landespartei Bundes-cdu Bundes- spd (0.83), Parteichefin Parteivorsitzende M inisterpräsidentin (0.78),

	Parteispitze Parteiführung (0.73)	Cdu-abgeordnete Cdu-bundestagsabgeordnete Spd-abgeordnete (0.75)	Fraktionsvorsitzenden Fraktionschefs Parteichefs (0.77)
20_Gaza Hamas Jerusalem	Hebron Nablus Dschenin (0.89), jüdischen_Siedlungen Palästinensergebiete Golanhöhen (0.88), Palästinenserpräsident_Arafat Präsident_Mahmud_Abbas Abu_Masen (0.87), Ramallah Jerusalem Gaza (0.84), Gaza-streifen Gazastreifen Westjordanland (0.8)	Rafah israelische_Panzer Nablus (0.86), Ostjerusalem besetzten_Gebieten Ost-jerusalem (0.86), Gaza Ramallah (0.81), Palästinenserpräsident_Mahmud_Abbas Palästinenserpräsident_Jassir_Arafat palästinensischen_Autonomiebehörde (0.8), Israels_Ministerpräsident_Ariel_Scharon Palästinenser-Präsident_Mahmud_Abbas Palästiner-Präsident_Jassir_Arafat (0.79)	Hebron Rafah Nablus (0.93), palästinensischen_Autonomiebehörde Palästinensergebiete radikalislamische_Hamas (0.91), Gazastreifen Westjordanland (0.84), palästinensischen israelischen syrischen (0.82), Beirut Kairo Tel_Aviv (0.81)
20_Syrien Afghanistan Libyen	Syrien Libyen Afghanistan (0.94), Äthiopien Uganda Nigeria (0.79), Libanon Jemen (0.79), Burundi Liberia Sierra_Leone (0.76), Algerien Tunesien Ägypten (0.75)	Syrien Libyen Afghanistan (0.94), Somalia Mali (0.84), Saudi-arabien Ägypten Pakistan (0.8), Libanon Jemen Nachbarland (0.76), Ostafrika Zentralafrika Südasiensien (0.73)	Syrien Afghanistan Libyen (0.95), Jemen Libanon (0.8), Algerien Marokko Tunesien (0.8), Blauhelme Unmission Friedenstruppe (0.79), Pakistan (0.77)
20_iS Islamisten Terrormiliz_islamischer_Staat	Al-kaida Al-Qaida Isis (0.93), Extremisten Islamisten Dschihadisten (0.84), iS (0.81), Bin_Laden Ussama_Bin_Laden al-Qaida (0.79), Afrin Kobani Nordsyrien (0.76)	Terrororganisation_al-Qaida Qaida Terrorgruppe (0.89), Qaida-Kämpfer Qaida-Terroristen Militante (0.86), Sarkawi Osama_bin_Laden Abu_Mussab_al-Sarkawi (0.85), Radikalislamisten Schiitenmiliz militanten_Islamisten (0.84), Terrormiliz IS-Miliz syrischen_Rebellen (0.83)	Terrormiliz Al-kaida Terrormiliz_iS (0.94), Terrorgruppe Terrororganisation Terrormiliz_islamischer_Staat (0.88), al-Qaida Al_Qaida Bin_Laden (0.85), Extremisten Dschihadisten Terroristen (0.83), iS (0.82)

Tabelle 10: Ergebnisse der *corpus-driven* Voranalyse zu semantischen äquivalenten Clustern.